

UDK: 947(575.1)

Dilfuza ABDULLAYEVA,
Buxoro davlat universiteti o‘qituvchisi
E-mail: dilfuza_abdullayeva2020@mail.ru

Tarix f.f.d PhD, T.B.Xudoyqulov taqrizi asosida

**MUZEY ISHLARI, QADIMGI YODGORLIKLAR HAMDA SAN‘AT VA TABIAT MUHOFAZASI BO‘YICHA
BUXORO QO‘MITASINING FAOLIYATI**

Аннотация

Maqolada Muzey ishlari, qadimgi yodgorliklar hamda san‘at va tabiat muhofazasi bo‘yicha Buxoro qo‘mitasi (Buxkomstaris) ning tashkil etilishi va Buxoro me‘moriy yodgorliklarini muhofaza qilish bilan bog‘liq faoliyat yoritilgan. Tashkilotning vakolatlari va moliyaviy imkoniyatlari, Buxorodagi tarixiy obidalarini ta‘mirlash va tiklash bilan shug‘ullanadigan xodimlar va ularning vazifalari xususida atroflicha fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Buxkomstaris, Zarafshon komissiyasi, I.I. Umnyakov, Sredazkomstaris, Muso Saidjonov, Yahyo G‘ulomov, muhandis-arxitektor, Nodir Devonbegi madrasasi, hisobot hujjatlarini, me‘moriy yodgorliklar, O‘zorosoratqo‘m, ta‘mirlash.

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУХАРСКОГО КОМИТЕТА ДЕЛАМ МУЗЕЕВ, ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ,
ИСКУССТВА И ПРИРОДЫ**

Аннотация

В статье освещается создание Бухарского комитета делам музеев, охраны памятников старины, искусства и природы (Бухкомстарис) и деятельность, связанная с охраной памятников архитектуры Бухары. Подробно рассмотрены полномочия и финансовые возможности организации, сотрудники, занимающиеся ремонтом и реставрацией исторических памятников в Бухаре и их задачи.

Ключевые слова: Бухкомстарис, Заравшанская комиссия, И.И. Умняков, Средазкомстарис, Муса Саиджанов, Яхья Гуломов, инженер-архитектор, медресе Нодир Девонбеги, отчетные документы, памятники архитектуры, Узкомстарис, ремонт.

**ACTIVITIES OF THE BUKHARA COMMITTEE FOR MUSEUMS, PROTECTION OF ANCIENT MONUMENTS,
ART AND NATURE**

Annotation

The article highlights the creation of the Bukhara Committee for Museums, Protection of Antiquities, Art and Nature (Bukhkomstaris) and activities related to the protection of architectural monuments of Bukhara. The powers and financial capabilities of the organization, employees engaged in the repair and restoration of historical monuments in Bukhara and their tasks are considered in detail.

Key words: Bukhkomstaris, Zarafshan Commission, I.I. Umnyakov, Sredazkomstaris, Musa Saidzhanov, Yahya Gulomov, architectural engineer, Nodir Devonbegi madrasah, accounting documents, architectural monuments, Uzkomstaris, repair.

Kirish. Muзей ishlari, qadimgi yodgorliklar hamda san‘at va tabiat muhofazasi bo‘yicha Buxoro qo‘mitasi (Buxkomstaris) – Buxoro me‘moriy obidalarining muhofazasi va ularni ta‘mirlash, qayta tiklash tarixida muhim ahamiyat kasb etgan muassasalardan biridir. Mazkur tashkilotning ta‘sis etilishi uchun Buxoro hududidagi tarixiy yodgorliklarning ro‘yxatga olinishi, ularning ahamiyati va saqlash mas‘uliyati birlamchi asos sifatida xizmat qildi. Turkkomstaris topshirig‘i asosida 1924-yilda I.I. Umnyakov tomonidan muhandis M.M. Loginov bilan birgalikda Buxoro va Karmana hududidagi amir saroylarining saqlanish holati o‘rganiladi, ularning o‘lchovlari olinib, fotofiksatsion va ro‘yxatga olish ishlari amalga oshiriladi [1]. Tashrif natijasida yodgorliklar muhofazasi bo‘yicha Buxoro komissiyasi (hay‘ati) tashkil etilganligi ma‘lum bo‘ldi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Muзей ishlari, qadimgi yodgorliklar hamda san‘at va tabiat muhofazasi bo‘yicha Buxoro qo‘mitasi (Buxkomstaris) faoliyatini o‘rganishda arxiv hujjatlarini birlamchi manba bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbekiston Milliy arxividagi Turkkomstaris va Sredazkomstaris–R-394-fondning 92, 93, 143, 188, 192, 261, 309-yig‘ma jildlari, Uzkomstaris–2296-fond 1, 9, 174, 46, 62-yig‘ma jildlarida hamda Buxoro viloyat davlat arxividagi 629-

fondning 1, 836-fondning 5, 9, 17- yig‘ma jildlarida Buxkomstaris faoliyatiga doir hisobotlar, ish yuritish hujjatlarini jamlangan. Ushbu manbalarning tahlili, ularda Buxoro tarixiy yodgorliklarining muhofazasi va ularni ta‘mirlash, qayta tiklash ishlariga munosabat masalasi aks etganligini ko‘rsatdi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolani yozishda muammoviy tahlil, xronologik izchillik, qiyosiy tahlil kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Muзей ishlari, qadimgi yodgorliklar hamda san‘at va tabiat muhofazasi bo‘yicha Buxoro qo‘mitasi (Buxkomstaris) faoliyati bilan bog‘liq masalalar mazkur usullar yordamida yoritildi.

Tahlil va natijalar. I.I. Umnyakovning Buxoro komissiyasini tashkil etish masalasidagi fikrlarini Turkkomstarisning 1924-yil 12-oktyabrdagi yig‘ilish bayonnomasidagi ma‘lumotlar asosida tahlil qilish imkoni mavjud. Muassasaning tashkil etilishi, xodimlar hamda tegishli mablag‘ manbalari bilan bog‘liq masalalar tartibi unda o‘z ifodasini topgan. M. Saidjonov bilan kelishilgan holda taklif etilgan tartib bandlariga muvofiq Komissiya BSSR (Buxoro sovet sotsialistik respublikasi) Maorif nozirligi huzurida tashkil etilib Turkkomstarisning hududiy vakilligi vazifasini bajarishi belgilangan. Shuningdek, unga a) Buxoro hududidagi tarixiy va san‘at yodgorliklarini ro‘yxatga olish;

b) Buxkomstaris tasarrufiga kiritilgan tarixiy yodgorliklarni muhofaza qilish, ta'mirlash; c) tashkilot vazifalaridan kelib chiqib jamlangan barcha materiallarni tizimlashtirish va ilmiy tahlil qilish; d) muzey ishini boshqarish singari majburiyat va mas'uliyat topshiriladi[2].

Turkkomstaris tomonidan 1924-yil 19-oktyabrda BSSR Maorif nozirligiga Buxoro komissiyasi nizom (tartib)ining tasdiqlanishi so'rab murojaat etiladi. Unda tashkilot yo'nalishi Turkkomstaris faoliyat geografiasining kengayishi sifatida ta'kidlanadi.

Xat so'ngida milliy-hududiy chegaralanish amalga oshirilgandan keyin tartib bandlariga o'zgartirish kiritilishi mumkinligi ham qayd etilgan. Shunday mazmundagi maktub 1924-yil 11-dekabrda O'zSSR Maorif xalq komissarligi nomiga ham yo'llanadi[3]. Undagi ma'lumotlar agar muassasa tartibi tasdiqlanmasa, unda Maorif nozirligi tomonidan mablag' ajratilmasligini ko'rsatadi. Mazkur holat muassasa faoliyatida siyosiy boshqaruv bosimi mavjudligining yaqqol dalilidir.

Ayrim tuzatishlar natijasida Buxkomstaris faoliyati xususidagi nizom qabul qilingan bo'lsa-da, u o'z faoliyatini 1925-yilda "Sredazkomstarisning Zarafshon komissiyasi" nomi bilan boshlaydi. Bu milliy-hududiy chegaralanish siyosati sababli bosh qo'mitaning qayta tashkil etilishi bilan bog'liq edi. 1925-yil mart oyida qayta tuzilgan ushbu komissiya Buxorodagi tarixiy yodgorliklarni o'rganish, hisobga olish, saqlash va ta'mirlash uchun mas'ul etib belgilangan[4].

Jami o'n moddadan iborat komissiya nizomi tasdiqlanadi[5]. Mazkur ikkala nizom bandlari o'zaro taqqoslanganda ular deyarli farqlanmasligi aniqlandi. Bu Buxkomstaris faoliyati Sredazkomstaris (Muzey ishlari, qadimgi yodgorliklar hamda san'at va tabiat muhofazasi bo'yicha O'rta Osiyo qo'mitasi) davrida yo'lga qo'yilganligiga qaramay, uning asosi Turkkomstaris bilan bog'liqligini anglatadi.

Zarafshon viloyat qo'mitasi nizomida komissiya raisi, rais muovini, viloyat muzeyi boshqaruvchisi, muhandis-arxitektor, ilmiy kotib, ish boshqaruvchi - hisobchi, kotiba kabi xodimlar faoliyat yuritishi belgilangan bo'lsa-da, keyinchalik tarixiy hududlarda ta'sis etila boshlangan komissiyalardagi shtatlar loyihasi bosh qo'mita raisi D.I.Nechkin tomonidan qayta ko'rib chiqilganligi kuzatiladi[6]. Buni 1925-yildagi ma'lumotlar ham tasdiqlaydi.

Tashkilot xodimlari bilan mehnat shartnomasi tuzilib, unda majburiyat va vakolatlar aniq belgilangan. Jumladan, komissiya raisi a) tarixiy yodgorliklarga etkazilishi mumkin zarar yoki ilmiy ahamiyat kasb etadigan topilmalar xususida xabardor bo'lish; b) qo'mita tasarrufigidagi erlar bilan bog'liq tadbirlarga nazoratni yo'lga qo'yish; s) Buxoro xududidagi idora va tashkilotlarda tegishli tarixiy yodgorliklar va ularning ahamiyati xususida ma'ruzalar o'qish va ekskursion tadbirlarni amalga oshirish; d) bosh qo'mitaga amalga oshirilgan ishlar xususida hisobot taqdim etish kabi vazifalarni bajargan.

Sredazkomstaris tayinlovi asosida Abdurauf Fitrat (1925-yil 1-mart–1926-yil 26-iyungacha), Muso Saidjonov (1926-yil 26-iyun –1927-yil 22-noyabr), Halim Ashurov (1927- yil 22-noyabr–1928-yil - sentyabr), Nadjab Qurbonov (1928-yil 4-sentyabr) kabi mahalliy ziyolilarning Buxkomstaris raisi lavozimidagi faoliyati e'tiborga molik[7].

Zarafshon komissiyasining to'liq tarkibi 1925-yil 1-oktyabrda quyidagicha shakllantiriladi: Rais sifatida Abdurauf Fitrat faoliyatini davom ettiradi, rais muovini etib V.K.Kostko (Sredazkomstarisning tarixiy yodgorliklarni muhofaza qilish bo'limi vakili - D.A.) tayinlangan. Ilmiy kotib M.YU.Saidjonov[8], ilmiy xodim lavozimida Said Mahmud Ma'sudxo'jaev ish boshlaydi. Shuningdek, hisobchi-ish boshqaruvchi, xo'jalik ishlari boshqaruvchisi, yordamchi,

omborxonona qorovuli, Ko'kaldosh madrasasi qorovuli, izvoshchi kabi jami o'n xodimdan iborat jamoa o'z faoliyatini boshlaydi[9].

Tahlillar, xodimlar tarkibining asosiy qismi mahalliy millat vakillaridan shakllantirilganligini ko'rsatdi. Bu tashkilot faoliyatining amalga oshirilishi uchun ijobiy hol edi. Yil oxiriga kelib Nodir Devonbegi madrasasi va Fathobod (Bayonqulixon va Sayfiddin Boxarziy maqbaralari)dagi yodgorliklar uchun qorovul tayinlanganligi hisobiga xodimlar soni ikkita ko'payganligini ko'ramiz. Yodgorliklar muhofazasida ushbu ish o'rning ahamiyatli ekanligi qo'mita faoliyati davomida o'z tasdig'ini topdi. Dastlab, binoning xavfsizligi va uning tozaligiga mas'ul bo'lgan qorovullar vazifasiga tashrif buyuruvchilarni ro'yxatga olish hamda ob'ekt to'g'risida birlamchi ma'lumotlar berish ham kiritiladi[10]. O'z navbatida qorovullar asosan ta'mirchi ustalar orasidan tayinlanganligi e'tiborga molik. Nodir Devonbegi madrasasi va Ismoil Somoniy maqbarasi qorovullari bo'lgan Qurbon Saidov, Sulaymon To'raev kabi ta'mirchi-ustalarning faoliyati buning misolidir.

Buxkomstaris ma'muriyati Nodir Devonbegi madrasasida joylashgan. Tashkilotga yuborilgan turli jo'natma va maktublarda ham yuridik manzil sifatida "Eski Buxoro shahri. Devonbegi madrasasiga" degan yozuv qayd etilgan[11].

Mavzu doirasidagi hujjatlar tadqiqi asosida Buxkomstarisning iqtisodiy masalalari Zarafshon viloyat moliya bo'limi (ZEROBFO) tomonidan tasdiqlanib, uning ta'minotida asosan uchta moliyaviy manbalarga tayanilganligi ma'lum bo'ldi.

Davlat byudjeti nomuntazam xarakterga ega bo'lgan. Mablag' Sredazkomstaris tomonidan tuzilgan birlamchi hisoblash hujjat (smeta)lar asosida ajratiladi.

Vaqf mulklaridan tushumlar mablag'larning 10% miqdori ta'mirlash bilan bog'liq smeta hujjatlari taqdim etilgandan keyingina ajratilgan[12]. Bu turdagi ta'minot asosan kechiktirilib berilishi evaziga ham o'z vaqtida amalga oshirilishi zarur bo'lgan ishlarning qoldirilishiga sabab bo'lgan. Mazkur ta'minot turi 1929-yildan e'tiboran hududiy xo'jalik bo'limlari ixtiyoriga o'tishi sababli tegishli ajratmalar endilikda Buxoro okrugi ijroiya qo'mitasi tomonidan belgilanadi.

Mablag'ning bu ikkala turi faqatgina qurilish-ta'mirlash ishlari uchun ajratilgan.

Maxsus mablag' tushumlari nisbatan muntazam ajratilib, Buxkomstarisning butun faoliyatini amalga oshirishning birdan-bir muqim manbasi edi. Maosh, shaxsiy tarkib chiqimlari, xodimlarni ilmiy safarga jo'natish kabi xarajatlar mazkur tushum hisobidan amalga oshiriladi[13].

Soha xodimi sifatida faoliyat yuritgan V.A. SHishkin o'z shaxsiy tajribasiga tayanib Buxkomstarisning moliyaviy holati to'g'risidagi bergan ma'lumot va takliflarida quyidagilar bayon etiladi. Unga ko'ra, tashkilot mablag'idagi tushum manbasi Ko'kaldosh, Nodir Devonbegi madrasalari, Sitorai Mohi Xossa saroyi kabi yodgorliklar hisobidan amalga oshirilayotganligi, 1927-1928-yilning besh yarim oyi davomida bino ijarasidan 6385 r 46 tiyin kelib tushgani, xarajatlar esa 7680 r 37 t. bo'lib qarzdorligi 1773.11 tiyinni tashkil etishi ma'lum bo'ldi.

Shu o'rinda olim bu boradagi takliflarini ham keltirib o'tadi: "...Tashkilotga kelib tushadigan mablag'larning manbalarini kengaytirish darkor. Buning uchun bozorlarda Sredazkomstaris ixtiyoridagi rasta joylari xususidagi shartnomalarni tashkil etish kerak..."[14]. Bundan joylardagi komissiyalar o'z-o'zini ta'minlaydigan iqtisodiy tizimga o'tkazilganligi to'g'risidagi xulosaga kelish o'rinli.

O'zbekiston SSR MIQ va XKSning 1932-yil 27-iyundagi qaroriga asosan Uzkomstaris Xalq Maorif Komissarligi taassarfidan olinadi. Tashkilot nomi O'z SSR

Xalq Komissarlar Soveti huzuridagi O'zbekiston osori atiqalarini ilmiy tekshirish hamda saqlash qo'mitasi (O'zosoratqo'miga o'zgartiriladi[15]. Hududiy vakilliklarda esa o'zgarishlar kuzatilmaydi. Faqat mazkur yillarda Buxkomstaris hujjatlari Buxoro okrugi vakili emas Buxoro rayoni vakolatli vakili nomi bilan rasmiylashtirilgan[16].

Ushbu jarayon bilan bog'liq holda 1928-yildan e'tiboran Samarqandda faoliyat yuritgan Uzkomstaris markaziy boshqarmasini Buxoro shahriga ko'chirish masalasi muhokama qilinadi. Mazkur taklif Buxorodagi yodgorliklarning soni va ahamiyati jihatidan salmoqliligi yuzasidan ilgari surilgan. Ammo bir guruh omillar buning amalga oshirishiga to'sqinlik qiladi. Boshqarmaning markaziy hukumat idoralaridan shuningdek, yodgorliklarni o'rganish va ularni ro'yxatga olish ishlari uchun Toshkentdagi asosiy arxivdan yiroqligi, qolaversa tadqiqot natijalariga qayta ishlov berish uchun kutubxonalardan uzoqligi, ilmiy jamoatchilik va muhitning etishmasligi, O'z SSR Fan qo'mitasining nazorat qilishida qiynchilik yuzaga kelishi kabi holatlar sabab qilib ko'rsatiladi.

Natijada, Uzkomstaris o'z faoliyatini 1932-yildan boshlab Toshkentda davom ettiradi. Tashkilot raisligiga Nizomiddin Xo'jaev, ilmiy kotib lavozimiga Yahyo G'ulomov tayinlanadi.

Aynan ushbu davrdan boshlab yodgorliklarni nafaqat ta'mirlash, balki ularni ilmiy jihatdan o'rganib, tadqiq etishga alohida e'tibor qaratiladi. 1936-yildan e'tiboran Buxkomstaris hisobot hujjatlarida "me'moriy yodgorliklarning o'rganilishi" bandining kiritilganligi ham buning yaqqol isbotidir. Ta'mirov yo'nalishida esa mazkur yilda Buxoro hududi bo'yicha 46 ta madaniy meros obyektlari muxofazaga olinganligi ma'lum[17].

O'zbekiston SSRning 1932-yil 27-iyun sanasidagi №62 sonli qaroriga binoan 1933-yildan boshlab, Uzkomstaris o'zining matbuot organiga ega bo'lish huquqini qo'lga kiritadi. Qo'mita o'zining hududiy bo'limlari qatorida Buxkomstarisga ham ushbu nashrda o'z ilmiy izlanish natijalarini e'lon qilib borish taklifini yo'llaydi.

Mazkur xat mazmunidan nashr faoliyatining asosiy vazifasi ilmiy tadqiqotlarni keng ommaga taqdim qilish, shuningdek, Uzkomstaris faoliyatini kuchaytirish nazarda tutilganligi anglashiladi. E'tiborga molik jihati shundaki, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon, Shahrisabz shaharlaridagi bo'limlarning ilmiy nashrlari maxsus O'zSSR Ijtimoiy ta'minot xalq komissarligi tomonidan moliyalashtirilib, qattiq senzura o'rnatilgan. Bu ilmiy faoliyat natijalari Uzkomstarisning ruxsatisiz chop etishga yo'l qo'yilmaganligini anglatadi[18].

Uzkomstaris barcha bo'limlariga 1933-yil 10-mayda xat bilan murojaat qilib, mamlakat hududida mavjud tarixiy yodgorliklarning ro'yxati va ular bilan bog'liq ma'lumotlar, jumladan, anketa (so'rovnom) to'ldirilishi zaruratini bayon etgan[19]. Tashkilot muhri va ilmiy kotib YA.G'ulomov imzosi bilan tasdiqlangan 17 bandli anketa ko'rinish-qolipida yurtimiz hududidagi barcha "ahamiyatli" deb topilgan yodgorliklar ro'yxatga olinib, raqamlab chiqilgan.

Shu bilan birga, 1934-yil 16-mayda Buxoro hududidagi yodgorliklarning tashkilot ro'yxatiga kiritilganligini bildiruvchi taxtachalar tayyorlash va ularni

yodgorliklar yaqinida qo'yishni so'rab qilingan murojaat ham mavjud.

Buxkomstaris faoliyati Uzkomstarisning har yil uchun mo'ljallab tuzilgan 1.Tashkiliy masalalar 2.Moddiy madaniyat yodgorliklaridan foydalanish 3. Yodgorliklar muhofazasi 4. Ta'mirlash va qayta tiklash ishlari kabi qismlardan iborat ishlar rejasida asosida belgilab berilgan[20].

Yil yakunida Buxkomstaris tomonidan taqdim etilgan hisobotlarning yana bir jihati, ularda kelgusi yildagi ishlar ko'lamini va ajratma mablag'lar taqsimoti qayd etilganligidir. Jumladan, Buxkomstaris 1933-yilgi hisobotida kelgusi (1934-A.D) yil uchun bir guruh ishlarni tashkil etish rejalashtirgan. Unga binoan Mirzo Ulug'bek madrasasi, Sitorai Mohi Xossa saroyi va O'g'lon darvozasidagi ta'mirlash rejalari ishlab chiqilgan[21].

Buxkomstarisning har yilgi faoliyat hisobotlariga ilova tarzida "tushuntirish- hisobot xatlari" ham birlashtirilgan. U 1) iqtisodiy taqsimot hisoboti 2) debitorlar ro'yxati 3) maxsus mablag' tushumlari hisoboti 4) ta'mir-restavratsiya ishlari kabi birlashtirilgan iborat edi. Har bir hisobot xatlari ta'mirlash ishlarining yo'nalishiga mos ravishda yuritilganligi ko'rinadi.

Uzkomstarisning viloyatlardagi barcha bo'limlarida tuziladigan hisobotlar deyarli bir xil shaklda tayyorlangan. Buni biz Buxoro viloyati yodgorliklarni saqlash tashkilotining Samarqand kengashi nomiga 1933-yil 4-may sanasida yo'llagan xatidan bilishimiz mumkin. Unda yillik hisobot shartlari va ularning to'ldirilish tartibi bayon etilgan. Jumladan, iqtisodiy ko'rsatgichlar, yil davomida qilingan ishlar va ularning amalga oshirilish holati, tarixiy yodgorliklarni ta'mirlash ishlari, yodgorlikning texnik holati (to'liq qayta ta'mirlash yoki ta'mirlanganlik holati), sarf etilgan mablag', nashr etilgan tadqiqotlar, ilmiy safarga jo'natilgan xodimlar kabi birlashtirilgan iborat bo'lishi belgilangan.

Mazkur xat Samkomstarisga Uzkomstaris raisi Nizomiddin Xo'jaev va rais muovini Inog'omov tomonidan ko'rib chiqilib, ilmiy kotib YA.G'ulomov imzolagach, yuborilgan[22].

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, birinchidan, bo'limlar o'rtasidagi barcha yozishmalar Uzkomstaris tomonidan nazorat qilib borilgan, ikkinchidan, xatda ko'rsatilganidek, yillik hisobot shartlari bir xil shaklda bo'lgan.

Xulosa va takliflar. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida xulosa qilish mumkinki, Buxkomstarisning kadrlar siyosatida xodimlar asosan mahalliy millat vakillaridan tayinlanganligi e'tiborga molik. Ularga yuklatilgan vazifa hamda vakolatlar mehnat shartnomasi va taqdim etilgan ishonchnoma hujjatlari orqali mustahkamlangan. Shuningdek, tashkilot faoliyati davlat byudjeti hamda vaqf mulklaridan keladigan tushumlar, qolaversa, maxsus mablag'lar kabi moliyaviy manbalar asosida tashkil etilgan.

O'zbekiston Milliy arxivi jamg'armalaridagi mavjud ma'lumotlar XX asr 30-yillarida Buxkomstaris faoliyati nafaqat me'moriy obidalarini ta'mirlash, balki ularni ilmiy jihatdan o'rganib, tadqiq etishga ham yo'naltirilganligini ko'rsatdi. Tashkilot xodimlari o'z ilmiy tadqiqot natijalarini rasmiy va ilmiy nashrlarda chop etib borishi ham buni tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Milliy arxivi (keyingi o'rinlarda - O'zMA), R-394-fond, 1-ro'yxat, 143-yig'ma jild, 114-115-varaqlar.
2. O'zMA, R-394-fond, 1-ro'yxat, 92-yig'ma jild, 1-varaq.
3. O'zMA, R-394-fond, 1-ro'yxat, 93-yig'ma jild, 4-varaq.
4. O'zMA, R-394-fond, 1-ro'yxat, 188-yig'ma jild, 9-varaq.
5. O'zMA, R-394-fond, 1-ro'yxat, 192-yig'ma jild, 2-3-varaq.
6. O'zMA, R-2296-fond, 1-ro'yxat, 1-yig'ma jild, 21-varaq.
7. O'zMA, R-2296-fond, 1-ro'yxat, 9-yig'ma jild, 23-varaq.
8. O'zMA, R-394-fond, 1-ro'yxat, 192-yig'ma jild, 131-varaq.

9. O'zMA, R-2296-fond, 1-ro'yxat, 9-yig'ma jild, 22-varaq.
10. O'zMA, R-2296-fond, 1-ro'yxat, 174-yig'ma jild, 104-varaq.
11. O'zMA, R-394-fond, 1-ro'yxat, 309-yig'ma jild, 21-varaq.
12. O'zMA, R-394-fond, 1-ro'yxat, 309-yig'ma jild, 21-varaq.
13. O'zMA, R-2296-fond, 1-ro'yxat, 9-yig'ma jild, 23-varaq.
14. O'zMA, R-394-fond, 1-ro'yxat, 261-yig'ma jild, 118-varaq.
15. O'zMA, R-2296-fond, 1-ro'yxat, 46-yig'ma jild, 12-varaq.
16. Buxoro viloyat davlat arxivi (keyingi o'rinlarda - Buxoro VDA). 836-fond, 1-ro'yxat, 5-yig'ma jild, 4-varaq.
17. O'zMA, R-2296-fond, 1-ro'yxat, 62-yig'ma jild, 18-varaq.
18. Buxoro VDA, 836-fond, 1-ro'yxat, 17-yig'ma jild, 336-varaq.
19. Buxoro VDA, 836-fond, 1-ro'yxat, 5-yig'ma jild, 6-8 varaqlar.
20. Buxoro VDA, 836-fond, 1-ro'yxat, 9-yig'ma jild, 1-varaq.
21. Buxoro VDA, 836-fond, 1-ro'yxat, 17-yig'ma jild, 17-varaq.
22. Buxoro VDA, 836-fond, 1-ro'yxat, 5-yig'ma jild, 5-varaq.

UDK:34.3.197(584.4)

Faxriya ABDURASULOVA,
O‘zMU magistranti
E-mail: faxriyabahtiyorovna@gmail.com

T.f.n., dots. Xoliqulov A.B taqrizi asosida

COURT AND JUDICIAL CASES IN THE SOCIO-POLITICAL LIFE OF BUKHARA EMIRATE

Annotation

In studying the history of the statehood of the Bukhara Emirate, it is important to study in detail its judicial system, process, and issues related to crime and punishment. In the article brought to your attention, the important aspects of court and sharia rulings in Bukhara Emirate are highlighted. This article highlights the importance of the role of the court in the state system in the study of the history of the statehood of the Emirate of Bukhara, including the period of Mangit rule in Bukhara from 1756 to 1920. It includes the role of the judiciary in the emirate, the socio-economic reforms of the rulers in the life of the emirate, and the role of religion and sharia rules in the life of society.

Key words: Judicial system, qazikalon, chairman, sharia rules, taxes, fatwa, mufti, religious scholars.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА

Аннотация

При изучении истории государственности Бухарского эмирата важно детально изучить его судебную систему, процесс, вопросы, связанные с преступлением и наказанием. В предлагаемой вашему вниманию статье освещены важные аспекты судебных и шариатских решений в Бухарском эмирате. В данной статье освещается значение роли суда в государственном устройстве при изучении истории государственности Бухарского эмирата, в том числе периода правления мангытов в Бухаре с 1756 по 1920 годы. Он включает в себя роль судебной власти в эмирате, социально-экономические реформы правителей в жизни эмирата, роль религии и норм шариата в жизни общества.

Ключевые слова: Судебная система, казикалон, председатель, шариат, налоги, фетва, муфтий, религиоведы.

BUXORO AMIRLIGI IJTIMOYIY-SIYOSIY HAYOTIDA SUD VA QOZILIK ISHLARI

Annotatsiya

Buxoro amirligining davlatchilik tarixini o‘rganishda uning sud tizimi, jarayoni hamda jinoyat va jazoga oid masalalarni batafsil o‘rganish muhim ahamiyatga ega. E’tiboringizga havola etilayotgan maqolada Buxoro amirligida sud va shariat ahkomlarining ahamiyatli jihatlari yoritilgan. Mazkur maqola Buxoroda mang‘itlar hukmronligi 1756-1920-yillarni o‘z ichiga olib, Buxoro amirligi davlatchilik tarixini o‘rganishda davlat tizimida sudning o‘rningi dolzarbli yoritilgan. Amirlikda sud hokimiyatining o‘rni, hukmdorlarning amirlik hayotidagi ijtimoiy - iqtisodiy islohotlari va din, shariat ahkomlarining jamiyat hayotidagi o‘rnini o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: Sud tizimi, qozikalon, rais, shariat ahkomlari, soliqlar, fatvo, muftiy, diniy ulamolar.

Kirish. Jamiyatimiz hayotining barcha sohalarida, ijtimoiy-huquqiy va ma’naviy yo‘alishlarda ham milliy o‘zligimizni anglash, davlatchiligimiz tarixini o‘rganish, davlat arboblarning hamda muttfaqkirlarimizning boy ilmiy-ijodiy hayotini yoritish bilan bog‘liq izlanishlarga mustaqilligimiz yillarida katta e’tibor qaratilib kelinmoqda. Mustaqillikning yillarida mamlakatimiz bosib o‘tgan o‘z taraqqiyot yo‘lining tub tahlili, hozirgi kunda sud hokimiyatining mustaqilligini rivojlantirish borasidagi islohotlar, jahon bozori konyunkturasi keskin o‘zgarib, bormoqda. Sud hokimiyatining chin mustaqilligini ta’minlash, aholining huquqiy savodxonligini oshirishga qaratilgan mutlaqo yangi bosqichni boshlanishini hayotiy zaruratga aylantirmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2016-yilning 21-oktyabrida qabul qilingan PF-4850-sonli “Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”[1] gi Sudyalarning tom ma’noda mustaqilligi va ular faqatgina qonunga bo‘ysunishiga oid huquqiy normalarni amalda to‘la-to‘kis ro‘yobga chiqishiga zamin yaratdi. Qolaversa, “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmon hamda ushbu Farmon bilan tasdiqlangan “2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor

yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Xalq bilan mulqot va inson manfaatlari yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturida sudyalarning chinakam mustaqilligini ta’minlash, sudning nufuzini oshirish, sud tizimini demokratlashtirish va takomillashtirishga oid qator chora-tadbirlar nazarda tutildi. Yurtimizdagi sud tizimidagi amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlar inson huquqlari va erkinliklarini ta’minlash va odil sudning siyosatda benihoya kattaligi siyosatimizda o‘z aksini topib kelmoqda. Birinchi prezidentimiz aytganlariday, “o‘zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi”[2].

Shu jihatdan olganda, milliy davlatchiligimiz silsilasida alohida o‘rin tutadigan Buxoro amirligi davrini xolisona va obyektiv tarzda o‘rganish borasida ham muayyan tadqiqotlar amalga oshirilmoqda[3]. Buxoro xonligidagi mang‘itlar sulolasi (1747-1920) davriga oid ilk tarixnavislik asarlarida islom olamining markazi hisoblangan mintaqada hukmronlikni qonuniylashtirishning turli imkoniyatlari va strategiyalari haqida keng ma’lumot berilgan[4]. Anke fon Kyugelgen « Легмитація среднеазиатское династии мангытов произведениях их историков (XVIII-XIX) asarida aynan 1747-yildan 1826-yilgacha bo‘lgan davr oralig‘ini olgan. Chunki aynan mana shu davrlar oralig‘ida yangi bir sulolaning hokimiyat tepasiga kelganligini va uning mustahkamlanganligini ko‘rishimiz mumkin deydi. Qolaversa

aynan birinchi to'rt hukmdorlarning ijtimoiy siyosati va diniy qarashlari maxsus o'rganilishini talab qiladi. Mang'itlar sulolasi davrida Buxoroda din nomoyondalarini ziyoli qatlamlar tashkil qilardi. Bular ilohiyot olimlari, huquqshunoslar, madrasa va maktablarning o'qituvchilari, musulmon fiqhi bo'yicha mutaxassislar, aholining diniy va ma'naviy ustozlari masjid va madrasa vakillari hisoblangan. Ular ma'rifatli edilar o'z jamiyatining odamlari, ularning barchasi zamonaviy til bilan aytganda, oliy musulmon ma'lumotiga ega bo'lib ma'naviy-axloqiy tamoyillari posbonlari, tarbiyachilari edilar. Islom dinining axloqiy tamoyillari asosida yosh avlodni tarbiyalagan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Tarixnavis siyosatdan olimlardan biri, mang'itlar sulolasi bukmronligi davrida yashab ijod etgan Muhammad Vafo Karminganiydir. U xalq orasida "Qozi Vafo" nomi bilan mashhur bo'lib, qozilik lavozimiga yangi sulola-mang'itlar sulolasining asoschisi Muhammad Rahimxon zamonida erishgan[5]. "Tuhfat ul-xoniy" (Xonning tuhfasi) asarining muallifi ham hisoblanadi. Sadriddin Ayniy Shohmurodni legitim hukmdor sifatida tan oladi va uni mang'itlar sulolasining asoschisi deb e'tirof etadi[6]. Amir Shohmurodning har tomonlama zukkoligi, davlatni oqilona idora etishi, qonun ustuvorligini ta'minlaganligi ularga itoat etishi, hamda ilm-ma'rifat tarafdori kabi xislatlarini inobatga olib tarixchilar unga ilm-u ma'rifat tarafdori deya ta'rif bergan. Shohmurod davlat arbobi sifatida shakillanishida tasavvuf oqimining ta'siri juda kuchli bo'lib, bu haqda ayniqsa, uning shayx Safarning muridi ekanligi muhim ahamiyat kasb etgan. U ilm ahlini hurmatlab ularning ta'limotini yo'lga qo'ygan. Lekin tasavvuf uning qahri qattiq hukmdor amir Shohmurod bo'lib yetishishiga, Mang'itlar sulolasining davlat hokimiyatini mustahkamlash borasida bir qancha islohotlarni amalga oshirishga hech qanday to'sqinlik qilmaydi. Garchi ruhoniylar Mang'itlarning birinchi hukmdorlaridan Doniyolbiy otaliqning 11 nafar farzandlari ichidan eng katta farzand bo'lgan Ma'sumni hokimiyatdan chetlatishni maslahat bergan bo'lsalarda, u Buxoro taxtiga voris etib tayinlanadi va otasi vafotidan keyin 1785-yilda Buxoro amiri sifatida taxtga o'tiradi[7]. Shohmurod islohotlarining ba'zilarini uning topshirig'iga binoan 1789-yilda Mirzo Bodi Devon tomonidan "Majam al-arqam" (Raqamlar va rukumlar) haqidagi asrida keltirilgan. Unda yozilishicha Shohmurodning davlatni markazlashtirish, yerlarni ro'yxatga olish, soliq solish, uni undirishni tartibga keltirish hamda sug'orish inshootlarini, shaharlarni tiklash borasidagi ishlar u o'tkazgan moliya, sud, harbiy, ma'muriy islohotlarda, davlat xizmatini, ish yurutishni tartibga solishga qaratilgan choralarda ham o'z aksini topgan. Uning islohotlar ichida davlat boshlig'ining unvoni o'zgartirilishi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Shohmurod turkiy xalqlarda udum bo'lib kelgan xonlik unvonidan voz kechib, amirlik unvonini oladi, ushbu yangilik Buxoroning islom davlati, uning hukmdori esa musulmonlar amiri ekanligiga hamda otasi Doniyolbiy xon emas, otaliq mansabida bo'lganligiga ishora edi. Shohmurodbiy joriy etgan bu unvonni so'nggi Mang'it hukmdorlari 1920-yilgacha qo'llab keldilar[8]. Ahmad Donish amir Shohmurod haqida "Amirlik gilamini kambag'allik kiyimi bilan bezadi, jahon bog'idan dushmanlik va yomonlik kiyimini sug'urib tashladi va adolat nihollarini o'tqazdi", deb uning faoliyatiga yuksak baho bergan edi. Shohmurodning o'ta so'filyligi uni qahrli, qattiqqo'l hukmdor bo'lishiga, mang'itlar sulolasining davlat hokimiyatini mustahkamlash uchun birqancha islohotlarni amalga oshirishiga to'sqinlik qilmadi. Uning tomonidan o'tkazilgan harbiy, ma'muriy, moliyaviy islohotlar ko'p o'tmay o'z ijobiy natijasini berdi va mamlakat iqtisodiyotining o'nglanishiga xizmat qildi. Xarob holga kelgan madrasa hujralarining talabalarga xususiy qilib berilishi va ta'mirlash xarajatlarini ular zimmasiga yuklatilishi bilan madrasalar ikki yilda nochor ahvoldan chiqib oldi.

Shohmurod 1800-yil 63 yoshida vafot etdi[9]. Islom dinining axloqiy tamoyillari asosida yosh avlodni tarbiyalagan. Shohmurod davlat arbobi sifatida shakillanishida tasavvuf oqimining ta'siri juda kuchli bo'lib, bu haqda ayniqsa, uning shayx Safarning muridi ekanligi muhim ahamiyat kasb etgan. U ilm ahlini hurmatlab ularning ta'limotini yo'lga qo'ygan. Tarixiy qo'lyozmalarining guvohlik berishicha, Amir Shohmurod ilohiyotshunos va olim bo'lgan. U musulmon olamining ko'plab muqaddas kitoblarini o'rgangan, va o'sha davrning uch mashhur Qur'on qorilari Hofiz Ashuro, Qori Nadra Bakiy va niyozqulidan Qur'on tilovat qilish bilimlarini egallagan[10]. Amir Shohmurod sud tizimiga oida bir qancha asarlar yozgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tarixnavis Miriyning ma'umot berishicha, u hanafiy mazhabining barcha fatvolarini to'plagan va ular ichidan saralab olgan ularning barchasini "Fatavi-yi axl-i Buxoro" va "Ayn ul-Hikma"[11] nomli kitobida to'plagan. Anke fon Kyugelning qayd etishicha " bu tugallanmagan asar huquq sohasiga oida ma'lumotlar jamlanmasidir qolaversa diniy marosimlar va fatvo haqidagi to'plam jamlanmasidan iboratdir" deydi[12]. Tarixnavis siyosatdon olimlardan biri, mang'itlar sulolasi bukmronligi davrida yashab ijod qilgan Muhammad Vafo Karminagiyydir. U xalq orasida "Qozi Vafo" nomi bilan mashhur bo'lib, qozilik lavozimiga yangi sulola-mang'itlar sulolasining asoschisi Muhammad Rahimxon zaminida erishgan. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, Muhammad Vafo Karminganiy Buxoro xonligida Muhammad Rahimbiyning saroy tarixchisi ham bo'gan. Muhammad Vafo Karminganiy tomonidan "Tuhft ul-xoniy" (Xonning tuhfasi) nomli siyosiy-tarixiy asar yozib qoldirgan[13]. Uning nodir asari o'lkamiz tarixini o'rganishda muhim manbalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Uning noyob asari ЎзР ФАШИИ qo'lyozmalar fondida 5359-son qayd raqami bilan saqlanayapti[14]. Amir Shohmurod davri soliqlardan ezilgan xalqning harakati kuchaygan vaqtida taxtga to'g'ri kelganligi uchun ham birinchi islohotni soliqlarni tartibga solishdan boshladi. Butun Buxoro shahri aholisiga tarxon yorlig'i berib, oldingi hukmdorlar joriy qilgan, shariatga to'g'ri kelmaydigan yorg'u, boj, tarx, tushmol, yasoq kabi bir qancha soliqlarni bekor qilishga erishdi.

Tahlil va natijalar. Amir Shohmurod qilgan islohotlarining ichida ayniqsa, sud islohotlari amirlikda sud faoliyati bilan bog'liq nohaqliklarga barham berilishiga, qozilar tomomidan muayyan darajada adolatga erishish, insonparvarlik g'iyalariga qisman bo'lsada erishilganlikni ko'rishimiz mumkin. Bu islohotga ko'ra har bir musulmon, hatto qul ham qoziga o'z shikoyati bilan kelishga va g'ayriqonuniy ish qilayotgan o'z xo'jaynini javobgarlikka tortishga haqli edi. Bunday siyosat o'sha davrdagi Buxoro amirigidagina emas, butun Turkiston davlatlarida sudlovni ijobiyashtirish uchun tashlangan katta qadam bo'ldi. Ushbu sud-huquq islohotlarining yana bir muhim jihati qozining hukmidan norozi bo'lgan tomonning qozi-ulquzzotga yoki amirga shikoyat qilishi huquqini qo'lga kiritganligida ko'rinadi. Buxoro amirligida sud ishlarining alohida e'tiborga molik jihati shunda ediki qozilar har bir tushgan arzlarni muayyan pul evaziga ko'rib chiqqanlar. Odatda qozilar sud majlislarini masjidlarda olib borsalarda, ko'p hollarda ularga o'z uylarida ishlarni ko'rib chiqib, tahlil qilish va muzokaralar olib borish yo'lga qo'yilgan. Nizolar ko'p jihatdan suv taqsimotidagi kamchiliklar, soliqlar, bojlar va boshqa turli xil to'lovlarini undirish kabi masalalardan kelib chiqqan. O'z navbatida, qozikalonga yoki amir nomiga yozilgan shikoyatnoma o'rganib chiqilib, qozining hukumini asosli ravishda qozi-ul quzzot bekor qilishi hamda uning qarorini faqat amir bekor qilishi mumkin bo'lgan[15]. Bundan tashqari, qiriq a'lamdan (qonunshunoslardan) iborat oliy sud (qozixonona) palatasi tuziladi. Uning a'zolar shariat huquqi

asosida Shohmurodning o'zi tuzib bergan to'plamni qo'llariga olib, arz va shikoyatlarni hal etishda unga qarab ish ko'radigan bo'ladilar[16]. Oliy qozixonalarda ish ko'rilayotganda amirning o'zi bosh bo'lib turgan. Shu boisdan mazkur tashkilotni amirning oliy sudi deb atash mumkin edi. Qolaversa, sudda ish ko'rilayotganda da'vogarning shaxsan o'zi ishtirok etishi talab qilingan. Tumanlar va kattaroq qishloqlarga (kasabalarga) qozilar tayinlash ham u kiritgan yangiliklardan bo'ldi. Amir Shohmurod davrida Buxoro amirligida yangi sud tizimi: Qasaba, tuman, viloyat qozilari, bosh qozi hamda qirq a'lam sudi joriy qilindi, eng oliy qozi amirning o'zi hisoblanar edi. Shariat huquqi asosida Shohmurod tuzgan qoidalar to'plami tahsinga sazovordir, uni jamiyat hayotiga tatbiq etish va qo'llash xalqning turmush tarzini tubdan o'zgartirib yubordi desak mubolag'a bo'lmaydi. Rais vazifasi ham eng katta lavozimlardan biri bo'lib asosan Saidlardan va Payg'ambar avlodidan bo'lgan shaxslar bu lavozimga tayinlangan[17]. Uning asosiy vazifasi tosh tarozu va uzunlik o'lchovlari qonun qoidalarni buzganlarni jazolashdan iborat bo'lgan.

Shu o'rinda yana alohida ta'kidlashimiz kerakki, Amir Shohmurodning sud islohotlari, ayniqsa, katta ahamiyatga molik ekanligini aytib o'tish lozim [18]. Sud chiqargan hukmlarning amalda tezda joriy qilinishi eng ma'qul sifatlari deya e'tirof etilgan. O'g'rilik va yoki shunga o'xshash boshqa bir jinoyi isharni amalga oshirgan maxbuslar baland

Tarixchi olimlarimizning oldidagi vazifalardan biri tariximizni chuqurroq o'rganib xalqimizga yetkazishdan iboratdir. Chunki yurtimizda hukm surgan sulolardan chiqqan davlat boshliqlari qo'li bilan tuzilgan qoidalar to'plamlarini juda kam uchratamiz. Buxoro islom dunyosida alohida o'rin tutgani sababli, shariat qonunlarini himoya qiluvchi Qozikalon lavozimi ham asosiy o'rinda turgan. U Islom peshvolarining va islom qonunchiligining boshlig'i bo'lib eng og'ir jinoyatlar hamda muhim fuqarolik ishlari bilan shug'ullangan. Qozikalon qoshida Muftiylar devoni faoliyat ko'rsatgan ularning soni 12 kishidan iborat bo'lgan. Rais vazifasi ham eng katta lavozimlardan biri bo'lib asosan Saidlardan va Payg'ambar avlodidan bo'lgan shaxslar bu lavozimga tayinlangan[17]. Uning asosiy vazifasi tosh tarozu va uzunlik o'lchovlari qonun qoidalarni buzganlarni jazolashdan iborat minoradan uloqtirilgan hattoki zindonga yoki kanaxonalarga tashlash kabi hukmlar ham qo'llab turilgan[19].

Xulosa va takliflar. Buxoro amirligi mang'it sulolalari hukmronligi davrida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotda qator yuksalishlar bo'lib ayniqsa, Amir Shohmurod faoliyati davrida davlatchilikning tarqoqqiy etib shakllanishi va yuksalganligini guvohi bo'ldik. Davlat hokimiyatini tashkil etish, sud hokimiyatini shakllantirish borasida tarix o'tmishimizga nazar solib uni chuqur tahlil etgan holda bugungi kunda zamon talablarini, jahon tajribasining ilg'or tomonlarini o'zida jamlagan mustaqil sud hokimiyatini barpo etish biz yosh tarixchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR

1. Prezident.uz sayti (President.uz website).
2. Каримов И.А. Ўзбекистон миллий истиклол, иктисод, сиёсат, мафкура Т.1.-Т.: «Ўзбекистон». 1996. -Б11.
3. Boboyev H., Hidirov Z., O'zbek davlatchiligi tarixi (II kitob) -T.: " Fan va texnologiya" 2009.- 186 bet.
4. Анке фон Кюгельген " Легмитация среднеазиатскоц династии мангитов произведениях их историков (XVIII-XIX вв.) Алматы: Издательство «Дайк-Пресс»: 2004.-331с. Бухарское ханство или Бухарский эмират охватывал в основном Трансоксанию (Ма вара' ан-нахр), иногда и северные районы Хорасана (Хурасан), т. е. центральный регион сегодняшнего Узбекистана и обширные части Таджикистана, а также, временно, южные районы Туркменистана и северный пояс Афганистана. «Исламский» и «мусульманский» в настоящем исследовании используются в одном и том же значении.
5. Boboyev H., Hidirov Z., O'zbek davlatchiligi tarixi (II kitob) -T.: " Fan va texnologiya". 2009. - 180-bet.
6. Boboyev H., Hidirov Z., O'zbek davlatchiligi tarixi (II kitob) -T.: " Fan va texnologiya". 2009.- 187-bet.
7. Amir Shohmurod haqida qarang : Muqimov Z.. Qilich va qalam sohiblari (Davlat arboblari haqida lavhalar) . 1997.
8. Зиёдулла Муқимов « Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи» Тошкент «Адолат»2003. - 206-бет.
9. Halim To'rayev "Buxoro tarixi" O'quv qo'llanma "Durdona" nashriyoti 2022-yil 185-bet.
10. Анке фон Кюгельген " Легмитация среднеазиатскоц династии мангитов произведениях их историков (XVIII-XIX вв.) Алматы: Издательство «Дайк-Пресс»: 2004. - стр 332.
11. Мири (Мир Хусайн ибн Шахмурад). Махазин ат-таква. Рукопись. ИВАНРУз. № 51.Л. 204 б – 206 а.
12. Анке фон Кюгельген " Легмитация среднеазиатскоц династии мангитов произведениях их историков (XVIII-XIX вв.) Алматы: Издательство «Дайк-Пресс»: 2004. - 333с.
13. Boboyev H., Hidirov Z., O'zbek davlatchiligi tarixi (II kitob) -T.: " Fan va texnologiya". 2009. - 180 –bet.
14. Ҳайтова Олмаҳон Қурбонов Хуршид Кармана тарихи Тошкент « MASHHUR-PRESS». 2008.- 67-бет.
15. Boboyev H., Hidirov Z., O'zbek davlatchiligi tarixi (II kitob) -T. : " Fan va texnologiya". 2009.- 205 –bet.
16. Зиёдулла Муқимов « Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи» Тошкент « Адолат». 2003.- 210-бет.
17. Ҳотамов Н. Свержение эмирского режима в Бухаре. – Душанбе, 1997. С-26.
18. Зиёдулла Муқимов « Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи» Тошкент « Адолат»2003. - 208-бет.
19. Barakayev J. Naydarov Y. Buxoro tarixi (eng qadimgi davrlardan ulug' oktabr inqilobigacha). T.:O'qituvchi,1991.

UDK: 903'14:94(7)

Asxat BIYKUZIIYEV,
O'zbekiston Milliy Universiteti t.f.f.d.(PhD)
E-mail: biy82@list.ru

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi t.f.n. dots. T. Xatamov taqrizi asosida

MARKAZIY OSIYO KO'CHMANCHI CHORVADOR XALQLARI TARIXIDA QANG' DAVLATINING IJTIMOY-IQTISODIY O'RNI

Аннотация

Maqolada Markaziy Osiyoda antik davrda yashagan ko'chmanchi chorvador qabilalarning ijtimoiy-iqtisodiy hayot tarxi o'z aksini topgan. Nomadlar dunyosida yashash shart-sharoiti qadimgi Xitoy, yunon yozma manbalari va arxeologik ma'lumotlar asosida yoritilgan. Shu bilan birga Qang' davlatining iqtisodiy tarraqiyoti tarixi borasida yangi ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Nomad, Karbus, Koyon-Tokoy, Qovunchi, O'tror-Qoratou, Jetisar madaniyati, Yaksart, Oks, Sug'd, Choch, Yansay, Kultobe, Tumsik, Aktobe, Tasmalin.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ КАНГЮЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В ИСТОРИИ КОЧЕВЫХ СКОТОВОДЧЕСКИХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация

В статье отражена история социально-экономического уклада жизни кочевых скотоводческих племен, обитавших в эпоху античности в Центральной Азии. Освещаются условия жизни в мире кочевников на основе древнекитайских, греческих письменных источников и археологических данных. В то же время были приведены новые данные об истории экономического развития Кангюйского государства.

Ключевые слова: Номад, Карбус, Коён-Токой, Ковунчи, Отрар-Коратоу, Джетысарская культура, Яксарт, Окс, Согд, Чоч, Яньцай, Культобе, Тумсик, Актобе, Тасмалин.

THE SOCIO-ECONOMIC ROLE OF THE KANGYU STATE IN THE HISTORY OF NOMADIC PASTORAL PEOPLES OF CENTRAL ASIA

Annotation

The article reflects the history of the socio-economic way of life of nomadic pastoral tribes that lived in the antiquity era in Central Asia. The conditions of life in the world of nomads are highlighted on the basis of ancient Chinese, Greek written sources and archaeological data. At the same time, new data on the history of the Kangyu State's economic development was provided.

Key words: Nomad, Karbus, Cohen-Tokoi, Covunchi, Otrar-Koratou, Jetisar culture, Yakart, Oks, Sogd, Chach, Yansay, Kultobe, Tumsik, Aktobe, Tasmalin.

Kirish. Hozirgi kunda yurtimizda ulkan islohotlar amalga oshirilib kelmoqda. Natijada tarixiy ildizlarni o'tmishga borib taqaladigan ijtimoiy-iqtisodiy muommolar o'z yechimini topayotgan bir paytda mamlakatimizning antik davrdagi tarixiga ham qiziqish ortib bormoqda. Markaziy Osiyo aholisining, asosiy qismini tashkil qiluvchi o'zbeklarning etnik shakllanishi uzoq tarixiy jarayonni qamrab olgan. O'zbeklarning etnik shakllanishiga qadimdan boshlanishi va ularning ajdodlari mahalliy o'troq va ko'chmanchi qabilardan kelib chiqishi tarixiy jihatdan ko'zga tashlanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Qadimdan sak qabilalari Sirdaryoning bo'ylarida va unga tutash manzillarda yashab kelishgan. Qang' davriga oid manzilgohlarni o'rganish 1887-va 1893-yillari N.P. Ostroumov, A.M.Fetisov va G. Geykellar tomonidan amalga oshirilgan[1]. Xususan, G.Geykel tomonidan Karbus, Koyon-Tokoy, Djoon-Tobe, Chik-Tie va boshqa qabr qo'rg'onlari topib o'rganila boshlagan[2]. Saklar qabilaviy ittifoqqa birlashish davri yangi ma'lumotlarga ko'ra, mil.avv. IX-VIII asrlarga borib taqalishi o'z isbotini topgan[3]. Qadimgi saklar orasida mulkiy tabaqalanish jarayoni mil.avv. VII-VI asrlarda kuchaya boshlagan. Bu haqda Tasmalin madaniyati guvohlik beradi[4]. Harbiy san'atda sak suvoriylarini o'z davri uchun mukammal darajada qurolangan edilar. Ma'lumki, mil.avv. VI ardan boshlab ular qabilaviy ittifoqlar tuzib, boshqa elatlardan o'z chegaralarini himoya qilishar edi. Ushbu qabilalarning

ijtimoiy tarkibi asosan patriarxal urug'chilik urf-odat qonunlariga muvofiq shakllanib borgan. Ularning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida yilqichilik muhim ahamiyatga ega edi. Bu soha O'rta Osiyo mintaqasida bronza davridan buyon rivojlanib kelgan[5]. Ikki daryo oralig'i aholisi mil.avv. III-II asrlarda dehqonchilik, hunarmandchilik va chorvachilik bilan shug'ullanib kelishgan. Ayniqsa, bu borada kulolchilik sohasi alohida ahamiyat kasb etadi.

Sirdaryoning o'rta oqimida tarqalgan kulolchilik madaniyati Ikki daryo oralig'i areali bo'ylab kengayib borgan. Demak sak qabilalari hunarmandchilikning bu turini yaxshi o'zlashtiribgina qolmay, uni o'troq dehqonchilik hududlari (Sug'd va Baqtriya)ga ham tarqata olganlar[6]. Saklar jamiyatida metalurgiyani rivojlanishi asosan ma'danga boy tog'li hududlarda (ya'ni Tan-shan atroflari) keng tarqalgan. Bronzadan buyumlar quyish va unga ishlov berish Farg'ona vodiysida ham mavjud edi. Bu yerda saklarning "xaomavarka" deb nomlangan o'troq aholisi yashar edi. Arxeologik ma'lumotlarga ko'ra, Katta Farg'ona kanalini qazish chog'ida bu yerdan saklar davriga oid uch oyoqli bronza qozon va sak xanjarlari topilgan edi[7]. Bu turdagi ashyolar Yettisuv hududlaridagi arxeologik topilmalarga madaniy jihatdan yaqinligi, saklarning ta'sir doirasi qanchalik keng bo'lganligidan dalolat beradi. Arxeologlarning ta'kidlashicha, qang'liklar yashagan yerlar Qovunchi, O'tror-Qoratou va Jetisar madaniyatlarini hududiga to'g'ri keladi[8]. Dastlab sak

qabilalari orasidagi farq faqatgina ularning hayot tarzi (o'troq dehqon yoki chorvador) bilan ajralib turgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda qiyosiy, tarixiy va germanevtik tahlil usullari asosida antik davrda Markaziy Osiyodagi etnik jarayonlar tarixi tadqiq etildi.

Tahlil va natijalar. Shu o'rinda saklarning aksariyati ko'chmanchi chorvadorlik bilan shug'ullangan bo'lsa, ayrim qabilalari o'troq dehqonchilik qilishgan. Ammo saklarning bir qismi mil.avv. IV asrda o'troqlashib bo'lgan. Pomir va Farg'ona saklari, Choch saklaridan farqli o'laroq shaharsozlikda nisbatan ustunlik qilishgan. Qadimgi Xitoy manbalarida mil.avv. II asrda Davan (Day-yuan)da[9] 70 ga yaqin shaharlar bo'lganligi ta'kidlanadi[10]. Nufuzi esa Qang' aholisining nisbatan ikki barobar kam (300 mingga yaqin)[11] va Qang' poytaxti Bityan (Qanqa)dan 1510 li uzoqlikda joylashganligi ta'kidlanadi. Antik davr xitoy manbalarida qang'liklar, sug'diylar, davanliklar, shuningdek, kushonlar nazorati ostida bo'lgan Baqtriya aholining tili bir-biriga yaqinligi aytiladi[12]. Demak, qang'liklar sak tilida so'zlashib, bu til sug'diy va davanliklar tilidan faqatgina shevalari bilan farq qilgan[13]. Arxeolog K.Baypakovning fikricha, dastlab saklar va qang'liklarni tili shimoliy eron xalqlari tiliga oid deb ta'kidlaydi[14]. A.N. Bernshtamning fikriga ko'ra, bu aholi orasida milodiy I asrdan prototurk tilining ta'siri oshgan[15].

Qang' davlatida hunarmandchilikning kulolchilik sohasi ham alohida o'rin egallagan. Arxeologik ma'lumotlarga ko'ra, keramikaga ishlov berish texnikasi Qang' davlati yuzaga kelishidan avval (mil.avv. IV asr) paydo bo'lib, milodiy IV asrda ham unchalik o'zgarmagan[16]. Saklarning ayrim qatlamlari shaharlarda va shaharchalarda istiqomat qilib, savdo-sotiq bilan ham shug'ullanishgan. Qang'lik zodagonlar esa alohida qo'rg'onlarda istiqomat qilishgan. Masalan: Tarozdan 40 km sharqda joylashgan qal'a shaklidagi Akirtas saroyi bunga misol bo'la oladi. Akirtas qo'rg'on shaklidagi saroyning xronologik davri mil avv. IV-II asrlarga oid bo'lib, qadimda ushbu qo'rg'on atrofidan tog' irmoqlari to'lib oqib o'tgan[17]. Bu qo'rg'on ilk o'rta asrlarda kengaytirilgan. Atrofida serunum tuproq va buloqlar qo'p bo'lgan. Bu yerda chorvachilik va mavsumiy dehqonchilik bilan ham shug'ullanish imkoni mavjud edi.

Dasht va tog' oldi hududlarida yashagan qang'liklarning o'troqlashishdan avvalgi hayot tarzleri ko'chmanchi yuechjilar va xunnlarnikidan deyarli farq qilmagan. Qadimgi xitoy tarixchisi Sima syan o'zining "Shiszi" asarida ko'chmanchi chorvadorlarni hayot tarzini qisqacha ta'riflab berishga uringan: "Uy hayvonlaridan asosan otlar, yirik shoxli qora mol va mayda tuyoqli chorvalari boro'g'il bolalar qo'ylarni minib yurishni bilishadi, kamondan qushlar va sichqonlarga o'q uzishadi. Yoshi kattaroqlari tulki va quyonlarni otishib, ularni ovqatda iste'mol qilishadi; Kamon torta oladigan erkaklari o'qchi otliq navkar bo'lishadi. Tinchlik vaqti esa chorvasi ortidan yurib, qushlar va hayvonlarni ovlab, shu tariqa hayot kechiradi. Notinchlik vaqtida hujum qilish uchun harbiy san'atni o'rganadi"[18]. Nomadlarning bunday tarzda kun kechirishi asrlar davomida kam o'zgargan. Masalan, Markaziy Osiyoda ot egarini yasash texnikasi deyarli o'zgarmagan. Mintaqaning janubida boqiluvchi yirik shoxli qoramollar, shimolda yashovchi chorvaga qaraganda ko'proq sut mahsulotlari berishi va go'sht qilishi aniqlangan[19]. Chunki iqlim sharoiti chorvaning mahsuldorligini oshirgan. Qolaversa, qang'liklar saklarni avlodlari bo'lgani uchun dashtda ot boqish tizimini yaxshi o'zlashtirishgan. Davanga yaqin joyda yashagani uchun ularning ot boqish usullaridan ham xabardor bo'lishgan. Ammo yilqichilikda asosan dasht otlari keng tarqalgan edi. Mutaxassislarning fikricha, Markaziy Osiyoning hozirgi mo'g'ul otlariga o'xshash nasllari (Equus caballus - o'rta bo'lyli, chidamli ot zotlari)[20] ham ko'proq boqilgan. Bu kabi

otlar xunnlardan davridan buyon keng tarqalgan. Ularning bo'ylari 144 sm.ga teng bo'lib, uzoq yo'lga yuk tashish va minib yurish uchun qulay edi. Shu bilan birga ko'chib borilgan hududlar tabiatiga tez moslashuvchi hayvon turi sifatida o'zini ko'rsatgan. Faqatgina oziqasi uchun o't-o'lanlar va daraxt barglari mavjud bo'lsa, ushbu otlar boshqa makonlarga tez moslashgan. Qang'liklarda, qolaversa qadimgi Ikki daryo oralig'i atroflarida yashovchi nomadlarning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida otlar katta ahamiyat kasb etgan. Shuning uchun nomadlar tabiati mo'tadil bo'lgan hududlarni egallashgan. Tropik hududlar ko'chmanchilarning iqtisodi va yashashi uchun noqulay hisoblangan. Shu bois ular janubiy mintaqalarga ko'p ham intilmaganlar.

Otlar uyuri va yirik shoxli mollar podasini kichik tuyoqli chorva bilan boqishning o'ziga yarasha sabablari mavjud edi. Masalan: qo'y va echkilarni qishda yaylovda boqish uchun avval otlar uyuri qo'yib yuborilgan. Chunki yilqi va poda qishda yaylovda qalin qorni tuyoqlari bilan yoyib yuborib qor ostidagi o'tlarni mayda tuyoqli chorva yeyishi uchun ochib berar edi. Qolaversa, "sof" nomad chorvadorlar, yirik ko'chmanchilar kabi qishga o't-o'lan g'amlash usulidan kam foydalanishgan. Ammo tabiiy iqlimni o'zgarishi oqibatida chorvachilik uchun qulay va boy resurslarga ega joylarga ko'chib ketish imkoni bo'lmagan nomadlar, o'z mintaqasida yarim ko'chmanchi hayoti tarziga moslashishgan. Bunday imkoniyat bo'lmashligiga qator sabablarni keltirish mumkin: 1) chegaralarida boshqa kuchli ko'chmanchilar konfederatsiyasi yoki davlati mavjudligi; 2) qo'shni mintaqada ko'chmanchi chorvadorlik qilish imkoniyati yo'qligi; 3) chegaradosh hududda yashovchi o'troq aholi mentalitet bilan ko'pincha bog'liqligi bunga sabab bo'lgan. Qang'ning asosiy aholisi ham dastlab mil.avv. II-I asrlar oralig'ida "sof" ko'chmanchi hayot tarziga yaqin holatda bo'lgan. Ya'ni saklar qabilaviy ittifoqi yirik Qang' urug'i atrofidan birlashib, o'zining eski nomini (sak yoki skif) yo'qotmaguniga qadar bo'lgan davrda yarim ko'chmanchilikka o'tish jarayoni sekin kechgani. Ammo bu holatni xronologik davrini belgilash, olimlar orasida qator qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Antik tarixchi Ptolemeyning (mil.avv. 204-122 yy) fikricha[21], Yaksart va Oks daryolari oralig'ida sug'diylar hamda skiflar yashashi aytib o'tiladi[22]. U Yaksart (sak tilida Laksad) daryosi uchta yirik irmoqning quyilishi natijasida yuzaga kelishini ta'kidlab o'tgan. Irmoqlar Yaksartning asosiy o'zani kabi "komedlar" (davanliklar-farg'onaliklar) yashaydigan tog'lardan oqib kelishi ta'kidlanadi. Antik tarixchilar Ptolemey va geograf May Tatsian (tax.milodiy 100 y.) "komed"lar mamlakati Sug'ddan keyin boshlanadigan tog'lardan keyin boshlanishini ta'kidlangan. Ular saklar (skiflar)ni asosiy yashash joyi sifatida Yaksart daryosi bo'ylab yastangan vo'ha va dashtlar - "Skif dalalari" sifatida tilga olishgan[23]. Shunday bo'lsa-da, antik tarixchilar ko'chmanchi skiflarni Hindistonning shimolida ham yashashlarini aytib o'tishgan. Faqatgina Yaksart atrofida yashovchi saklarga sedenterizatsiyaga uchrash jarayoni nisbatan sekin kechgani ma'lum bo'ladi. Bu esa yuqorida aytgan fikrlarga dalil bo'la olishi mumkin.

O'rta Osiyo otlari sharqqa xunnlarga sotilishi[24] Xan imperiyasini uzoq vaqt qiyin ahvolda qolishiga olib kelgan. Bunga Mo'g'ulistondagi milodiy I asrga oid Noin-Ulada (Syudzyukte)gi 6-qo'rg'onidan topilgan tasvirlarda nasldor O'rta Osiyo otlari ko'rsatib o'tilgan. Shu birga qang'liklar nazoratidagi yerlardan o'tadigan savdo yo'llari orqali xunnlarga kushonlar mulki bo'lgan Panjob yerlaridan hind matolari ham yetkazib berilgan[25]. Kushonlar tovarlari Qang' orqali xatto Xunn davlatining shimoliy chegaralariga qadar yetib borgan. Bunga Tuvadagi Amrliq qo'rg'onidan topilgan arxeologik ashyolar guvohlik beradi[26].

Qadimgi qang'liklar Aris daryosi atrofida sodda dehqonchilik va baliqchilik bilan ham shug'ullanganlar. Sirdaryo va uning o'rta oqimidagi irmoqlar atrofida

o'troqlashish jarayoni milodiy I asrda yuzaga kela boshladi. XX asrning 60-yillarida Chordara arxeologik ekspeditsiyasi a'zolari tomonidan Chordara suv ombori atroflarini o'rganish chog'ida Akto'be 2 (mil. I-IV asrlar) va Shaushukumtobe (mil. III asr) sharhachalarini topib o'rgananganlar. Bundan tashqari, Akto'be, Shaushukum, Jamantogay, To'rebay-Tumsik (mil. avv. III – mil. IV asrlar) va boshqa ko'rg'on shaklidagi qabrlar o'rganilgan[27] Bu yerdan topilgan ashyolar qadimda qang'liklar hayotida chorvachilikdan tashqari ovchilik ham muhim o'rin egallaganligini ko'rsatadi. Akto'be 2 kompleksiga oid topilmalar Qovunchi madaniyatiga hosligini (Choch vohasi) o'tgan asrning 60-yillaridayoq aniqlashgan edi. Demak, Qang' konfederatsiyasining Sirdaryoni o'rta oqimidagi yerlariga dehqonchilik sivilizatsiyasi janubdan siljib borgan degan fikr kelib chiqadi. So'ngra yuqori Aris irmog'i atrofidagi Karatau-Qajantau tog'lari etaklaridagi antik davr o'troq dehqonchilik manzilgohlari o'rganila boshlandi. Dastlabki izlanishlar Aris vohasi etaklaridagi topilmalar (keramika va metal buyumlar) bu yerda muqim o'troq dehqonchilik mil. avv. I – mil. I asrlarda yuzaga kelganligidan dalolat berdi. Sirdaryo qirg'oqlarida qang'liklar davriga oid shaharchalar 14 ga maydonga ega Juantobe (I –IX asrlar), Karaspan (I –XVIII asrlar), Kultobe va boshqa yirik aholi manzillari topib o'rganilgan[28]. Ammo o'rganilmagan ko'plab tepaliklar ilk shaharlar bo'lishi ham mumkin. Yirik dehqonchilik maskanlari bo'lgan Sug'd va Chochdan uzoqligi tufayli, Qang' davlatining bu hududlarida o'troq sivilizatsiya boshqa yerlarga nisbatan tez rivojlana olmas edi. U yerdagi tepaliklar protoshahar yoki yirik mustahkamlangan qo'rg'on shaklida bo'lgan. Ammo shunday bo'lsa-da, milodiy II asrda Qang' davlati shaharlari aholisi ko'paygan. Aris daryosi bo'ylarida joylashgan shaharlarning katta qismida rabotlarning mavjudligi, bu yerda ichki mintaqaviy savdo-sotiq va urbanizatsiya jarayonlari ro'y berganligidan darak beradi. Aris vohasi Chochning shimolidagi ijtimoiy-iqtisodiy plasdarmi edi. Qang'ning iqtisodiy asosi bo'lgan Choch, Arisning quyi oqimiga qadar bo'lgan yerlarni o'z tarkibida ushlab turgan[29].

O'troq aholi soni Qang' davlatida sidenterizatsiyaga uchrash jarayoni sekin kechganligi tufayli Sirdaryoni o'rta

oqimi va Orol bo'yi hududlarida yashovchi nomadlarni xunarmandchilik mahsulotlariga ehtiyojlarini to'liq qondira olmas edi. Ichki sidenterizatsiya mamlakat aholi hayotida muxim o'rin egallagan. Qang' davlatining chorvador aholisi o'troq hududlardagi hunarmandlar mahsulotlariga doimiy ehtiyoj sezganlar. Shuning uchun Qang' davlati Sug'd yerlaridagi hunarmandchilik markazlarini nazoratda tutib turishga harakat qilgan. Qolaversa, Qang'ning ko'chmanchi va o'troq aholisi maqomi teng bo'lgan. Chorvador aholining asosiy uy hayvonlari bu qo'y va echkilar hisoblangan. Ularni boqish uchun unchalik katta mehnat sarf qilinmagan. Ammo yaylovlarning doimiy yetishmovchiligi va chorvaning epidemiyalardan mollarning qirilishi ko'chmanchilar xayotini og'irlashtirgan. Shunday bo'lsa-da, qadimgi Xitoy solnomalariga asoslansak, Qang' davlatining aholisi mil.avv. I -II asrga kelib, 500 ming nafardan kam bo'lgan. Markaziy Osiyoda 600 ga yaqin o'simlik turi bo'lib, shulardan 570 xil turini mayda tuyoqli chorva iste'mol qilgan. O'z o'rnida shuni ta'kidlab o'tish kerakki, ko'chib yurish, ov qilish va xarbiy harakatlar uchun zarur hisoblangan otlar 80 xil o'simlikni yeya olgan. Yirik shoxli qoramol esa 55 turga yaqin o'to'lanlarni iste'mol qilgan[30]. Shundan ko'rinib turibdiki, mayda tuyoqli uy hayvonlari ko'chmanchilar hayotida o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, Qang' va Choch aholisi yarim chorvachilikdan uzoqlashib, o'troq chorvachilikka o'tish jarayoni kuchaydi. Shu asnda yirik chorva mollaridan yer haydashda foydalanilgan. Ammo bu jarayon Sug'd va Chochning daryolari atrofidagina ro'y bergan. Ayni vaqtda, Qang' davlati iqtisodida chorvachilikka katta e'tibor berilgan. Bu hududdagi aholining to'la o'troq chorvachilikka o'tishining iqtisodiy sabablari bo'lsa-da, siyosiy hokimiyat nomadlardan chiqqan sulolalar nazoratida edi. Ya'ni davlatchilik asosini kelib chiqishi chorvador aristokratiya bo'lgan suvoriylar tashkil qilgan. Shuning uchun otlarni doimiy boqishga yaylovlar kerak bo'lar edi. Mamlakatda harbiy iqtisodiyotni yuritish, o'troq aholi ishlab chiqaruvchi mahsulotlarini doimiy ta'minotini yo'lga qo'yish, davlatning asosiy vazifalardan biri hisoblangan.

ADABIYOTLAR

1. Свиридов А.Н. Кангюйская проблема в археологии Казахстана. // Проблемы истории, филологии, культуры. – Москва, 2012, – С 113.
2. O'sha joyda. – В. 113.
3. Байпаков К.М. Выдающиеся археологические памятники Казахстана. – Алматы: “Асыл Сөз”, 2014, – С 86.
4. Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К. Археология Казахстана: Учебное пособие для студентов вузов.– Алматы: Qazak universiteti, 2006., – С 147.
5. Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). Под.ред. Б.Г.Гафурова и Б.А.Литвинскийкого. – М.,1977, – С 42.
6. Литвинский Б.А. Об изучении в 1955 г. Погребальных памятников кочевников в Кара–Мазарских горах.// Археологические работы в Таджикистане в 1955 году. – Сталинабад., 1956, – С 42.
7. Бернштам А.Н. Древняя Фергана.– Ташкент, 1951. – С. 8.
8. Байпаков К.М., Воякин Д. Выдающиеся археологические памятники Казахстана. – Алматы: Асыл Сөз, 2014. –С. 91.
9. Ходжаев А.О топониме Канцзюй в древнекитайских источниках//“O'zbekiston–Xitoy: Tarixiy–madaniy, ilmiy va iqtisodiy aloqalari rivoji” mavzusidagi xalqaro ilmiy–amaliy konferensiya materiallari.– Toshkent., 2020, – В. 482.
10. Бичурин И.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. II том. – Москва, 1950. –С 187.
11. O'sha joyda – В. 186.
12. O'sha joyda – В. 188.
13. Подушкин А.Н. Уникальные эпиграфические артефакты городища Култобе. // Актуальные проблемы 14. исторических дисциплин в системе образования Казахстана. – Шымкент, 2008. – С. 15.
15. Байпаков К. М. Древние города Казахстана. — 2-е изд., перераб. и доп.– Алматы., 2007 – С. 27.
16. Литвинский Б.А. Кангюйско–сарматский фарн. (к историко–культурным связям племен южной России и Средней Азии). – Душанбе. 1968. – С. 21.
17. Байпаков К.М. Древние города Казахстана. — 2-е изд., перераб. и доп.– Алматы., 2007– С. 27.
18. Байпаков К.М. Воякин Д.А. Казахский отрезок Великого Шёлкового пути в серийной номинации ЮНЕСКО. “Археологическая экспертиза”,– Алматы., 2012. – С. 32.

19. Крадин Н.Н. Кочевники Евразии.– Алматы, 2007.– С. 123.
20. Крадин Н.Н. Империя Хунну. – Москва, 2001.– С. 67–68.
21. O'sha joyda – В. 67.
22. Doniyorov. A. Markaziy Osiyo xalqlari tarixshunosligi.– Toshkent., 2020. – В. 71.
23. Пянков И.В. Средняя Азия в античной географической традиции. Источниковедческий анализ. – Москва, 1997. – С. 270–271.
24. O'sha joyda – В. 270.
25. Крадин Н.Н. Империя Хунну. – Москва, 2001. – С. 68.
26. <http://dostoyanieplaneti.ru/3463-noin-ula-sutszunkte>.
27. Василков Я.В. Воспоминания Амырлыкские разговоры с. Манделштамов А.М.// Древние и средневековые культуры Центральной Азии. Становление, развитие и взаимодействие урбанизированных и скотоводческих обществ. – Санкт-Петербург; 2020. – С. 20.
28. Подушкин А.Н. Арысская культура Южного Казахстана: IV в. до н. э.—VI в. н. э. – Туркестан., Изд-во “МКТУ” имени Ясави Х.А . 2000, – С. 11.
29. Байпаков К.М. Воякин.Д.А. Казахский отрезок Великого Шёлкового пути в серийной номинации ЮНЕСКО. “Археологическая экспертиза”,– Алматы., 2012. – С. 42–43.
30. Беруний. Канон Маъсуда. Соч. Т. V.– Ташкент, 1973. – С 471.
31. Крадин Н.Н. Империя Хунну. – Москва, 2001. – С. 68.

UDK:193.4(575.1)

Ixom JO'RAYEV,
Guliston davlat universiteti "Tarix" kafedrasida o'qituvchisi
E-mail: ijurayev1990@gmail.com

Guliston davlat universiteti T.f.f.d. dos., Q.O Almanov taqrizi asosida

ETHNIC COMPOSITION OF SYRDARYA IN THE LATE 20TH AND EARLY 21ST CENTURIES

Аннотация

In this article, changes in the ethnic composition of the Syrdarya region in 2000, 2010, and 2020 are shown in an inter-district order. The emigration of the Kazakh and Tatar, Russian diasporas is reflected. Their unique history is highlighted. The information presented in the scientific article was analyzed based on the statistical data of the State Archive of the Syrdarya region.

Key words: 2000, 2010, 2020, Kazakhs, Tatars, Russians, ethnic composition, population migration, ethnic composition of districts, ethnic migration, nationalization.

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЫРДАРЬИ В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI В

Аннотация

В данной статье показаны изменения этнического состава Сырдарьинской области в 2000, 2010 и 2020 годах в межрайонном порядке. Отражена эмиграция казахской и татарской, русской диаспор. Освещена их уникальная история. Информация, представленная в научной статье, проанализирована на основе статистических данных Государственного архива Сырдарьинской области.

Ключевые слова: 2000, 2010, 2020, казахи, татары, русские, национальный состав, миграция населения, национальный состав районов, этническая миграция, национализация.

SIRDARYO VILOYATINING XX ASR BOSH LARI – XXI ASR OXIRLARIDAGI ETNIK TARKIBI

Аннотация

Ushbu maqolada Sirdaryo viloyatining etnik tarkibini 2000-, 2010-, 2020- yillarda o'zgarishi tumanlarga tartibda ko'rsatilgan. Qozoq va tatar, rus diasporalarining ko'chib ketishi aks etgan. Ularning o'ziga xos tarixi yoritib berilgan. Ilmiy maqolada keltirilgan ma'lumotlar Sirdaryo viloyati Davlat arxivi statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: 2000, 2010, 2020, qozoqlar, tatarlar, ruslar, yetnik tarkibi, aholi migratsiyasi, tumanlarning milliy tarkibi, yetnik migratsiya, milliy lashtirish.

Kirish. 1980-1990-yillar oralig'ida nafaqat mamlakatimizda, balki Ittifoq miqyosida yuz bergan jarayonlar Sirdaryo viloyati demografiyasiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. 1980-yilarning o'rtalarida qayta qurish, oshkoralik siyosati natijasida barcha ittifoqdosh respublikalarda "baynalmilalchilik siyosatiga" birmuncha putur yetib, milliy uyg'onish, turli millatlarning o'z tarixiy vatanlariga qaytish istagi va hokazo kabi masalalar ko'tarila boshlaydi. Bu holat ayniqsa qrim tatar, mesxeti turk va yana bir asli qator kavkazlik bo'lgan millatlarning o'z vatanlariga ko'chib keta boshlashlarida kuzatiladi. Bu jarayon Sirdaryo viloyati aholisining demografik holatida o'z ifodasini topadi. Ayniqsa, Sirdaryo viloyatida 20 ming kishi atrofida bo'lgan qrim tatarlar yoppasiga Qrimga ko'chishlari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Shuningdek, 1989-1990-yillardagi o'zbek va mesxeti turklar orasida Farg'ona vodiysi va Toshkent

viloyatida kelib chiqqan nizolar Sirdaryo viloyati demografiyasiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ular ham viloyatda qariyb 20 ming kishiga yaqin bir salmoqqa ega millat sifatida o'zlarining bir qator aholi maskanlarini barpo qilishgan va viloyat aholisining bir qismiga aylangan edilar. 1990- yillar boshida ularning katta bir qismi Rossiya, Qozog'iston va boshqa hududlarga ko'chib ketishlari natijasida 2000-yilga kelib Sirdaryo viloyatidagi mesxeti turklarining soni keskin kamayib, ularning viloyatdagi 5 mingga tushib qoldi. Shunga o'xshash holat qrim tatarlarda ham kuzatilib, quyidagi 2000-yilga tegishli statistik jadvalda ularning soni 4.4 ming kishi o'laroq ko'rsatilishida o'z ifodasiga ega.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. 2000-yildagi statistik ma'lumotlarda Sirdaryo viloyati aholisi soni va etnik tarkibi shahar va tumanlar kesimida quyidagi berilgan [1]:

Наименование городов и районов области	Численность населения Всего	Распределение численности населения по национальностям													
		Узбеки	Таджики	Русские	Казахи	Киргизы	Татары	Азербайджанцы	Украинцы	Армяне	Корейцы	кр. Татары	Тури	Немцы	Прочие
Сырдарьинская область	642,2	452,1	55,4	37,3	25,9	12,4	6,6	2,8	2,2	1,2	10,7	4,4	5,0	0,5	25,7
город Гулистан	73,2	46,5	3,1	9,1	1,4	0,1	1,8	0,6	0,6	0,3	3,6	1,4	1,1	0,2	3,4
город Ширин	13,9	8,9	0,6	3,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,3
город Янгиер	55,5	25,0	11,8	10,3	0,5	0,1	1,3	0,4	0,5	0,6	1,1	0,2	0,0	0,3	3,4
Акалтынский район	50,4	37,1	1,3	1,1	6,6	0,8	0,4	0,0	0,1	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	2,5
Балутский район	79,1	65,9	8,0	1,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,0	3,1
Сайхунбадский район	59,0	34,4	9,1	0,8	9,5	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,7	0,6	0,5	0,0	3,3
Гулистанский район	50,1	42,6	2,3	1,3	0,3	0,2	0,4	0,1	0,1	0,0	0,5	0,1	0,4	0,0	1,8
Ш.Рашидовский район	49,7	35,6	1,1	1,2	0,3	9,2	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,8	0,0	0,3
Мирзабадский район	41,5	37,1	0,8	0,9	0,4	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3
Мехнатбадский район	23,1	20,4	0,4	0,4	0,2	1,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	0,0	5,6
Сырдарьинский район	102,4	59,1	13,2	7,9	6,9	0,0	0,9	1,2	0,7	0,3	3,3	1,3	2,0	0,0	0,3
Хавастский район	44,3	39,5	3,7	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3

Ushbu jadvalda o'rin olgan Sirdaryo viloyati aholisini etnik tarkibiga ko'ra sonini oradan 10 yil keyingi statistik jadvalda keltirilgan raqamlar bilan solishtiradigan bo'lsak, ayrim millatlarning soni birmuncha ortgani, ayrimlarining soni esa keskin tushib ketganligi ko'zga tashlanadi. Jumladan, o'zbek, tojik, qirg'iz, tatar va ozarbayjon millatlarining soni birmuncha oshgan bo'lsa, rus, qozoq va koreyslarda keskin kamayish, ukrain, arman va nemislar sonida birmuncha pasayish bo'lganligi kuzatiladi. Viloyat aholisi etnik tarkibida o'ziga xos o'rni bo'lgan va 2000-yilgi statistik ma'lumotlarda 4.4 ming kishi deb keltirilgan qrim-tatarlar quyidagi jadvalda umuman ko'rsatilmaydi. Buning sababi, ularning bir qismi

tarixiy vatani Qrimga ko'chib ketishlari bilan bog'liq bo'lsa, boshqa tarafdan ular qozon tatarlari bilan qo'shib ko'rsatilgan bo'lishi ham mumkin. Buni 2010-yilgi statistik jadvalda tatarlar sonining birmuncha yuqori ko'rsatilishi ham tasdiqlaydi. Aslida qozon tatarlari ham rus va rus tili boshqa millatlar qatorida keyingi o'n yilliklarda RF tarkibidagi Tatariston avtonom respublikasiga ko'chib keta boshlaganligi kuzatiladi.

2010-yildagi statistik ma'lumotlarda Sirdaryo viloyati aholisi soni va etnik tarkibi shahar va tumanlar kesimida quyidagi berilgan[2]:

Наименование городов и районов	Численность населения всего (тыс.чел)	Распределения численности населения по национальностям												
		Узбеки	Таджики	Русские	Казахи	Киргизы	Татары	Азербайджанцы	Украинцы	Армяне	Корейцы	Туркмены	Немцы	Прочие
Всего по области	714,4	544,5	65,8	26,4	15,2	14,7	7,2	2,9	1,2	1,0	6,9	0,6	0,2	27,8
г.Гулистан	77,4	56,2	4,1	7,6	1,0	0,5	1,7	0,6	0,3	0,3	2,2	0,1	0,1	2,7
г.Ширин	16,6	13,1	0,7	1,5	0	0,1	0,5	0	0	0	0,2	0	0	0,5
г.Янгйер	32,2	18,3	6,8	3,4	0	0,1	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0	0,1	2,3
Акалтынский район	51,7	40,9	1,8	0,9	3,5	1	0,3	0	0,1	0	0,3	0	0	2,9
Баяутский район	107,8	92,6	9,5	0,9	0,1	0,3	0,5	0,2	0	0	0,1	0,1	0	3,5
Сайхунабадский район	64,9	44,4	10,2	0,5	5	0,3	0,6	0,1	0,1	0	0,4	0,1	0	3,2
Гулистанский район	59,0	51,1	3,1	0,7	0,4	0,4	0,5	0,1	0,1	0	0,4	0,1	0	2,1
Сардобский район	55,8	40,9	1,7	1,0	0,4	9,9	0,3	0,1	0,1	0	0,2	0	0	1,2
Мирзабадский район	59,6	55,2	1,7	0,5	0,4	0,5	0,4	0	0	0	0,2	0,1	0	0,6
Сырдарьинский район	108,8	72,1	15,0	5,4	3,9	0,3	1,2	1,4	0,3	0,3	2,2	0,1	0	6,6
Хавастский район	80,6	59,7	11,2	4,0	0,5	1,3	0,7	0,2	0,1	0,2	0,5	0	0	2,2

2010-yildagi Sirdaryo viloyati aholi soni va uning etnik tarkibiga qarab o'zgarishini 2011-yildagi statistik ma'lumotlarga qarab tahlil qiladigan bo'lsak, viloyat ko'lamida o'zbek, tojik, qirg'iz va koreyslarning sonida o'sish kuzatilgani, rus, qozoq, ukrain, tatar va boshqa bir qator kam sonli millatlar sonida esa pasayishi bo'lganligi ko'zga

tashlanadi. Shuningdek, ushbu jadvallarda o'rin olgan turkman, ozarbayjon, arman va nemislar sonida o'zgarish bo'lmaganligi ko'rinadi.

2011-2012-yillardagi statistik ma'lumotlarga ko'ra Sirdaryo viloyati shahar va tumanlar aholisining soni va etnik tarkibi quyidagicha bo'lgan[3]:

Наименование городов и районов	Численность населения всего (тыс.чел)	Распределения численности населения по национальностям														
		Узбеки	Корсаполок	Русские	Казахи	Таджики	Туркмены	Киргизы	Украинцы	Беларус	Азербайджанцы	Татары	Немцы	Армяни	Корейцы	Прочие
Всего по области	739,5	569,5	0,1	25,0	13,8	68,5	0,6	15,2	1,1	0,4	2,9	6,9	0,2	1,0	8,9	25,4
г.Гулистан	82,6	60,0	0,0	7,5	1,1	4,4	0,1	0,5	0,3	0,1	0,6	1,6	0,1	0,3	2,6	3,4
г.Ширин	17,2	13,2	0,0	1,5	0,0	0,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0	0	0,5	0,5
г.Янгйер	36,9	21,2	0,1	3,4	0,8	6,8	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,6	2,6
Акалтынский район	45,2	39,2	0,0	0,3	1,1	2,2	0,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0	0	0,3	0,6
Баяутский район	112,6	95,7	0,0	0,9	1,3	9,8	0,1	0,4	0,0	0,0	0,2	0,5	0	0	0,4	3,3
Сайхунабадский район	67,2	46,9	0,0	0,5	4,2	10,5	0,1	0,5	0,1	0,0	0,1	0,6	0	0	0,6	3,1
Гулистанский район	61,5	53,2	0,0	0,7	0,5	3,4	0,1	0,4	0,1	0,0	0,1	0,5	0	0	0,4	2,1
Сардобский район	57,0	42,7	0,0	1,0	0,2	2,0	0,0	9,8	0,1	0,0	0,1	0,3	0	0	0,2	0,6
Мирзабадский район	61,2	57,6	0,0	0,3	0,1	1,9	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0	0	0,2	0,1
Сырдарьинский район	113,9	77,4	0,0	5,3	3,4	15,0	0,1	0,5	0,2	0,1	1,4	1,2	0	0,3	2,4	6,6

Bugungi kunda, ya'ni 2020-yildagi statistik ma'lumotlarga ko'ra Sirdaryo viloyati O'zbekistonning aholisi eng kam viloyati bo'lib, bu yer umumiy aholisining soni 846 260 kishini tashkil qiladi. Aholining ko'pchiligi qishloqlarda yashab, 57,2% ni shahar aholisi 42,8% ni tashkil etgan.

Shuningdek, viloyat aholisining katta qismi o'zbeklar iborat bo'lib, 668 762 kishini tashkil etgan[4]. X.Egamqulovning Sirdaryo viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlariga asoslanib yozishicha, 2020-yilda viloyat aholisining etnik tarkibi quyidagicha bo'lgan (ming kishi hisobida)[5]:

	Sirdaryo viloyati	Qal'atnash	Shirsh	Yangiyul	Qoplin	Iyovut	Sayrambod	Qal'atn	Sarob	Mirzabod	Sirdaryo	90/100
Jami aholi	846260	90398	18726	43307	51967	129503	77157	72453	65885	73249	128174	90/441
Shu jumladan												
o'zbek	668762	69142	14721	30679	42319	113381	55566	63671	49830	68439	88491	72523
Qoraqal-pogrus	127	10	3	19	2	2	1	16	0	33	39	2
ukrain	926	189	85	8	173	77	33	107	71	35	111	37
belorus	398	61	22	7	18	38	14	55	17	21	94	51
qozoq	12915	1021	46	171	2928	439	3799	506	432	408	2549	616
Ozərbayjon	2874	599	16	120	48	217	125	126	64	72	1412	75
qirg'iz	17757	561	132	166	761	460	570	426	12187	539	400	1555
tojik	78587	5824	1044	6919	2115	11033	11664	3430	1130	2220	19309	13899
turkman	716	95	43	53	28	111	112	120	21	14	86	33
tatar	5911	1278	438	153	276	471	495	628	280	196	1305	391
koreys	7910	1966	191	345	359	109	821	411	216	215	2769	1508
Boshqa millatlar	26609	3100	569	2146	2341	2284	2879	2165	924	639	7305	2257

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda qiyosiy, tarixiy va germanevtik taxil usullari asosida Sirdaryo viloyatidagi etnik jarayonlar tadqiq etildi. XX asrda O'rta Osiyoda, xususan, O'zbekiston hududida amalga oshirilgan turli islohatlarning deyarli barchasi mintaqaning Mirzacho'l vohasida yanada yaqqolroq o'z ifodasini topadi. Bungacha o'zbek xonliklari davrida nisbatan km o'zlashtirilgan va aholisi birmuncha tarqoq yashagan vohada yoppasiga o'zlashtirish ishlari boshlab yuboriladi. Sobiq ittifoq davrida bu hudud aholi migratsiyasi va urbanizatsiya jarayonlarida o'ziga xos "tajriba maydoni"ga aylanadi.

Tahlil va natijalar. Asosiy maqsadi rus tilida so'zlashuvchi "sovet kishisini" yaratish bo'lgan va bu maqsadni "internatsionalizm" (baynalmilalchilik), turli xalqlar qardoshligi g'oyasi ostida amalga oshirishga intilgan kommunistik hukumat Mirzacho'lda yangi aholi maskanlari tashkil etib, ittifoqning turli hududlaridan aholini keltirib joylashtira boshlaydi. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, Sovet hukumati davrida Mirzacho'l vohasidagi rayon (tuman)lar, kolhoz va sovxozlar asosan kommunistik partiya yetakchilarining ism-familialari bilan nomlanadi. Bu ham sovet hukumatining "yagona sovet xalqi"ni yaratishda qo'llagan usullaridan biri edi. Bu ishni amalga oshirishda Markazdagilar turli shiorlarni o'rta tashlab, ittifoqning markaziy qismlaridan slavyanlar (rus, belorus, ukrainlar)ni,

Volgabo'yidan tatarlarni, Kavkazdan ozarbayjon, armanilar va boshqalarni jalb qiladi. Shu bilan birga, mahalliy hukumat ham imkon qadar mahalliy aholini Mirzacho'ldagi yangi aholi maskanlari siyosatini olib borib, ularning son jihatdan oshishini ta'minlaydilar.

Xulosa va takliflar. Qisqasi, XXI asr ilk o'n yilliklarida Mirzacho'l vohasi, xususan, Sirdaryo viloyati aholisining etnik tarkibida anchagina o'zgarishlar yuz bergan bo'lib, bu o'zgarishlar ayrim millatlar sonining ortishi, ayrimlarida pasayish kuzatilishida o'z ifodasini topdi. Viloyat aholisining milliy tarkibi va miqdor o'zgarishlarining negizida bir qator omillar yotadi. Birinchidan, viloyatning rus tilli aholisiga nisbatan o'zbek, tojik, qirg'iz kabi mahalliy aholi vakillari orasida tug'ilishning birmuncha yuqoriligi bo'lsa, ikkinchidan, ayrim millatlar vakillarining o'z tarixiy vatanlariga ommaviy ravishda ko'chib ketishlari kabi omillar o'z ta'sirini o'tkazdi. Masalan, ruslar, ukrainlar, beloruslar, kavkazliklar (ozarbayjon, arman va h.k.), qozoqlar orasida ommaviy ravishda ko'chib ketishlar kuzatildi.

Bu masala bo'yicha bir qator tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lib, ular orasida U. Mirzaliyev, H. Xushvaqtovlarning ishlari anchagina keng qamrovlidir. Quyida U. Mirzaliyevning Sirdaryo viloyati aholisi milliy tarkibi 2005-yil 1-yanvar holatibo'yicha keltirgan jadvalni keltirib o'tamiz (Ming kishi.foiz hisobida) [6]:

Ўзбек	қора-қалпоқ	то-жик	рус	Қозоқ	татар	қир-ғиз	ко-рейс	турк-ман	Бошқа миллатлар
74,0	0,01	8,9	4,4	3,4	1,2	2,0	1,2	0,01	4,6

Ushbu jadvaldan ko'rinadiki, Sirdaryo aholisining etnik tarkibi anchagina rangbarangdir. Shu bilan birga, viloyatda o'zbeklar asosiy ko'pchilikni tashkil etadi. Son jihatdan ikkinchi o'rinda turuvchi tojiklar esa 9% atrofida, ruslar uchinchi o'rinda - 4,4%, qozoqlar esa 3,4 % dir. Bir

vaqtlar Mirzacho'l vohasi mahalliy aholisining sezilarli bir qismini tashkil qilgan qozoqlarning qo'shni respublikaga keng ko'lamda ko'chishlari natijasida ularning soni nisbatan kam foizni tashkil qila boshlagani ko'zga tashlanadi.

ADABIYOTLAR

1. O'zR Davlat statistika qo'mitasi. Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi. Demografiya va Mehnat bo'limi.10-07/3*A. 2000.
2. O'zR Davlat statistika qo'mitasi. Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi. Demografiya va Mehnat bo'limi.10-07/3*A. 2010.
3. O'zR Davlat statistika qo'mitasi. Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi. Demografiya va Mehnat bo'limi.10-07/3*A. 2010.
4. Egamkulov Kh.E. Sirdaryo viloyati aholisining milliy tarkibi uning geokriminologen holatga ta'siri // Elektronnoye nauchno-prakticheskoye periodicheskoye izdaniya "Ekonomika i sotsiumyu Vyp. 1 (80) chast (yanvar,2021). <http://www.iupr.ru>. 2011.
5. Egamkulov Kh.E. Sirdaryo viloyati aholisining milliy tarkibi uning geokriminologen holatga ta'siri // Elektronnoye nauchno-prakticheskoye periodicheskoye izdaniya "Ekonomika i sotsiumyu Vyp. 1 (80) chast (yanvar,2021). <http://www.iupr.ru>. 2011.
6. Mirzaliyev U.B. O'zbekistonda tarixiy-demografik jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari. - B. 97.

UDK: 94 (575.1):32("1867/1917")

Muxlisa KAMOLOVA,

O'zMU, Tarix fakulteti, "O'zbekiston tarixi" kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: kamolova.muxlisa7@mail.ru

Farg'ona davlat universiteti "O'zbekiston tarixi" kafedrasida mudiri, t.f.f.d. (PhD), dosent N.O.Alimova taqrizi asosida

THE GOVERNOR-GENERAL OF TURKESTAN IS ACCUSED OF LIBERALISM

Annotation

This article reveals the political activities of Dean Ivanovich Subbotich, one of the governors-general of the country who worked in Turkestan at the beginning of the 20th century. Also, the article describes D.I. Subbotich's views on political and social processes in the country, his relations with the population, his anti-revolutionary policy based on archival documents, memoirs and collection data, as well as foreign and local scientific research on the subject.

Key words: Russian Empire, Land of Turkestan, Dean Ivanovich Subbotich, Governor-General, Military Governor, administration, liberalism.

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР ТУРКЕСТАНА ОБВИНЁННЫЙ В ЛИБЕРАЛИЗМЕ

Аннотация

В статье раскрывается политическая деятельность одного из генерал-губернаторов Туркестанского края в начале XX века, Деана Ивановича Субботича, которого впервые в истории колонии обвинили в либерализме, исключив его из должности за "сочувствие революционным настроениям в стране". Также в статье были освещены взгляды Д.И. Субботича на политико-социальные процессы в стране, отношения с населением, контрреволюционную политику на основе архивных документов, с источниками той эпохи, мемуарных и коллекционных данных, а также информации зарубежных и отечественных научно-исследовательских работ по теме.

Ключевые слова: Российская империя, Туркестанский край, Деан Иванович Субботич, генерал-губернатор, военный губернатор, управление, либерализм.

LIBERALIZMDA AYBLANGAN TURKISTON GENERAL-GUBERNATORI

Аннотация

Ushbu maqolada XX asr boshida Turkistonda faoliyat olib borgan, o'lkaga general-gubernatorlaridan biri, mustamlaka tarixi davomida ilk marotaba "o'lkadagi inqilobiy kayfiyatlarga hamdardlik" qilgani uchun mansabidan chetlashtirilib, liberalizmda ayblangan Turkiston general-gubernatori Dean Ivanovich Subbotichning siyosiy faoliyati ochib berilgan. Shuningdek, maqolada D.I.Subbotichning o'lkadagi siyosiy-ijtimoiy jarayonlarga bo'lgan qarashlari, aholi bilan munosabatlari, inqilobchilarga qarshi siyosati haqida davr manbalari bo'lgan arxiv hujjatlari, memuar asar va to'plam ma'lumotlari hamda mavzuga oid xorijiy va mahalliy ilmiy tadqiqot ishlari ma'lumotlari asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Rossiya imperiyasi, Turkiston o'lkasi, Dean Ivanovich Subbotich, general-gubernator, harbiy gubernator, boshqaruv, liberalizm.

Kirish. Rossiya imperiyasining istilochilik yurishlari natijasida egallagan hududlarda tashkil topgan Turkiston general-gubernatorligida hokimiyatning oliy bo'g'ini general-gubernatorlar va uning yordamchisi harbiy gubernatorlar qo'lida edi. O'lkada hukmronlik qilgan Turkiston general-gubernatorlarining deyarli barchasi bir xil qolipga ega bo'lib, "podshoh va vatanga" sadoqat va e'tiqod bilan xizmat qilishgan. Turkiston general-gubernatorlari Rossiya generalitetining tipik vakillari edi. Ammo o'lkaga mustamlakachilik tarixi davomida ilk marotaba general-gubernator "o'lkadagi inqilobiy kayfiyatlarga hamdardlik" qilgani uchun liberalizmda ayblangan va mansabidan chetlashtirilgan Turkiston general-gubernatori Dean Ivanovich Subbotich edi[6].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. XX asr boshlarida Turkiston general-gubernatorligida oliy hokimiyat vakillari hisoblangan general-gubernatorlar, jumladan D.I.Subbotich o'lkadagi faoliyati haqida davr manbalari bo'lgan arxiv xujjatlari (O'zbekiston Milliy arxivi I-1-fondi 40-yig'ma jild va Rossiya Davlat tarix arxivi 1276-fondi 36-yig'ma jild) materiallari va Rossiya imperiyasi harbiy vaziri A.F. Rediger (1918-1920) memuari, N.L. Yagelloning (1906) to'plagan ma'lumotlarida uchratish mumkin. Shu bilan birga rus tadqiqotchisi M.E. Shushkovaning (2015.) ilmiy tadqiqot

ishini hamda xorijiy tadqiqotlar S.Becker (2004), U.Tomohiko (2012) tadqiqotlarida D.I. Subbotichning Turkistondagi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlardagi ishtiroki hamda uning pozitsiyasi haqida alohida to'xtalib o'tgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolani yozishda ma'lumotlarni siyosiy tahlil, muammoviy va miqdoriy tahlil, tizimlilik kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Dean Ivanovich Subbotich – serb dvoryanlari oilasidan kelib chiqqan. 1852-yilda Venada tug'ilgan, ilk ta'limni Avstriya imperiyasida olib, so'ngra Bosh shtab Nikolay Akademiyasida tahsil olgan (1871-1874). D.I. Subbotich Rossiya imperiyasi armiyasining general-leytenant (1900) hamda Rossiya-Turkiya urushi qatnashchisi (1877-1878) hisoblanadi. U faoliyatini turli darajadagi mansablarda ya'ni, 2-Turkiston armiyasi korpusi qo'mondoni va Kaspiyorti viloyati boshlig'i (1900-1902), Amurbo'yi general-gubernatori (1902-1903), Turkiston general-gubernatori (1905-1906), Yaltadagi Serbiyaning faxriy konsuli (1918) olib borgan.

Rossiya imperiyasi hukumati tomonidan 1905-yil noyabr oxirida general-leytenant D.I. Subbotich Turkiston general-gubernatori, shu bilan birga o'lkaga harbiy okrugi boshlig'i, Yettisuv kazak qo'shinlari boshlig'i (atamani) etib tayinlandi. D.I. Subbotichning hokimiyatga kelishi, 1904-

1905-yillarda Rossiya imperiyasi Yaponiya bilan muvafaqqiyatsiz urushni tugallagan va 1905-yilda mamlakat ichida Birinchi rus inqilobi avj olib, uning to'liqlari Turkiston o'lkasiga yetgan o'ta ziddiyatli qiyin davrga to'g'ri keldi.

1905-1909-yillarda Rossiya imperiyasining harbiy vaziri lavozimida faoliyat yuritgan Aleksandr Fyodorovich Rediger o'z xotiralarida[5] shunday yozadi: "Noyabr oyining oxirida Turkiston general-gubernatori lavozimi talablariga zo'rg'a javob beradigan general Tevyashovning vafot etgani haqida xabar keldi. Ma'lumki, bu davrda Turkiston o'lkasida ham qiyin vaziya hukm surayotgan edi. Shuning uchun Turkiston general-gubernatori lavozimiga hududda qat'iyat bilan ish yurituvchi va O'rta Osiyoni yaxshi biluvchi shaxs kerak edi. Afsuski, mening tanlovim Subbotichda to'xtadi"[6].

Turkiston o'lkasiga yangi general-gubernator etib tayinlangan D.I.Subbotich temiryo'lchilarning ish tashlashi tufayli 1906-yil boshiga kelibgina Toshkentga jo'natib ketishga muvaffaq bo'ldi. Uning Peterburg jurnalistlariga bergan intervyusida o'zining siyosiy faoliyati haqida quyidagicha: "... shu paytgacha meni liberal deb hisoblashadi. Men har doim barcha ijtimoiy tashabbuslarga yaxshi munosabatda bo'lganman va hatto jamoatchilik tashabbusini kuchaytirishga undaganman. Matbuotga munosabatim haqida ham shunday deyishim mumkin. O'lkani vijdonan boshqaraman, jamiyat bilan kuchli xayrixohlik munosabatida bo'laman" [7] – deb bayonot bergan edi.

Ajablanarlisi shundaki, Rossiya hukumati bu liberal bayonotni e'tiborsiz qoldirdi. Harbiy vazir A.F. Rediger keyingi voqealar to'g'risida shunday yozadi: "Men Subbotichni Harbiy Kengash a'zosi sifatidagina bilardim, u yig'ilishlarda kam, lekin, foydali va ochiqchasiga gapirardi. Boshqalarning fikriga qaramay, Subbotich menda aqlli odam sifatida taassurot qoldirgan, Xabarovskda general-gubernator bo'lgan, Turkistonda uzoq vaqt xizmat qilgan, bir so'z bilan aytganda u Toshkent uchun eng yaxshi nomzod edi"[5]. Shuningdek, harbiy vazir A.F.Rediger Turkiston uchun bu davrda qattiqqo'l emas, shafqsiz boshqaruvchi kerak deb hisoblagan. Bunga asosiy sabab esa, Turkiston o'lkasiga jahonda ro'y berayotgan inqilob to'liqlari yetib kela boshlagan, qiyin vaziyat hukm surayotgan edi.

Turkistonning mahalliy musulmon aholisi tomonidan kuchayib borayotgan norozilik kayfiyatidan qo'rqib, Sankt-Peterburg 1906-yil yanvar oyida Toshkentga yangi general-gubernator general-leytenant D.I.Subbotichni yubordi. Bu ma'mur moslashuvchan, bag'rikeng va liberal (avvalgisidan farqli o'laroq) mahalliy musulmonlar jamoasining ehtiyojlarini qondirishga tayyor edi.

Turkiston poytaxti Toshkent shahri gazetalarida yangi tayinlangan general-gubernator D.I. Subbotichning Toshkentga kelishi va uni kutib olgan ma'muriyat mutasaddilari va mahalliy aholi vakillariga qilgan nutqi haqida ma'lumotlar e'lon qilingan edi. Bu nutq liberal ruhda edi va D.I. Subbotichning aytishicha, "aholiga har xil erkinliklar berilgan va buni himoya qilish lozim, ammo erkinliklarni yanada kengaytirish qonuniy yo'ldan borishi kerak"[1].

D.I. Subbotich Turkiston general-gubernatori bo'lgan davrda Rossiya imperiyasi Vazirlar Kengashi keng ko'lamli masalalarni muhokama qila boshladi, shunday muhim masalalardan biri Turkiston o'lkasining idoraviy mansubligi masalasi edi. Ushbu masala mohiyatida Turkiston o'lkasi boshqaruvini Harbiy Vazirlikdan Ichki Ishlar Vazirligiga o'tkazish rejalashtirilgan edi. Harbiy vazir A.F. Redigerning fikriga ko'ra, Turkistonda Ichki Ishlar Vazirligiga o'tkazish masalasi "bizning davlatimiz to'la tinchlanmaguncha" unchalik ham ahamiyatga molik emas va bu masala faqat asosli ravishda oldindan tayyorgarlik ko'rib hal qilinishi mumkin deb hisoblandi[4]. Natijada islohot amalga oshmadi.

Faoliyatini dastlabki vaqtlarida D.I.Subbotich harbiy vazir A.F. Rediger ogohlantirishlariga quloq solib, boshqaruvni an'anaviy shaklda olib bordi. 1906-yil mart oyi boshida u Pomir rahbarlarini chegaradagi vaziyatni hal qilish masalasida qabul qiladi va ularning ba'zilariga mukofotlar topshiradi. (Shug'non bekligi Vaxan volosti boshlig'i Amanbek)[7]. Lekin D.I. Subbotich tez orada an'anaviy boshqaruvdan liberal siyosatga o'ta boshladi, jumladan u o'lka inqilobchilariga qarshi qatag'onga qat'iyon yo'l qo'ymadi, inqilobiy harakatning asosiy boshliqlari bilan muzokaralar olib bora boshladi, politsiya rejimini yumshatdi, hibsga olinganlarni qamoqdan ozod qildi, tinch aholiga qarshi qo'shin ishlatishdan bosh tortdi, hukumatning talablarini qondirishga harakat qildi[7]. Bunday yumshoq siyosat markaziy hukumatda ham, mahalliy reaksiyon fikrdagi harbiy va fuqarolik boshqaruvida ham keskin norozilikka sabab bo'lgan.

Turkiston general-gubernatori D.I. Subbotichning liberal siyosatni harbiy vazir A.F. Redigerga yozgan maktubida ham ko'rish mumkin. Bu xatda u shunday yozadi: "Biz qirq yildan beri Turkistonga egalik qilmoqdamiz va shu paytgacha kamida bir necha mahalliy tillarni biladigan ma'muriyat amaldorlari barmoq bilan sanarli. Sud departamentida esa, ularning soni bundan ham kamroq". Ushbu holatni u "halokatli" va "o'ta g'ayritabiiy" deb atab, "xodimlarni mahalliy tillarni o'rganishga undash mumkin bo'lgan" choralarni ko'rib chiqish uchun komissiya tuzishga buyruq berdi[9. – C.2]. Shuningdek, general-gubernator "Туркестанские ведомости" sahifalarida ushbu masala bo'yicha jamoatchilik muhokamasini boshladi. Biroq, uning barcha harakatlari natijasiz edi.

D.I. Subbotichning liberal siyosati bir qator mahalliy musulmonlarning davriy nashrlarini avtorizatsiya (ma'lum shaxsga yoki shaxslar guruhiga muayyan harakatlarni amalga oshirish huquqini berish) qilishda ham namoyon bo'ldi, unda mahalliy aholida musulmonlar dunyoqarashining siyosiylashuvi va muayyan ijtimoiy guruhlarining manfaatlarini aks ettirish alomatlarini aniqlash mumkin. Bunga misol qilib, Turkistondagi birinchi jadid gazetasi hisoblangan Taraqqiy ("Progress") gazetasini 1906-yil 14-iyun kuni Toshkentda nashr etilishini aytish mumkin. General-gubernator D.I.Subbotich davrida o'lka musulmonlari ham o'zini ancha erkin his qilishgan va biroq tinchlanishgan[2].

Senator K.K. Palen D.I. Subbotichni o'lkada ro'y berayotgan "siyosiy voqealarni tan olmaslik"da ayblagan. Bunday ayblovning asosli ekanligini bir qator faktlar ham tasdiqlaydi: 1906-yilning bahor va yoz oylarida o'lkada qatag'onning susaytirilishi, turli siyosiy tashkilotlar faoliyatining jonlanishi, jumladan, 1906-yil fevral va sentabrda RSDRP (Российская социал-демократическая рабочая партия)ning ikkita Turkiston konferensiyasi o'tkazilishi yoki bo'lmasam, 1906-yil iyulda Turkiston temir yo'llari delegatlarining syezdi o'tkazilishi hamda kasaba uyushmalarining ancha keng tarmog'i tuzilishi, "Русской Туркестан" va "Самарканд" gazetalarining Toshkent va Samarqanddagi sotsial-demokratik guruhlar tomonidan oshkora matbuot organiga aylantirilishi ham ko'rish mumkin.

D.I. Subbotich o'z faoliyati davomida Buxoro va Xiva xonliklari hududidagi rus savdogarlaridan olinadigan soliqlar masalasiga ham e'tibor qaratgan. Xususan, rus savdogarlari qonuniy zakot, bundan tashqari aminana (ishlab chiqaruvchidan ulgurji sotuvchi tomonidan tovar sotib olish uchun soliq)[1] va bozor og'irliklaridan foydalanganliklari uchun soliqlar to'lashgan. General-gubernator D.I. Subbotich esa, ushbu soliqlarni doimiy Rossiya tijorat soliqlari bilan almashtirishni taklif qildi. Keyinchalik D.I. Subbotichning taklifi bilan, senator K.K.Palen o'lkada otkazgan taftish komissiyasi xulosalarida Rossiya savdosidan olinadigan zakot va boshqa barcha soliqlarni bekor qilishni va butun xonlik

bo'ylab Rossiyaning tijorat faoliyatida ishlatiladigan soliqlarga almashtirishni taklif qiladi[1].

D.I. Subbotich o'ziga ishonib topshirilgan hududdagi ishlar bilan yaqindan tanishar ekan, Buxoro amirligidagi hamon o'rta asr zindonlarida mahbuslar butunlay chidab bo'lmas, g'ayrinsoniy sharoitlarda saqlanayotganligi haqida ma'lumot oladi. Bu haqida daliliy ma'lumotlar to'plashga qaror qilgan. Shu sababdan u Buxoro amirligiga "Turkiston yangiliklari" gazetasi bosh muharriri N.G. Mallitskiy va politsiya pristavi Grigoryevdan iborat o'ziga xos tekshiruv yuboradi. Tanlov tasodifiy emas edi, ikkalasi ham fopс-tojik tilini yaxshi bilgan va mahalliy urf-odatlarini chuqur bilishi bilan ajralib turardi. Turkiston general-gubernatori D.I. Subbotich jo'natgan "tekshiruvchilar" zindonda saqlanayotgan mahbuslar hayoti bilan yaqindan tanishadi, ularning nima sababdan qamalganligi bilan qiziqadi. N.G.Mallitskiyning bu xatti-harakatlari Buxoro amiri tomonidan o'zaro tuzilgan "Do'stlik shartnomasi" shartlari buzilishi sifatida talqin qilindi va ulardan amirlik hududini tark etish talab qiladi. Buxoro amiri Sayyid Abdulahadxon Rossiya imperatori Nikolay II ga telegramma yo'lladi. Tez orada Buxoro amiri Sankt-Peterburgga ketdi va yuqoridagi holatdan Rossiya podshosining jahli chiqdi[7]. Ushbu voqea Rossiya imperatorining Turkiston general-gubernatori D.I. Subbotichga nisbatan ishonchi kamayishiga sabab bo'ldi.

1906-yil avgust oyi boshida Turkiston harbiy okrugi qo'mondoni sifatida general-leytenant D.I. Subbotich buyrug'i bilan zobitlardan askarlar bilan til topishib, armiyani xalqning siyosiy hayotida ishtirok etishdan himoya qilishni talab qildi. Ustiga ustak, Peterburgdan kelgan "hech ikkilanmasdan, ayab o'tirmasdan qat'iy ish ko'rilsin" degan ko'rsatmalarga zid o'laroq, D.I. Subbotich Turkiston harbiy okrugi qo'shinlarida jiddiy g'alayonlarga yo'l qo'yadi, xususan, Toshkent, Ashxobod va Krasnovodsk garnizonida tahdidlar bo'lib o'tadi (1906-yil yozida)[3].

Rossiya imperiyasi harbiy vakillari doirasida ancha qattiqqo'l va mashhur bo'lgan general-adyutant K.K. Maksimovich Turkistonga D.I.Subbotichga yordamgaga yuboriladi, u aksilinqilobiy faoliyati yetarli emas deb tan olinganlarni, hatto bu sohada o'rnak bo'lgulik bo'lib chiqqan generallar V.V.Saxarov, G.Y.Matsievskiy va boshqalarni lavozimidan olib tashlaydi. Inqilobiy voqealar qatnashchilarini ta'qib qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha yangi qadamlar qo'yiladi[3].

Rossiya imperiyasining barcha general-gubernatorlari, jumladan Turkiston general-gubernatorlari ham imperiya hukumatiga sodiq xizmatlarini namoyon etishga harakat qilgan. Shu sababli ular imperator tomonidan ko'plab mukofotlar va imtiyozlar bilan rag'batlantirilgan. Ammo D.I. Subbotich bunday bo'lib chiqmadi, Nikolay II uni tayinlashda hammasini hisobga olmagan ekan. Aftidan, u qandaydir burjua partiyasi qarashlarini ma'qul ko'rgan. Bu haqida uning lavozimini egallayotganidagi "isyonkorona" nutqi ham dalolat beradi. Unda: "Rossiya davlati fuqarosining qanday bo'lishidan qat'iy nazar o'z siyosiy e'tiqodidan foydalanish huquqini e'tirof etaman. Men har kimning o'z qarashlarini targ'ib qilish huquqini tan olaman. Bu o'z qarashlarimdan kelib chiqadi. Nega o'z tamoyil foydasiga aql bilan, mantiq bilan, asoslarning ishonarliligi bilan kurashilmasligi kerak"[3] – deb aytib o'tadi.

D.I. Subbotichning olib borgan siyosati natijasida, uning Turkiston general-gubernatorinining iste'fosi aniq bo'lib qoldi. Shubhasiz, D.I. Subbotich buni tushundi va hukumat qarorini kutmasdan, o'zi ariza yozishga qaror qildi. Turkistonliklar liberal general-gubernatorning iste'foga chiqishiga turlicha munosabat bildirishdi.

D.I. Subbotichdan keyin Turkiston general-gubernatori lavozimiga 1892-yilgi Toshkent qo'zg'olonining eng shafqatsiz bostiruvchilaridan biri N.I.Grodekov tayinlandi. N.I. Grodekov D.I. Subbotich bilan bog'liq "tarix"dan keyin imperator oldida Turkiston ma'muriyatining "yaxshi nomi"ni tikladi

Xulosa va takliflar. XX asr boshlariga kelib, Rossiya imperiyasida inqilobiy vaziyat yuzaga keldi hamda bu holat Turkiston o'lkasiga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmadi. D.I.Subbotich Turkiston general-gubernatori sifatida hokimiyatda uzoq vaqt turmagan (1906-yil yanvardan-sentabrgacha) bo'lsa-da, lekin aynan ushbu davr oralig'ida ahamiyati jihatidan butun mamlakat uchun ham, Turkiston o'lkasi uchun ham muhim voqealar sodir bo'ldi. Shuningdek, Turkiston general-gubernatori Dean Ivanovich Subbotich o'zining liberal qarashlaridan kelib chiqib, o'lka hayotida o'zgarishlar qilishga uringan dastlabki va so'nggi general-gubernatordir. D.I.Subbotichga qadar va undan keyin ham Turkistondagi mustamlaka ma'muriyati orasida liberalizmga ayblanganlar bo'lmagan.

ADABIYOTLAR

1. Seymour B. Russia's Protectorates in Central Asia Bukhara and Khiva, 1865-1924. 2004. – London, Routledge Curzon, – P. 137.
2. Tomohiko U. Asiatic Russia Imperial power in regional and international contexts. – London, Routledge, 2012. – P. 242.
3. Абдурахимова Н.А., Эргашев Ф.П. Туркистонда чор мустамлака тизими. – Тошкент: Академия, 2002. – Б. 196.
4. РГИА. фонд-276. опис-2., дело-36, лист-15.
5. Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. II тома. / Под общей редакцией. Гаркуши И.О и Золотарева В.А. – Москва: Канон-пресс; Кучково поле, 1999. – Федеральная архивная служба России, Российский государственный военно-исторический архив, 1999. / <http://militera.lib.ru/memo/russian/rediger/08.html>
6. ЎзРМА, И-1-фонд, 35-рўйхат, 40-йиғма жилд, 414-варак.
7. Фетисов В. "Генерал-ракета" Деан Суботич. Глава девятая // <https://nuz.uz/kolumnisty/1200365-general-raketa-dean-subotich-glava-devyataya.html>
8. Шушкова М.Э. Организация управления Туркестаном в начале XX века. – Москва, РГГУ, 2015, – С. 194.
9. Ягелло Н.Л. Сборник материалов по вопросу об изучении туземных языков служащими по военно-народному управлению Туркестанского края. – Ташкент, 1906. – С. 2.

Abdilatif SARIMSOKOV,
Namangan davlat universiteti dotsenti, t.f.n.
E-mail: abdulsarimsokov@gmail.com

NamDU dotsenti, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) B. R. Xalmuratov taqrizi asosida

O‘ZBEK XALQ TAQVIMIDA HAFTA

Annotatsiya

Ushbu maqolada hafta hisobining vujudga kelishi, hafta kunlarini samoviy jismlar bilan bog'lanishi, hafta kunlari bilan bog'liq qarashlarning o'zbek xalqi taqvimiy marosimlarida tutgan o'rni va ahamiyati to'g'risida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Taqvim, yil hisobi, tun-kun, hafta, sayyoralar, odat.

НЕДЕЛЯ В КАЛЕНДАРЕМ УЗБЕКСКОГО НАРОДА

Аннотация

В данной статье приведены сведения о создании недельного исчисления, связи дней недели с небесными светилами, роли и значении представлений, связанных с днями недели, в календарных обрядах узбекского народа.

Ключевые слова: Календарь, исчисление года, день и ночь, неделя, планеты, обычай.

WEEK IN THE CALENDAR OF THE UZBEK PEOPLE

Annotation

This article provides information about the creation of the weekly calculation, the connection of the days of the week with heavenly bodies, the role and importance of views related to the days of the week in the calendar ceremonies of the Uzbek people.

Key words: Calendar, reckoning of the year, day and night, week, planets, habit.

Kirish. Kishilik jamiyatining turmush tarzi, xo'jalik an'analarda vaqt doimo muhim ahamiyat kasb etgan. Inson ongining rivojlanishi, dunyoqarashi va tabiiy bilimlarining o'sishi natijasida yer yuzidagi barcha xalqlarda o'ziga xos oy, quyosh, burjlar, hayvonlar va fenologik kuzatishlar bilan bog'liq yil taqvimlari vujudga kelgan (1). Jumladan, o'zbek xalq taqvimi ham ajdodlarimizning samoviy hamda tabiat hodisalarini uzoq vaqt mobaynida muttasil kuzatib borishlari va katta hayotiy tajribalari natijasida vujudga kelgan. Bobolarimizning yil fasllarini, o'lkamiz tabiiy iqlimini yaxshi bilishlari natijasida Quyosh, Oy, Muchal, To'g'al, Dehqon va Chorva hisobi hamda qushlar bilan bog'liq xalq taqvimlari yaratilgan (2).

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada xronologik, tavsifiy va qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, semantik-semiotik nazariya, kuzatish kabi usullardan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Insoniyat sivilizatsiyasi ibtidosida "tun va kun", "kichik hafta", "katta hafta", iplarni tugib yoki yog'och va kaltaklarni o'yib, belgi qo'yib hisoblash, keyinchalik esa qadimgi xalqlarning samo yoritgichlarini kuzatishlari natijasida osmon jismlari bilan bog'liq bo'lgan vaqt hisoblari ham yaratilgan. Dehqonlar va chorvadorlar har joy va har yerda (dala) ishlari va boshqalarni boshlashda ularga mos vaqtlarni bilganlar. Tepasida osmon turgan va osmondan boshqa narsa (tepasini) qoplamaganligini, yoritgichlarning doimo bir tartibda chiqishi va botishini ko'rib, kuzatib turgan kishi o'z ishlarining boshlanishi vaqtlarini bilishni, albatta, yoritgichlarga bog'laganlar (3).

Miloddan avvalgi I ming yillik boshlarida yashagan xaldeylar har bir sayyoraning o'z kuni bo'ladi, deb faraz qilganlar va yangicha kun hisobi – haftani yaratganlar. Bu xil vaqt hisobi xaldeylardan ossuriyaliklarga keyinchalik bobillarga, ulardan rimliklarga va yevropaliklarga tarqalgan.

Bobilda yashagan xaldeylar yunon ilohlari – Merkuriy, Venera, Mars, Yupiter, Saturnning nomlariga Quyosh va Oyni

ham qo'shib, sayyoralar sonini yettitaga yetkazganlar hamda "7" raqamini muqaddas deb e'lon qilganlar.

Ana shunday qilib, muqaddaslashtirilgan yetti raqamidan vaqt o'lchovi sifatida – yetti kunlik hafta hisobini o'ylab topilgan. yetti kunlik hafta hisobining vujudga kelishiga Oy fazalarining almashinuvi ham sabab bo'lgan (4).

Mazkur hafta kunlari qadimdan ma'lum bir samo yoritgichlari bilan bog'langan. Jumladan, yakshanba – Shams (Quyosh), dushanba – Qamar (Oy), seshanba – Mirrix (Mars), chorshanba – Atorud (Merkuriy), payshanba – Mushtariy (Yupiter), juma – Zuhra (Venera), shanba – Zuhal (Saturn) kunlari hisoblangan (5).

Ushbu sayyoralar o'ziga xos ramzlarga ega bo'lgan. Masalan, Quyosh – kuch-g'ayrat, Oy – dilbarlik, Mirrix – jangu jadal, Atorud – aql-zakovat, donolik, Mushtariy – baxt, Zuhra – sevgi, muhabbat va sadoqat, Zuhal esa vaqt, dehqonchilik va hosildorlik homiysi bo'lgan.

Farg'ona vodiysi o'zbeklarining tasavvurlariga ko'ra hafta kunlari yuqorida ko'rsatilgan sayyoralarning biri hukmi ostida bo'lib, ular to'g'risida turlicha tasavvurlar ham mavjud. O'zbeklar amalda qo'llovchi hafta kunlarining nomi fors (qisman arab) tilidan qabul qilingan. Chunonchi, yakshanba – haftaning birinchi kuni ("yak" – bir), birinchi sayyora Quyosh hukmi ostida bo'lgan, bu kunning mijozi issiq va quruq bo'lib, yakshanba kuni boshlanadigan yil turli hodisalarga boy bo'ladi.

Dushanba – haftaning ikkinchi kuni ("du" – ikki) Oy hukmi ostida bo'lib, mijozi sovuq va nam. Dushanba kuni boshlanadigan yil ancha xayrli, yaxshi bo'ladi.

Seshanba – haftaning uchinchi kuni ("se" – uch) Mars sayyorasi hukmi ostida bo'lib, mijozi issiq va nam, odamga yomon ta'sir ko'rsatadi. Seshanbadan boshlanadigan yil og'ir keladi.

Chorshanba – haftaning to'rtinchi kuni ("chahor" – to'rt) Merkuriy sayyorasi hukmi ostida, mijozi issiq va sovuq, odamga ta'siri ham yaxshi ham yomon. Bu kundan boshlanadigan yilda qimmatchilik bo'lishi mumkin.

Payshanba – haftaning beshinchi kuni (“panj” – besh) Yupiter sayyorasi hukmida bo‘lib, mijozi issiq va nam, odamga ta’siri yaxshi. Payshanbadan boshlanadigan yil xayrli yaxshi kechadi.

Juma – haftaning oltinchi kuni (“jum’a” – jam bo‘lmoq), Venera sayyorasi hukmida bo‘lib, mijozi mo‘tadil va odamga ta’siri yaxshi. Bu kundandan boshlanadigan yil xayrli, yaxshi bo‘ladi.

Shanba – Saturn sayyorasiga tegishli bo‘lgan haftaning yettinchi kuni mijozi quruq va sovuq, odamga ta’siri yomon bo‘lib, shanba bilan boshlanadigan yilda qurg‘oqchilik bo‘lishi mumkin (6).

Shuningdek, hafta “xosiyatli” va “xosiyatsiz” kunlarga bo‘lingan (7). Dushanba kuni boshlangan ish xayrli va barakali bo‘ladi, yaxshi tilak, niyatlar albatta amalga oshadi. Chunki, dushanba – musulmon dunyosida qadrli hisoblanadi. Sababi bu kunda Muhammad (s.a.v.) dunyoga kelganlar va vafot etganlari ham shu kunga to‘g‘ri kelgan.

Seshanba kuni o‘tgan momolar haqiga atab atala osh pishirilgan, Bibiseshanba kabi marosimlar o‘tkazilgan. Bu kun ham xayrli yaxshi kun hisoblansada, Farg‘ona vodiysi o‘zbeklari orasida kir yuvish, soch va tirnoq olish kabi yumushlarni bajarmaslikka harakat qilinadi.

Chorshanbada ayollar tomonidan Bibi mushkul ona haqiga marosim uyushtirilib, mushkullari oson bo‘lishini so‘rab, duo qilinadi. Shuningdek, chorshanba murodbaxsh kun sifatida barcha xo‘jalik ishlari uchun qulay hisoblanadi.

Payshanba kuni o‘tgan ajdodlar ruhi uyga qaytadigan kun hisoblanadi. Shu bois har bir xonadonda osh qilinib, o‘tgan ajdodlar haqiga duo fohihalar qilinadi va yetim yesirlarga xayr-ehson beriladi.

Juma islomiy qarashlarga ko‘ra “kunlarning buyugi” hisoblanadi. Ushbu kunda Odam alayhissalom yaratilgan, shu kuni jannatga kirgan va ushbu kuni yer yuziga tushgan, qiyomat ham shu kuni bo‘ladi (8). Juma kuni qon chiqarish, ya’ni hayvonlarni so‘yish ta’qiqlanadi, lekin juma namozi ado etilgandan so‘ng so‘yish mumkin. Shuning uchun ushbu muborak kunda imkon qadar savobli ishlar qilish, sadaqa berish, Qur‘on tilovat qilish, ochlarni to‘ydirish, ota-onaga, farzandlarga xushmuomala bo‘lish kerak. Farg‘ona vodiysi shimoliy qismidagi cho‘ponlar yozgi yaylovlar ko‘chishda yoki yaylovlarni almashtirishda juma kuniga alohida e’tibor berishib, bu kunda ko‘chmaganlar, uzoqroq safarga ham

chiqmaganlar. Bu haqda shunday gaplar bor: “ushbu kunda barcha mahluqot ozod qilingan, dam olishi kerak” (9), “yetti juma ko‘chsang qozoning yoriladi” (10). Tasodifmi yoki haqiqatdan ushbu kunning bir hislati bormi, shu kuni ko‘chganlar manzilga yetib bormay biror tabiiy ofatga uchrab, chorvasidan ayrilganlar ham hayotda uchraydi. Mabodo juma kuni ko‘chish zarur bo‘lsa, bir-ikki kun oldin yuklarni manzilga yetkazib qo‘yib yoki juma kuni tushlikdan so‘ng yo‘lga chiqqanlar.

Shanba kuni xalqimiz odatiga ko‘ra bemor, ya’ni kasal bo‘lganlarni ko‘rish, ziyorat qilish yaxshi emas. Bu kun xristian va nasroniylarda ulug‘ kun va dam olish kuni hisoblangan, sababi ularni fikri bo‘yicha xudo yerni 6 kunda yaratib bo‘lgan va 7- shanba kuni dam olgan deb o‘ylashib, bu kunni muqaddas hisoblaydilar. Farg‘ona vodiysi ziroatkorlari esa ushbu kunni dehqonchilik uchun eng qulay hisoblashib, “birinchi qo‘sh”, “urug‘ sepish” kabi marosimlarni haftaning shanba kunida o‘tkazishga harakat qiladilar. Vodiyluk qipchoqlar tasavvuriga ko‘ra bu kunda birovga pul berish yaxshilik alomati emas.

Yakshanba ham xayrli, yaxshi kunlardan bo‘lib, qadimdan savdo-sotiq va tirikchilik, dehqonchilik ishlari uchun eng qulay qulay kun bo‘lgan (11).

Qirg‘iz va qozoqlarda seshanba xosiyatsiz sanalib, hych qaerga chiqilmagan. Chorshanba va payshanba esa omadli kunlardan bo‘lgan (12). Kavkaz xalqlaridan bo‘lgan osetinlarda esa haftaning dushanba, juma, shanba, yakshanba kunlari dam olish kunlari hisoblangan. Bu kunlari ishlanmaydi, agar ishlanadigan bo‘lsa biror falokat bo‘ladi deb o‘ylaydilar. Asosiy ish kunlari sifatida seshanba, chorshanba va payshanbani hisoblaydilar (13).

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytish mumkinki, vaqt hisoblari odamlarning kundalik turmushini, hayotini tartibga solib turgan. Insonlarning butun hayoti, tug‘ilganidan to vafot etguniga qadar bo‘lgan davri yil, oy, hafta kabi vaqt o‘lchovlari bilan bog‘liq ravishda davom etgan. O‘zbeklar xo‘jalik mashg‘ulotlarini rejalashtirishda, maishiy va diniy marosimlar vaqtini belgilashda ham mazkur vaqt hisoblaridan ununli foydalanganlar. Aynan mana shunday yil, oy, haftaning ma’lum bir belgilangan kunlarida o‘tkaziluvchi urf-odat va marosimlar o‘zbek xalqi etnomadaniyati taraqqiyotida o‘zining munosib o‘rniga ega.

ADABIYOTLAR

1. Абишев Х. Элементы астрономии и погоды в устном народном творчестве казаков. – Алма Ата, 1949;
2. Азизов С.Б. Чилла такими / Соғлом авлод учун. 2002. №3; Аширов А.А. Ўзбекларнинг самовий қарашлари / Сирли олам. 2002. №4.
3. Беруний А.Р. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар. Ж.І. – Т.: Фан, 1968. – Б. 283.
4. Буткевич А., Зеликсон М. Вечные календары. – М., 1969. – С. 8; Володомонов Н.В. Календарь: Прошлое настоящее, будущее. – М.: Наука, 1987. 2–изд. – С. 17; Селешников С.И. История календаря и хронология. – М. Наука, 1972. – С. 15.
5. Аширов А. Ўзбекларнинг самовий қарашлари // Сирли олам. – Тошкент, 2002. –№4. – Б. 16–17;
6. Абдурахмонов А. Саодатга элтувчи билим. – Т.: Мовароуннахр, 2002. – Б. 653.
7. Пантусов Н.Н. Книга о счастливых... – С. 20–23; Традиционная культура жизнеобеспечения казахов. Очерки теории и истории. – Алматы: Гылым, 1998. – С. 177; Устаев Ш. Дни недели в поверьях народов Южного Узбекистана // Краеведение Сурхандарьи. – Т., 1989. – С. 146–155.
8. Мукаддас ойлар ва мустажоб дуолар. – Т.: Мовароуннахр, 2004. – Б. 140.
9. Дала ёзувлари. Наманган вилояти Косонсой тумани, Қирғиз маҳалла, 2006-йил.
10. Дала ёзувлари. Андижон вилояти Марҳамат тумани, Ровот қишлоғи, 2005-йил.
11. Дала ёзувлари. Наманган вилояти Чуст тумани, Звуканд қишлоғи, 2006-йил.
12. Традиционная культура ... – С. 177; Фиельсгрупп Ф.А. Из обрядовой жизни киргизов начала XX века. – М.: Наука, 2002. – С.213–214.
13. Чибиров Л.А. Народный земледельческий календарь осетин. – Ц.: Ырыстан, 1976. – С. 42–43.

УДК: 94/99 (575.172)

Каллигул ТАНГИРБЕРГЕНОВА,
Кандидат исторических наук, доцент
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
E-mail: Kalligul@mail.ru

На основании отзыва директора научно - исследовательского института Гуманитарных наук ККОАН РУз., доктора исторических наук Максет Карлибаева

LABOR FEATS OF THE KARAKALPAK PEOPLE DURING THE SECOND WORLD WAR

Аннотация

The article examines the heroic work and patriotism of the Karakalpak people in the victory in the Second World War. Among other eastern regions of the country, the republic represented a solid rear base, the main task of which was to mobilize internal resources to meet the needs of the front. The main focus here was mainly on expanding the production of products for frontline and rear needs through the use of local sources of raw materials.

Key words: Heroic labor, patriotism, victory, world War, rear, front, mobilization, resources, army, local and light industry, resources, raw materials, goods, food, patriotism, internationalism.

ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аннотация

В статье рассматривается героический труд и патриотизм каракалпакского народа в победе во второй мировой войне. Среди других восточных регионов страны республика представляла собой прочную тыловую базу, главной задачей которой была мобилизация внутренних ресурсов для удовлетворения потребностей фронта. Основное внимание здесь было сосредоточено главным образом на расширении производства продуктов для фронтовых и тыловых нужд за счет использования местных источников сырья.

Ключевые слова: Героический труд, патриотизм, победа, мировая война, тыл, фронт, мобилизация, ресурсы, армия, местной и легкой промышленностью, ресурсов, сырья, товаров, пищевой, патриотизм, интернационализм.

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИНИНГ МЕҲНАТДАГИ ЮТУҚЛАРИ

Аннотация

Мақолада Қорақалпоқ халқининг иккинчи Жаҳон урушидаги ғалабадаги қаҳрамонона меҳнати ва ватанпарварлиги кўриб чиқилган. Мамлакатнинг бошқа Шарқий минтақалари қаторида республика мустақам тылдаги базани намайиш етди, унинг асосий вазифаси фронт эҳтиёжларини кондириш учун ички ресурсларни сафарбар қилиш еди. Бу ерда асосий етибор асосан маҳаллий хом ашё манбаларидан фойдаланиш орқали фронт ва тыл эҳтиёжлар учун маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтиришга қаратилди.

Калит сўзлар: Қаҳрамонона меҳнат, ватанпарварлик, ғалаба, жаҳон уруши, тил, фронт, сафарбарлик, ресурслар, армия, маҳаллий ва енгил саноат, ресурслар, хом ашё, товарлар, озиқ-овқат, ватанпарварлик, байналмилалчилик.

Введение. К актуальным темам отечественной истории, живой интерес к которым не ослабевает, относятся исследования, связанные с изучением истории Великой Отечественной войны. Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев отметил, что посвященных 75-летию Великой Победы, - «Уверен, что наш благородный народ, в сердцах которого навсегда сохранится память о великом военном и трудовом труде наших предков, мобилизует все свои силы и возможности для сохранения величайшей ценности-мирной и благополучной жизни». Малоизученной проблемой в историографии Каракалпакстана является проблема трудовой подвиг Каракалпакского народа в годы второй мировой войны. Вопросы развития народного образования, науки, культуры Каракалпакии и их вклад в Победу были отражены в многочисленных публикациях историков, искусствоведов, однако до сих пор нет обобщенных трудов, а также сборников документов, раскрывающих трудовые подвиги народов Каракалпакии. Поэтому подчеркнем еще раз, что конкретное освещение вклада Каракалпакского народа в общее дело во имя победы требуют, сегодня во многом переосмысления и уточнения.

Целью исследования является комплексный научный анализ трудового подвига каракалпакского

народа в годы второй мировой войны. Для достижения данной цели автором поставлены следующая задача: дать характеристику и осветить деятельность и трудовые подвиги народов Каракалпакстана в годы второй мировой войны.

Анализ литературы по данному вопросу. В ряде работ, научных статей, очерков, посвященных подвигу тружеников села, молодежи и женщины в годы войны приводятся в основном наиболее яркие примеры трудового героизма и не всегда должным образом отражается героика обыкновенного будничного труда масс молодежи в тяжелых условиях военного времени. Исследователи как бы ставят знак равенства между трудовым подвигом труженниками, молодежи и результатами развития сельского хозяйства. Весомый вклад в разработку историографии вклада каракалпакского народа в годы второй мировой войны внесли работы Ш. Бабашев, К. Г. Шарипова, А. Панабергенов, их исследования были выполнены в период, когда еще не отложились документальные материалы в архивах, отсутствовали брошюры и научные статьи по данной проблеме. На современном историографическом этапе нет обобщающего научного исследования, отражающего трудовые подвиги в

мобилизации ресурсов сельского хозяйства на нужды войны, а вклад ее в достижение победы над фашистской Германией был существенным. Автором данной статьи предпринята попытка восполнить этот пробел.

Методология исследования. Методологическую и теоретическую базу статьи составляет совокупность различных научных принципов и методов исследования. Использование принципа историзма дало возможность исследовать трудовой вклад каракалпакского народа в Победу с учетом конкретно-исторических условий того времени, социально-экономического уклада, менталитета, духовных и мировоззренческих установок значимого страта советского общества. Использование принципа научной объективности при работе с архивными и опубликованными документами обеспечило правдивое, исключая влияние конъюнктуры, отображение ретроспективы представленных фактов и событий.

Анализ и результаты. В победе, одержанной народами в войне 1941-1945 гг., несомненно, большая роль принадлежит и сельским труженикам Каракалпакстане. В первых же дней войны перед ними встала насущная задача дать фронту, народу больше продовольствия, обеспечить промышленность сырьем, ибо в связи с военными действиями в западных районах страны и временной их оккупации врагом ряд важных сельскохозяйственных центров перестал поставлять продовольствие и сырье. Между тем война предьявила возросшие требования к производству сельхозпродуктов, необходимых для бесперебойного их снабжения фронт и населению. Военная обстановка требовала рационального использования всех наличных ресурсов каракалпакского села и поставила сельских тружеников перед необходимостью решения следующих задач: неуклонно наращивать производство хлопка как ведущей культуры республики.

Индустриализация в Каракалпакии была сопряжена с огромными трудностями как объективного, так и субъективного характера и, наряду с общими для всей страны чертами, имела ряд существенных отличий: промышленность создавалась и росла на сельскохозяйственной основе, вследствие чего здесь в первую очередь получили распространение легкая и пищевая отрасли; индустриализация началась здесь в годы тоталитарной пятилетки при большой технико-экономической отсталости, полном отсутствии машинного производства, энергетической базы, прометанного пролетариата, транспортной оторванности от центра.

Решение этих задач предстояло осуществлять в условиях снижения производственных возможностей сельского хозяйства. Колхозы, МТС и совхозы Каракалпакстана испытывали огромный недостаток рабочей силы и материальных ресурсов. Большое внимание в республике в этой связи уделялось вопросам подготовки и правильной расстановки механизаторских кадров, ибо большинство из них было мобилизовано в армию. Во всех колхозах, совхозах и МТС республики проводилась широкая подготовка к уборке хлопка. Так, молодежь одного из колхозов Шураханского района взяла шефство над подготовкой к уборке гужевого транспорта, создала посты по борьбе с потерями хлопка. Этот почин был подхвачен всей республикой. Молодежь Чимбайского района собственными силами оборудовала 237 хирманов для сушки хлопка. Таких примеров было множество, что свидетельствует о небывалом трудовом энтузиазме тружеников села. Если ранее в колхозах и совхозах старики и подростки, способные убирать хлопок, к сельскохозяйственным работам не привлекались, то в военные годы на поля выходило все трудоспособное

население. Так, в сборе урожая 1941 г. принимало участие более 40 тыс. колхозников в возрасте 60-65 лет, 65-летняя колхозница Ходжейлинского района Т. Ирматова ежедневно сдавала на приемный пункт по 150 кг хлопка - сырца. 65-летняя работница сельхозартели Турткульского района Б. Раимкулова выполняла на сборе хлопка 2,5 нормы. Даже 75-летний колхозник М. Байматов из сельскохозяйственной артели им. Ахунбабаева Турткульского района за день собирал более 60 кг хлопка [1].

Эти примеры свидетельствуют об огромном патриотическом подъеме тружеников сельского хозяйства, стремившихся самоотверженным трудом помочь армии разгромить врага. В условиях военного времени работникам сельского хозяйства Каракалпакстана необходимо было увеличить темпы производства не только ведущей отрасли хлопководства, но и резко расширить производство ряда других культур, прежде всего зерна, более высокими темпами развивать животноводство и другие отрасли. Для обеспечения тыла и фронта сахаром, снабжения сырьем необходимо было освоить производство новой для республики культуры - сахарной свеклы. Колхозники Каракалпакстана изыскивали новые, преимущественно богарные земли и засевали их зерновыми культурами. По всей республики развернулась борьба за освоение каждого клочка свободной земли, за уборку двух-трех урожаев. В результате напряженного труда работников сельского хозяйства существенно изменилось соотношение посевов сельскохозяйственных культур: за счет увеличения зернового клина на 455 тыс. га, освоения 61,3 тыс. га сахарной свеклы, а также увеличения площади под картофель, овощи и бахчевые. В связи с этим хлопковый клин в 1942 г. уменьшился на 35 тыс. га [2]. Расширение посевов зерновых культур создавало твердую продовольственную базу внутри республики и позволяло прекратить завоз хлеба из других регионов. Наряду с посевами колосовых - пшеницы и ячменя увеличивались посевы риса, кукурузы и др. В два раза возрос удельный вес озимых. Столь значительные успехи были достигнуты в трудных условиях войны, когда на фронт была мобилизована значительная часть трудоспособного населения села и тягловых ресурсов колхозов республики. Такие достижения были результатом самоотверженной работы колхозников, женщин, подростков и пенсионеров. В довоенный период Каракалпакстан стал одной из крупнейших баз хлопководства, где в 1940 г. было собрано 216 тыс. тонн белого золота, а также сдано государству большое количество хлеба, мяса, шерсти, каракуля и других видов сельскохозяйственной продукции.

Огромные задачи военного времени выпали на долю сельских тружеников Каракалпакстана. Трудоспособная часть колхозников сократилась на 30-35 %, из кишлаков, аулов, сел и деревень в действующую армию было отправлено более половины грузовых автомашин, тракторов, 30% лошадей. Несмотря на это, посевные площади в 1943 г. по сравнению с 1940 г. увеличились на 220 тыс. га, валовая продукция зерна - примерно в 2 раза. поголовье крупного рогатого скота на 1 декабря 1943 г. по сравнению с 1 января 1941 г. выросло на 34,1% [3]. Колхозы Каракалпакстана, основная хлопковая база страны, должны были не только бесперебойно снабжать промышленность хлопком, но были призваны также, обеспечить фронт и тыл продуктами питания. Был пересмотрен план полевых работ, намечены мероприятия по ускорению обработки сельскохозяйственных культур и досрочному выполнению плана заготовок хлопка и хлеба.

Каракалпакстан до второй мировой войны ввозили некоторое количество хлеба из других районов бывшего Союза. Военная обстановка поставила задачу обеспечить население республики собственным хлебом. Для разрешения этой задачи была проведена проверка земель, в основном богарных (неполивных), пригодных для использования под продовольственные культуры. Были также приняты меры по повышению урожайности продовольственных культур. Колхозы стали широко практиковать повторные севы и снимали с полей в течение года по два урожая. Большое внимание было уделено повышению урожайности овощей и картофеля. В колхозах некоторых районов на поливных землях была впервые посеяна новая культура - сахарная свекла. Серьезные успехи были достигнуты в области сельского хозяйства республики в 1942 и 1943гг. Только за 1942 г. посевные площади увеличились на 414 тыс. га, или на 13,6 %. Зерновой клин вырос на 455 тыс. га, под посеvy сахарной свеклы было освоено 65,1 тыс. га. Посевная площадь в Каракалпакстане в 1943 г. по сравнению с довоенным 1940 г. увеличилась почти на 600 тыс. га. Посевная площадь под хлопчатником по Каракалпакии за один 1943 г. увеличилась на 13 тыс. га, а посеvy зерновых - на 36 тыс. га [4]. В 1943г. были перевыполнены планы развития животноводства и шелководства, заготовок каракуля, шерсти, мяса.

В сельском хозяйстве Каракалпакстана необходимо было с меньшим, чем до войны, числом работников, машин и живой тягловой силы добиться подъема хлопководства. Одновременно необходимо было мобилизовать внутренние ресурсы на расширение посевных площадей и увеличение сева зерновых и других культур. Этого требовали, как фронт, так и тыл. В республике развернулась большая работа по освоению новых земель, созданию новых ирригационных каналов и проведению мелиоративных работ скоростными методами народных строек. В условиях Каракалпакстана с его поливным земледелием от бесперебойного и правильного водоснабжения полей зависит судьба урожая продовольственных и технических культур. Поэтому вопросы эксплуатации ирригационных сооружений и мелиоративного состояния земель имели решающее значение. Вследствие недостатков, имевших место в ирригации и мелиорации республики, часть поливных земель оказалась заболоченной и засоленной, выпала из сельскохозяйственного оборота. Это не позволяло в полной мере использовать огромные возможности, созданные большим ирригационным строительством, для подъема всех отраслей сельского хозяйства и в первую очередь хлопководства. Постановление наметило большую программу работ по улучшению оросительных и коллекторно-сбросных каналов, сооружений и по упорядочению их эксплуатации. Главными районами свекловодства в республике были Шураханская, Турткульская, а затем с 1943 года Чимбайский район. Труженики сельского хозяйства республики добились значительных успехов в выращивании сахарной свеклы, особенно в последние годы войны. Этому во многом способствовали комплексные бригады со специализированными звеньями, инициаторами, создания которых явились колхозники Турткульского района.

В 1944 году труженики сельского хозяйства республики сдали государству 173 тыс. центнер сахарной свеклы. В 1945 году в республике разработало ряд мер по развитию свекловодства, сыгравших важную роль в развитии этой ценной технической культуры. Весенний сев сахарной свеклы в 1945 г. был проведен организованно в республике 38 колхозами. Благодаря самоотверженному труду свекловодов был выращен хороший урожай.

Государство получило 246 тыс. центнер этой ценной культуры. За годы войны республика дала во фронт 284 тыс. 500 т хлопка, 78 тыс.700 т зерна, 15200 т мяса, 571 тыс. т жиров и масла, 609 т шерсти, около 100 тыс. каракульских шкурок, 622,3 т соленой, сушеной и копченой рыбы [5]. Таков был вклад напряженного коллективного труда. Девиз «Все для фронта, все для победы» был в тот трудный период святым девизом и для каждого труженика Каракалпакии. Трудящиеся республики вносили в фонд обороны и личные сбережения, так на формирование танковых колонн и эскадрилий самолетов ими было собрано более 10 млн. руб. деньгами и облигациями [6]. Всего на фронт из Каракалпакстана ушло и принимало участие в боевых действиях против фашизма более 62,5 тысяч человек. На предприятиях, шахтах Свердловской, Пермской, Горьковской и Оренбургской областей работали более 25000 посланцев Каракалпакстана [7]. В связи с неразвитой сетью железных дорог и ограниченными возможностями других видов транспорта вся ответственность в хозяйственных взаимосвязях Каракалпакстана с другими республиками Средней Азии и с Центром легла на водный транспорт. Амударья и Аральское море в годы второй мировой войны служили основным судоходным путем не только в Узбекистане, но и во всей Средней Азии. Достаточно напомнить, что около 95% всех речных перевозок Узбекистана приходилось тогда на Амударью, свыше 1400 км реки были судоходами. Амударьинское Бассейновое Управление с шестью техническими участками в Термез, Чарджоу, Турткуль, Ходжейли, Чиназ, Аральск обслуживало судоходство по реке Амударье. Водные транспортники доставлял через железнодорожные сети Узбекистана, Казахстана и Туркменстана на фронт хлеб, нефтепродукты, промтовары, продукты. Аральскому пароходству военные и хозяйственные перевозки составляли 241,3 тыс. тонн [8].

Таким образом, трудящиеся Каракалпакии своим ратным трудом заложили основу коренного перелома в ходе второй мировой войны. Мужественно перенося все лишения и тяготы, они трудились по-фронтовому, совершая подвиги, невозможные по меркам мирного времени, приближая тем самым день победы. Большинство из тех, кто ушел на фронт (около 34 тыс.) не вернулось домой [9]. Однако потери Каракалпакстана в войне 1941-1945гг исчисляются не только этими цифрами. Беспримерный патриотизм в тылу проявлялся в тяжелейших условиях недоедания, недосыпания и изнурительного труда. В этих условиях в 1943-1944гг. в республике разразилась и бушевала эпидемия сыпного и брюшного тифа, а в 1945 г. вспыхнула чума. Тыловые потери народа оказались втрое больше. За годы войны от этих и других болезней в Каракалпакстане умерло более 90 тыс. человек [10]. Таковы непосредственные потери, не говоря уже о косвенных - потерях в приросте населения из-за гибели десятков тысяч молодых мужчин и женщин в годы войны.

Выводы и предложения. Тем не менее, в этих тяжелейших климатических условиях тысячи и тысячи тружеников народного хозяйства Каракалпакии, работая не покладая рук, отдавая силы, здоровье, добытые непосильным трудом средства, но заботясь о личном благополучии, о старости, приближали день Победы. Победа была главным, что помогало находить силы и работать, отрывая от себя подчас жизненно необходимое, голодать самому, семье, детям, чтобы накормить бойцов на фронте. Таким образом, страшную цену заплатили вместе со всеми народами каракалпакии за великую Победу в войне 1941-1945гг., несмотря на трудности,

Каракалпакский народ продемонстрировали в период войны высокую патриотическую сознательность и организованность, в самоотверженном труде в период второй мировой войны и проявился патриотизм и интернационализм, в испытаниях войны. Победа,

основанная на примере патриотической любви во время войны, имеет для нас огромное значение, и для того, чтобы увидеть беспрецедентные страницы в то время, необходимо больше узнать о героизме нашего народа.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алланиязов Т.К. Роль Каракалпакской партийной организации в развитии экономики и культуры Каракалпакстана (1937-1942гг.). Т., «Фан», 1990, С.234.
2. ЦГА РК ф. 322. оп. 1, д. 44, л. 122.
3. Қарақалпақстанның жаңа тарихы: Қарақалпақстан ХІХ әсирдің екінші ярмынан ХХІ әсирге шекем. Некис, “Қарақалпақстан”, 2003, С.258.
4. ЦГА РУ ф. И-907, оп.1, д. 138, л. 201.
5. Рзаев К., Медетуллаев Ж. Развитие экономики Каракалпакстана за пятьдесят лет (1924-1974). Нукус, “Қарақалпақстан”, 1974. С.156.
6. ЦГА РК ф. 962. оп.1 д. 156, л. 248.
7. Рзаев К., Медетуллаев Ж. Развитие экономики Каракалпакстана за пятьдесят лет (1924-1974). Нукус, “Қарақалпақстан”, 1974. С.156.
8. «Советская Каракалпакия», 1942, 27 декабрь.
9. ЦГА РУ ф. И-907, оп.1, д.149, л.313.
10. Камалов С. Иккинчи жаҳон урушидаги ғалабада Қарақалпоғистонликларнинг ҳиссаси. // Фашизм устидан қозонилган ғалабада Ўзбекистоннинг тарихий ғалабаси. Тошкент, “Фан” нашрети, 1996, 326б.

UO‘K:94(575.1)

Behzodbek TURSUNOV,

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti Gumanitar fanlar kafedrasida assistenti

E-mail: behzod.tursunov88@mail.ru

O‘DJTU professori, t.f.d., D.Bobojonova taqrizi asosida

MODERN TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL RELATIONS IN THE IMPROVEMENT OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Annotation

The article mentions that due to the modern transformation of international relations, the improvement of teaching and learning of foreign languages in the process of globalization, the increased attention to it, serves as an important factor in enriching the mind and thinking of our people, in realizing their national identity.

Key words: Foreign language, translation, english, german, french, education system, teacher, youth, CEFR, Europe, USA, state education standard.

СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация

В статье отмечается, что в связи с современной трансформацией международных отношений, совершенствованием преподавания и изучения иностранных языков в условиях глобализации, повышенное внимание к ней служит важным фактором обогащения ума и мышления нашего народа, в реализации своей национальной идентичности.

Ключевые слова: Иностранный язык, перевод, английский язык, немецкий язык, французский язык, система образования, учитель, молодежь, CEFR, Европа, США, государственный образовательный стандарт.

XORIJIY TILLAR O‘QITILISHINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO ALOQALARNING ZAMONAVIY TRANSFORMATSIIYASI

Annotatsiya

Maqolada xalqaro aloqalarning zamonaviy transformatsiyasi tufayli globallashuv jarayonida xorijiy tillarni o‘qitish va o‘rgatishni takomillashtirish, unga bo‘lgan e‘tiborning kuchayganligi xalqimizning ongi va tafakkurini boyitishda, milliy o‘zligini anglashida muhim omil bo‘lib xizmat qilishi haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: Xorijiy til, tarjima, ingliz, nemis, fransuz, ta‘lim tizimi, o‘qituvchi, yoshlar, CEFR, yevropa, AQSH, davlat ta‘lim standarti.

Kirish. Bugungi tobora yangilanayotgan O‘zbekistonda globallashuv jarayonining asosiy omillaridan biri turli millat va elatlarning bir-biri bilan bevosita muloqot qila olishi hisoblanadi, shu bois, chet tillarni jiddiy, intensiv, samarali o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, bugungi malakali kadrlarning kamida bitta chet tilini bilishi zamon talabi bo‘libgina qolmasdan, balki dunyo sahnasida sodir bo‘layotgan voqea-hodisalar, yangilik va innovatsion g‘oyalardan xabardor bo‘lish taraqqiyot tendentsiyalarini anglab yetishga, zamon bilan hamqadam yurishga sharoit va imkoniyatlarni yaratadi. Bundan tashqari, O‘zbekistonga tashrif buyurayotgan xorijiy investorlar, mehmonlar bilan tarjimonsiz, to‘g‘ridan-to‘g‘ri muzokaralar olib borish o‘zaro muloqotda muhim ahamiyat kasb etadi, mamlakat imidjini yanada ko‘taradi. Ayni ana shu masalaning dolzarbligi, so‘nggi yillarda O‘zbekistonda tobora faollashayotgan va intensivlashayotgan xalqaro aloqalar, uchrashuvlar, konferensiya va seminarlardagi bahs-munozaralar chog‘ida yaqqol ko‘zga tashlanmoqda. Xorijiy tillarni, zamonaviy ilm-fanni puxta egallagan raqobatdosh kadrlarni tayyorlash, ta‘lim-tarbiya ishlarini tubdan o‘zgartirish, xalqaro tajribalar asosida ta‘lim sifatini yangilash masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Xususan, 2017-2021-yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “ta‘lim sifatini tubdan oshirish, chet tillar, informatika... kabi boshqa muhim va talab yuqori bo‘lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o‘rganish” ga [1] alohida ahamiyat qaratilgan. Shu bois, O‘zbekistonda chet

tillarni o‘qitishni takomillashtirishga bag‘ishlangan videoselektorda ta‘kidlaganidek, xorijiy tillarni o‘qitish tizimida tub o‘zgarishlar qilish va erishilgan natijalarni tahlil etgan holda, “chet tillarni o‘qitish bo‘yicha joylardagi haqiqiy ahvol qoniqsiz ekan”ligi [2] muammolarini bartaraf etishga qaratilgan ilmiy-tadqiqotlar olib borish bugungi kundagi eng dolzarb bo‘lib turgan masalalardandir.

Metodlar va o‘rganilganlik darajasi. O‘zbekistonda mustakillikdan so‘ng, ko‘p tilni bilishga bo‘lgan qiziqish ortgani va bu boradagi ishlar haqida ma‘lumotlar berilgan ilmiy tadqiqotlar yaratildi[3]. Soha bo‘yicha mutaxassislar tayyorlash va nomutaxassis oliy o‘quv yurtlarida chet tilini o‘rgatish alohida uslubda olib boriladi. So‘nggi davrda chet mamlakatlar bilan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalarida aloqalar kengaydi, ular uchun chet tilini mukammal biladigan mutaxassislar katta ehtiyoj sezilmoqda. Ayni paytda, yoshlarda ham zamon talabiga mos ravishda chet tilini o‘rganishga bo‘lgan qiziqish kun sayin ortib bormoqda. SHu sabab, ta‘lim tizimidagi islohotlar qatorida, chet tili o‘qitishni ham qaytadan ko‘rib chiqilib, O‘zbekistonda xorijiy tillarni o‘qitish konsepsiyasida chet tillarni o‘qitishni tubdan yaxshilash, chet tilini uzluksiz o‘qitish uqitirildi. Bu borada amalga oshirilgan ishlar deyarli tadqiq etilmagan.

Tarjima ishlari va uning turli jihatlariga mutlaqo yangicha yondashuv va qarashlar asosida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi. Xususan, Q.Mo‘minov, I.G‘afurov, O.Mo‘minov, R.Turg‘unov va G‘.Rahimovlar olib borgan tadqiqotlarda [4] tarjima, tarjimonlik va tarjimashunoslikning

nozik jihatlari ochib berilgan. Xorijiy tillarni o'qitishda texnik vositalardan foydalanish borasida ham bir guruh olimlar tadqiqot olib bordilar. J.Do'stov, I.Panferova kabi olimlar chet tilini o'qitishda o'qitish vositalari va dasturli ta'lim materiallari qo'llashni, shuningdek, darslikni o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatish va o'qitish vositasi deb belgilashni ma'qullaydilar. F.Abdulazizovning xorijiy tillar qiyosiy grammatikasiga doir qo'llanma va maqolalari chop etilgan. Xorijiy tillar o'qitilishi, malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojni ta'minlashni takomillashtirish, xalqaro aloqalarning zamonaviy transformatsiyasi, tarjima nazariyasi va amaliyotini o'rgatishda zamonaviy ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish kabi masalalar tarixiy nuqtai nazardan to'liq o'rganilmagan. Bu holat O'zbekistonda xorijiy tillar o'qitilishi va uning rivojlanishi tarixini yaxlit holda tadqiq etish zarurligini ko'rsatmoqda.

Tadqiqot natijalari. Maqolada umum qabul qilingan tarixiy metodlar –tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, muammoviy-xronologik va fanlararo yondashuv, statistik tadqiqot va xolislik tamoyillari asosida yoritilgan.

O'zbekistonda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilishi natijasida erishilgan ulkan muvaffaqiyatlar jahon hamjamiyati tomonidan keng e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, yoshlarga ta'lim berishda, ularga til o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishni, xususan, til ko'nikmalarini jahon va yevropa ta'lim standartlari asosida egallash borasida olib borilayotgan amaliy ishlar O'zbekistonning xalqaro maydonda tutgan o'rini tobora mustahkamlamoqda. Bu borada xorijiy mamlakatlardan O'zbekistonga tashrif buyurgan malayziyalik mehmon, Gandi memorial jamg'armasi raisi R.Krishnan shunday dedi: "O'zbekistonga har gal kelganimda barcha sohalarda, xususan, ta'lim jabhasida erishilayotgan muvaffaqiyatlardan hayratlanaman. Ayniqsa, yurtimizda chet tillarini o'rganishga qaratilayotgan e'tibor tufayli mamlakatingiz yoshlari ko'plab xorijiy tillarda, xususan, ingliz tilida erkin so'zlayotganini ko'rib, qoyil qoldim. O'zbekistonda ingliz tilini birinchi sinfdan boshlab o'qitish yo'lga qo'yilgani mamlakat ertasini o'ylab, yosh avlod kamoloti yo'lida amalga oshirilgan juda maqbul ishlardan hisoblanadi". Shuningdek, xitoylik olim, Shensi pedagogika universitetining Markaziy Osiyo instituti direktori Li Szi ham O'zbekistonning dunyodagi, jumladan, xalqaro munosabatlar tizimidagi nufuzli mustahkamlanib borayotganini alohida ta'kidlab, O'zbekiston ulkan salohiyatga ega va shu bois, dunyoning ko'plab davlatlari mamlakatingiz bilan hamkorlikni kengaytirishga intilmoqda, dedi.

O'zbekistonda xorijiy tillarga bo'lgan munosabat masalasi tarixiga nazar tashlansa, bu yerda chet tillari sifatida G'arb tillaridan nemis, ingliz, fransuz, ispan, Sharq tillaridan esa arab, fors, hind, xitoy, koreys tillari o'rganilayotganiga 100 yil to'lmoqda [5]. Bu tillarni o'rgatish Toshkent hamda Samarqand davlat universitetlarida, keyinchalik Toshkent davlat pedagogika institutida boshlangan bo'lsa, O'zbekiston SSR Ministrlar Sovetining 1948-yil 25-avgustdagi farmoyishiga binoan xorijiy tillar o'qitilishining yaxshilanishiga katta tarixiy hissa bo'lib qo'shilgan Toshkent chet tillar pedagogika instituti tashkil etildi[6]. O'qitiladigan tillar o'rtasidagi o'zaro mutanosiblik mavjud bo'lib, deyarli bir xil o'rinlar (kvota) ajratilar edi. O'sha paytlarda o'zbek maktablarida rus tili deyarli ikkinchi ona tili sifatida o'qitilar edi.

Chet tili orqali dunyo taraqqiyotiga sabab bo'layotgan yangiliklardan xabardor bo'linadi, rivojlanish bilan hamqadam yurishga sharoit, imkoniyatlar tug'iladi. Shu bilan birga, o'sha tilda millatning boy madaniyatini dunyoga yoyishi, ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, shuningdek, ta'lim tizimini jahonga tanitishni davrning o'zi taqozo etmoqda.

Ma'lumki, til kishilik jamiyatida eng muhim aloqa quroli bo'lib, jamiyat tomonidan yaratilgan va unga xizmat qiladi. Shu sababli inson tilini o'rganadigan tilshunoslik fani ijtimoiy fanlar, psixologiya, etnografiya, tarix va boshqa fanlar qatoriga kiradi va ular bilan yaqin aloqada. Zamonaviy kompyuter texnologiyasi ham ana shular qatoridan o'rin olgan bo'lib, jamiyat hayotining har bir jabhasiga biznes, moliya, ommaviy axborot vositalari, ilm va fan yo'nalishlarida shiddat bilan kirib kelmoqda. Zamonaviy sharoitda axborot texnologiyalaridan foydalanish o'qish va o'qitish jarayonining samarali bo'lishiga yordam beradi. Kompyuter texnologiyalari shunisi bilan tan olinmoqdaki, barcha fanlarni o'rganishda tajriba almashish, o'qitish uslublarini o'zaro takomillashtirishda qo'l keladi, o'quv jarayonida qiziqish uyg'otadi, chet tilida gapirish amaliyotida qatnashayotganidan faxrlanadi, yangi uslublarni qo'llashni targ'ib qiladi, o'quvchilarda o'z bilimlarini solishtirish orqali aniqlashga imkon beradi.

Shuningdek, ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni olib kirish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirishni nazarda tutadi [7]. So'nggi yillarda innovatsion ta'lim texnologiyalarining bir necha turdagi usullari yuzaga keldi. Bu jarayonda mavzuni yoritishda keng foydalanilsa, darsning samaradorligi yuqori bo'ladi va o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi. Ta'lim jarayonida grafik organayzerlardan foydalanish ham mavzuni yoritishda, uni o'quvchilarga yetkazib berishda muhim vositalardan hisoblanadi.

Bugungi kunga kelib, innovatsion texnologiyalar, ilmiy-texnika, ayniqsa, kompyuter va internetning hech qanday to'siqsiz kirib kelish jarayonida, xorijiy tillarni o'qitish/o'rgatishga doir masalalar ham rivojlanib bormoqda. Tilshunoslikning boshqa fanlar bilan aloqasining kuchayib borishi natijasida fanning yangi sohalarini tarkib topmoqda. Fanlararo aloqalar va ularning bir-biriga ta'siri, natijasida turli tillar rivojlanib, mustahkamlanib bormoqda.

Mustaqillikning dastlabki yilida tashkil etilgan Respublika til o'qitish markazi (RTO'M)da 3, 5, va 10 oylik tezkor kurslar ingliz, nemis va fransuz tillarida olib borilgan bo'lsa, keyinchalik Markaz faoliyati kengayib, ispan, grek va koreys tillari kurslari ham tashkil etildi. Bu yerda Toshkent shahridagi ko'plab oliy o'quv muassasalari, jumladan, Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi instituti, Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent davlat to'qimachilik va yengil sanoat instituti, O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent davlat arxitektura va qurilish instituti, Toshkent davlat axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent davlat agrar universiteti va boshqa oliy ta'lim muassasalarining iqtidorli talabalari chet tillarini o'rgandilar.

Respublikada xorijiy tillar bo'yicha tayyorlanayotgan kadrlar mamlakatning oltin fondi hisoblanadi. Ularning har biri bir nechta xorijiy tilni mukammal egallab chiqadi. O'zbek, tojik va rus tillarini ham qo'shib hisoblansa, ular 4-5 tilda bemalol suhbatlasha oladilar.

Ta'lim olayotgan yoshlar faqat xorijiy tillarni o'rganib qolmasdan, respublika iqtisodiy rivojlanishi va jahon iqtisodiyoti, madaniyati va tarixi masalalaridan xabardor bo'lish, mustaqillik sharoitida tadbirkorlik sirlarini ham o'rganish foydadan xoli emasligini yaxshi anglaydilar.

2013–2014-o'quv yilidan chet tilini 1-sinfdan boshlab bosqichma-bosqich o'qitish belgilandi. Tabiiyki, kun tartibida maktablarni o'qituvchilar bilan ta'minlash masalasi turar edi. Bundan tashqari, umumta'lim maktablarining moddiy-texnik bazasini ham shunga moslashtirish kerak edi. Chet tillarni 1-sinfdan boshlab bosqichma-bosqich o'qitish yurtimiz taraqqiyoti uchun muhim ahamiyatga ega. Shunga muvofiq vazirlik tomonidan yangi o'quv rejasi ishlab chiqildi va 1–4-

sinflarda haftasiga 2 soatdan chet tili fani kiritildi. Bu tizim 1-sinfдан boshlab bosqichma-bosqich joriy etiladi. Xorijiy tillar amaldagi o'quv rejasiga ko'ra 5–9-sinflarda haftasiga 3 soatdan jami 5 yilda 510 soat o'qitilgan bo'lsa, yangi rejaga ko'ra 1–9-sinflarda jami 782 soat o'rgatiladi.

2012-yil sentyabrgacha respublika bo'yicha jami 17747 nafar ingliz tili o'qituvchisi bolalarga saboq bergan bo'lsa[8], keyingi yillarda pedagogika institutlarini chet tili mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan yana yuzlab yosh kadrlar maktablarga jalb etildi. Ularning oylik maoshi ham belgilangan tartibda oshirib borildi. Davlat ta'lim standartlarining har jihatdan puxta bo'lishini ta'minlash maqsadida angliyalik Rod Bolbayto va Devis Alan boshchiligidagi ekspertlar guruhi jalb etildi [9].

Bundan tashqari, ingliz tili bo'yicha pedagog kadrlar malakasini bosqichma-bosqich oshirish sxemasi ishlab chiqildi. Buning uchun Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Britaniya Kengashi, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti bilan hamkorlikda ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini hamda CEFR tizimini tatbiq etish maqsadida maxsus malaka oshirish kurslari tashkil etildi.

Xorijiy tillarni o'qitishda umumta'lim maktablari moddiy-texnik bazasini yaxshilash ham asosiy yo'nalishlardan biri sanaladi. Mazkur ishlarni yangi talablar asosida yo'lga qo'yish uchun "Umumta'lim maktablarining chet tili kabinetlarini zamonaviy axborot-kommunikatsiya va o'qitishning texnik vositalari va anjomlari bilan jihozlash me'yori" loyihasi ishlab chiqildi hamda tasdiqlandi. Unda kompyuter texnikasi, proyektor, markerli oq doska, kompyuter texnikasi uchun TV-tyuner, tayanch maktablarimizga esa interaktiv doska berilishi ko'zda tutilgan. Shu bilan birga, ko'rgazmali qurollar, 1-sinflar uchun didaktik materiallar, 2–4-sinflar uchun o'zbekcha-inglizcha, inglizcha-o'zbekcha lug'atlar tarqatildi.

Yangi tilni o'qitish usullaridan yana biri kommunikativ metod bo'lib, bugungi kunda u Yevropa va AQSHda samarali qo'llanilmoqda. Har qanday til o'rganish treninglari asosini tashkil etuvchi matnni o'qish, yozish, so'zlashuv va dialoglarni anglash muhim hisoblanadi. Albatta, ushbu metodda o'qituvchilar so'nggi ikki usulga (so'zlashuv va dialoglarni anglash)ga e'tiborni ko'proq qaratadilar va bunday darslarda siz murakkab so'z qurilmalari va jiddiy leksikaga duch kelmaysiz. Mazkur metodning kamchiligi–biror-bir sohada so'z boyligiga ega bo'lgan talaba shu

mazmundagi matnning mazmuniga oson tushunadi, ammo soha mutaxassisi bilan jiddiy muloqotga kirishga qiynaladi.

Bugungi shiddatli zamonda ingliz tilini o'qitishning ancha ommalashgan yana bir usuli–intensiv metod ham amalda. Uning asosini 25 foizga yaqin klishehar, ya'ni muloqot uchun eng zarur iboralarni yodlash tashkil etadi. Albatta, til o'rganish uchun mazkur metodni tanlagan talaba Bayron asarlarini aslyatda o'qiy olmasligi mumkin, biroq u zarur payti o'z suhbatdoshi bilan muloqotga kirisha oladi. Ushbu metod orqali dars o'tayotgan o'qituvchi, asosan, dialoglarni qurol qilib oladi. Intensiv metod orqali ham 2 haftada ingliz tilini o'rganish mumkin emas, ammo mehnatsevar, o'z ustida ishlaydigan talabalar tilni 3 oyda bemalol o'zlashtirishlari mumkin.

Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol usullardan keng foydalanilmoqda. O'quv jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarning tadbiqu – shaxsni jamiyatning talabiga ko'ra yo'naltirish, ta'limni shu talablar asosida tashkil etish, ta'lim tamoyillari va texnologiyalari aloqadorligi asosida shaxsni har tomonlama yetuk kadr qilib shakllantirish, uning qobiliyati va imkoniyatlarini to'liq namoyon etishi va rivojlantirishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Zamonaviy texnologiyalarga asoslanib darslarni tashkil etish uning sifat va samaradorligini oshirishda yaxshi natijalarni bermoqda.

Xulosa va takliflar. Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, O'zbekiston davlat mustaqilligiga erishgach, jahon bilan hamqadam odimlay boshladi va uning xorijiy mamlakatlar bilan o'rnatilgan diplomatik aloqalari samarasi o'laroq, xorijiy tillarni biladigan, chet davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, u yerdagi siyosiy jarayonlar va xalqaro munosabatlarni to'g'ri anglaydigan mutaxassis kadrlarga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bordi. Chet tillarni o'rganish va o'qitish davlat siyosati darajasida ahamiyat berildi natijada, kadrlar tayyorlash masalasi, barkamol avlodni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalash, yoshlarning ilm-fanda o'z iste'dodlarini namoyish etishlari yuqori o'ringa ko'tarildi.

Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish orqali, o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarga o'qitish, shu tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini yaratish hamda buning negizida jahon sivilizatsiyasi yutuqlaridan keng ko'lamda foydalanish, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirish bilan kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun imkoniyatlar yaratildi.

ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони: Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида //Халқ сўзи, 2017-йил 8-февраль.
2. <https://www.youtube.com/channel/UC62RfVrE7-JfA8JFBMO3WUA>
3. Ҳошимов Ў., Ёкубов И. Ўрта мактабда инглиз тили ўқитиш. – Тошкент:Ўқитувчи, 1993.–304 б.; Жалолов Ж. Чет тил ўқитиш методикаси.–Тошкент:Ўқитувчи, 1996.–368 б.; Сатторов Т. Чет тилларини ўқитишнинг долзарб масалалари.–ТДЮИ илмий хабарномаси. 2004, №4.–Б.56-63.; Дониёров А. Диаспоралар муаммосининг умумметодологик, этносиёсий ва этномаданий жиҳатлари // Ижтимоий фикр. -2004. -№ 2.–Б.113-117.; Эшонкулова С. Касб-ҳунар таълими босқичида инглиз тилини ўргатишнинг айрим масалалари// Ҳозирги замон тилшунослигида когнитив лингвостилшунослик йўналишларига доир масалалар. II китоб. Республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. 2013.–Тошкент, 2013. – Б.130-132.
4. Musayev Q. English stylistics.–Tashkent:Adolat, 2003.–312 б.; Ўша муаллиф. Таржима назарияси асослари.–Тошкент:Фан, 2005.–352 б.; Фафуров И. Таржимонлик мутахассислигига кириш. Ўқув қўлланма. –Тошкент: Меҳридарё, 2008.–118 б.; Мўминов О., Турғунов Р. Ўзга таржима.–Тошкент, 2008.–86 б.; Раҳимов Ф. Таржимонлик амалиёти.–Самарқанд:СамЧТИ, 2008.–108 б.; Ўша муаллиф. Таржима назарияси ва амалиёти.–Тошкент:Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2016.–176 б.
5. Дўстов Ж. Хорижий тилларни ўқитиш тизимида янги тенденцияларнинг келтириб чиқарган муаммолари/ Бошқарувга йўналтирилган хорижий тилни ўрганишда компетенциявий ёндашув./<https://dba.uz/wp-content/uploads/2019/07/04-07-19.82-80.pdf>.
6. Абдулазизова Ф. Чет тилини ўқитишда инновацион технологиялардан фойдаланиш. (Электрон ресурс) Кириш режими. http://murabbiy_press.uz/content/chet_tilini_uitishda_innovacion_tehnologiyalardan_foydalanish Илмий-методик электрон журнал. 2018- йил 3- август – Б.544.

7. Панферова И. Лингводидактика ва методика/тил ўргатиш технологиялари. (Электрон ресурс) Кириш режими. www.journal.fledu.uz. Илмий-методик электрон журнал. 2015, №1(5)– Б.100.-101. teacherigen@mail.ru
8. Муаллим ёниб яшаши керак// <http://huquqburch.uz/uz/view/2308>.
9. ЎзМА, Р-94-Фонд, 5-рўйхат, 5178-йиғма жилд. Годовой отчет Ташкентского педагогического института иностранных языков за 1948/49 учеб.год. 2-варак.

УДК: 123.6

Зулхумор ХАСАНОВА,

Докторант(PhD) Самаркандского Государственного Университета имени Шаофа Рашидова

E-mail: xasanovaz@mail.ru

По рецензии кандидат исторических наук О.Исмоиловой

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА В ТУРКЕСТАНЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аннотация

В данной статье рассматривается вопрос об деятельности Российского Красного Креста. В годы Первой мировой войны общество занималось благотворительными мероприятиями. С их помощью по всей территории фронта было организовано полевое медицинское заведение. Кроме того в 1915 году в зимнем дворце в Санкт-Петербурге и в Туркестане в городе Ташкенте установлены лазареты. Общество Красного Креста снабжало лазареты медикаментами, постельным бельем, мебелью. Все эти работы они выполняли на средства, полученные от благотворительных акций, проведенных в регионах. В моей статье рассматриваю вопрос как они в территориях Туркестана собирали пожертвования для нужд войны. И собранные деньги и вещи каким образом распределяли.

Ключевые слова: Общества, ранен, солдат, пожертвование, больные, листок, деньги, книга, эвакуация.

BIRINCHI JAHON URUSHI DAVRIDA QIZIL XOCH JAMIYATINING TURKISTONDAGI FAOLIYATI

Annotsatsiya

Ushbu ma'qolada Rossiya Qizil Xochining faoliyati yoritiladi. Birinchi Jahon urushi yillarida jamiyat xayriyalar o'tkazishgan. Ularning yordami bilan front bo'ylab dala harbiy muasasalari tashkil etiladi. Bundan tashqari 1915-yilda Sankt-Peterburg va Turkistonda kasalxonalar tashkil etiladi. Qizil Xoch Jamiyati bu kasalxonalarni dori, choyshablar va mebel bilan ta'minlagan. Jamiyat bu ishlarni hududlarda o'tkazilgan xayriya tadbirlaridan tushgan mablag'lar evaziga bajargan. Meni ma'qolamda jamiyat qay tariqa Turkiston hududida urush ehtoyjlari uchun ehson yig'ishgani va bu buyum va mablag'larni qay tarzda taqsimlanishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Hukumat, yaralangan, harbiy, hayriya, bemor, pul, kitob, ko'chirish.

ACTIVITIES OF THE RED CROSS SOCIETY IN TURKISTAN DURING THE FIRST WORLD WAR

Annotation

This article discusses the issue of the activities of the Russian Red Cross. During the First World War, the society was engaged in charitable activities. With their help, field medical institutions were organized throughout the front. In addition, in 1915, infirmaries were installed in the winter palace in St. Petersburg and Turkestan and the city of Tashkent. Red Cross societies supplied hospitals with medicines, bed linen and furniture. They performed all these works with the funds received from the blogging campaigns held in the regions. My article addresses the question of how they collected donations for the war needed in the territories of Turkistan. And the collected money and how things were distributed.

Key words: Society, wounded, soldier, donation, sick, sheet, money, book, evacuation.

Введение. Международный Комитет Красного Креста - было основано 17 февраля 1863 года и его основателем был Анри Дюнан. Международный Комитет Красного Креста - гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность во всем мире, исходя из принципов нейтральности и беспристрастности. Она представляет защиту и оказывает помощь пострадавшим во время войны и других ситуаций насилия.

15 мая 1867 год Император Александр II утвердил устав общества Попечения о раненных и больных воинов, которые в 1879 году было переименовано в Российское Общество Красного Креста. В это время почетными членами Общества стали Император, Великие князья и княгини, высокопоставленные светские лица и представители высшего духовенства [1].

Во время Первой мировой войны под флагом Красного Креста объединяются десятки тысяч добровольцев. Со всех концов страны идут пожертвования в пользу Общества. К концу 1914 года на театре военных действий было -318 учреждений, а к началу 1915 г.-604 полевых и 9278 тыловых лечебных заведений.

На фонде Национального Архива Республики Узбекистан есть около больше две десятков дело о деятельности Российского Общества Красного Креста в Туркестане. Изучая эти документы можно узнать каким образом Общество вело своё благотворительное дело. По этой теме я хотела привести ряд документов:

ЦИРКУЛЯРЯ

Главного Управления Российского Общества Красного Креста

Окружным и Местным Управлениям, Местным Комитетом, Общин и Общинам сестер милосердия Российского Общества Красного Креста.

10 апреля 1914 года

№5

Святейший Правительствующий Синад определением своим от 27 марта сего года за №2757, напечатанном в №14-15 Церковных Ведомостей от 6 апреля сего года разрешил, по примеру прежних лет Главному Управлению Российского Общества Красного Креста произвести в день шестого августа сего года 1914 года за богослужениями в церквях определенные епархий Империй не трех же основаниях как и минувшие годы, тарелочный сбор на борьбу с проказою.

Принимая во внимания, что сбор этот является для общества Красного Креста значительной поддержкой в той лепте, которую Красный Крест ежегодно вносит от себя на борьбу с этою ужасною болезнью, и что специальных средств на это у Общества не имеется. Главное Управления названного Общества обращается ко всем учреждениям Красного Креста с самою усердною просьбою приложит все старания к наиболее успешному поступлению этого сбора.

Производства сбора следует проучить пользующимся все общим доверием и уважением членам местных органов Красного Креста при чем, где возможно желательно эту обязанность возлагать на сестер милосердия Общества по соглашению с общинами.

В церквях тех местностей, где нет учреждений Красного Креста сбор будет производиться причтом этих церквей.

Все сборщики Красного Креста должно быть обязательно снабжены подлежащими на это удостоверениями за подписью Председателей учреждения, выдавшего это удостоверение или его заместителей и скрепою делопроизводителя с приложением печати учреждения.

Собранные деньги передаются церковному старосте вместе с одним экземпляром акта для отсылки в местные духовные Консисторий, а другой экземпляр акта представляется сборщикам в командировавший его учреждение Общества для проверки.

Одновременно с этим Главное Управление обращается к местным епархиальным начальством с просьбою об оказание притчами церквей полного содействия сборщикам Красного Креста при исполнении последними возложенных на них обязанностей.

Учреждениям Общества рекомендуется принять все заветания от них меры к наиболее успешному поступлению упомянутого сбора.

Подписал: Председатель Главного управления Гофмейстер А. Ильин.

Скрепил: Управляющий Канцелярий А. Чаманский
Верно: за Делопроизводителя О. Омиров [2].

Литературный обзор. А на следующем документе (названия документа: О пожертвованиях на нужды войны 1914-1915 гг.) мы можем увидеть указание местным учреждениям каким образом надо собирать пожертвование для войны:

Главного Управления Российского Общества Красного Креста Окружным и Местным Управлениям, Местном Комитетом и Комитетом и Попечительным Советом Общин милосердий Российского Общества Красного Креста 7 августа 1914 года №13

Исследования методология. Обратившись с воззванием ко всем слоям русского общества и пожертвованиях Красному Кресту на помощь раненым и больным войнам, Главное Управления считает своевременным преподать местным учреждениям некоторые руководящие указания по этому предмету.

Обширные и разносторонние свои задачи, приобретающие совершенно исключительные размеры в настоящей войны, Красный Крест может выполнить в том лишь случай если все учреждения Общества приложат старания к привлечению возможно большого количества пожертвований, а так же к объединению на местах лиц, желающих потрудиться для облегчения участи раненых и больных воинов. В этих видах Главное Управление просит каждое учреждение организовать в своем районе на самых широких началах Сбор пожертвований, как денежных так и материальных, помещая по всем публикаций в современных изданиях, расклеивая объявления на улицах и в общественных местах,

устанавливая кружки для сбора пожертвований, деятельно участвуя в церковных сборах, озабочивая открытием в уездных городах и более или менее значительных поселениях особых комитетов по сбору пожертвований, и наконец периодический публикуя во всеобщее сведение о поступивших пожертвованиях.

Вместе с тем Главное Управление признает недопустимым выдачу отдельным лицам подписных листов или книжек для сбора пожертвования, а также установление жетонов, продажу каких бы то не было изданий. Способы входящие в дело христианского благотворения несоответствующий ему характер и посредников, обыкновенно материально заинтересованных.

Обращая особое внимание на точности и своевременности отчетности перед населением, несущим свои пожертвования Красному Кресту, Главное Управление рекомендует местным учреждениям вести точный учет всем поступающим денежным средствам и материалам и вместе с тем озаботится, чтобы каждый расход этих средств и материалов был оправдан документально.

Для приема денежных пожертвований и в местных учреждениях должно быть заведена квитанционная книга из которой каждому жертвователю, независимо от размера пожертвования, выдается квитанция. Все поступающая сумма должно быть заприходовано по денежной приходо-расходной книге (форма №2) в самый день их поступления.

Для приема материальных пожертвований так же ведется квитанционная книга по особой форме (№3) и из нее каждому жертвователю выдается квитанция, с указанием в ней количества принятых материалов.

Все поступившие материалы записываются, по возможности в день их приема, приходом по книге для учета пожертвованного имущества (форма №4)

По этой же книге приводится и расход материальных пожертвований с указанием, на что именно материалы израсходовано или куда переданы: в склады Красного Креста Главный, Московский и др. или полевые, или в другие распределительные пункты.

Не желая стеснять инициативу местных учреждений, Главное Управление не встречает препятствий к целесообразному расходованию самими учреждениями собранных денежных и материальных средств на общие нужды войны, как то: на содержание своих лечебных заведений на театре войны, на заготовление материалов и припасов для раненых и больных или на те специальные нужды, на которые средства пожертвования, при условии осведомления Главного Управления о принимаемых каждым учреждением мерах в целях согласования таковых с общим ходом деятельности Общества по оказанию помощи раненым и больным воинам, в смысле расходования жертвуемых средств именно на тот род помощи, в котором является в данное время и в данном месте недостаток, и взамен требования ассигнований на это от Главного Управления [3].

В тех случаях, когда пожертвования не найдут себе назначение согласно вышеизложенному, они должны быть без замедления отсылаемы, денежная в Главное Управление, а материальное в ближайший склад Красного Креста.

Для пересылки материальных пожертвований в израсходование, в коих на месте не представляется необходимости, учреждения получают, по их о том заявлениям Главному Управлению или Комитету Московского склада Красного Креста свидетельства на бесплатный перевоз груз.

Пожертвования поступающие не на нужды войны, а на нужды местных учреждений и общин, и состоящих при них лечебных и благотворительных учреждений, принимаются, хранятся и расходуются существующим в учреждениях порядком, как и в мирное время. Но средства, жертвуемые на нужды войны ни в каком случае не могут быть обращаемы на потребности, не имеющие прямого и не посредственного отношения к этим нуждам. Равным образом исключается расходования собранных учреждениями Красного Креста пожертвований на подобности эвакуаций, так как эвакуация входит в задачи особой организаций.

Весьма желательно устройства мастерских для бесплатного заготовления из жертвуемых материалов привязочных средств и белья по выкройкам, выработанным Советом Складов и одновременно препровождаемым в местные учреждения. Эти выкройки могут быть так же выдаваемы желающим работать на дома.

Для проверки на местах прихода и расхода денежных и материальных пожертвований должны быть избраны местными учреждениями особой ревизионной комиссий, которые производят проверку сумм, материалов и отчетности не мене одного раза в месяц во все время компаний, а по окончании общую за все время войны проверку, результаты которой подлежат рассмотрению и утверждению общего собрания членов

данного учреждения. В составе ревизионных комиссий желательно так же привлечение крупных жертвователей.

В Главное Управления представляются ежемесячно: копия прихода расходной книги по приему денежных пожертвований и ведомость материальных пожертвований, составляемая по родам и сортом материалов, с показанием прихода общими итогами, а расхода-сообразно назначению (отослано в госпиталь на театре войны, обращено на надобности госпиталя на месте, отослана в Главный Склад). В замен представления оправдательных приходных и расходных документов, названия, копия прихода-расходной книги и ведомость материальных пожертвований представляются в Главное Управление при актах упомянутой в предыдущем пункте ревизионной комиссий, удостоверяющих правильности отчетности, документы же должны оставаться на хранения в полном порядке в местном учреждений и могут быть, в случай надобности, потребованы в Главное Управление.

Подписал Председатель Главного Управления Гофмейстер А. Ильин.

Скрепил: Начальник Канцелярий А. Чаманский

Верно: за Делопроизводителя Е. Нерехотский. [4]

Я хотела привести ещё один список чинов которые пожертвовали деньги для оборудования Лазарета в Туркестане. (Название дело: На оборудований Лазарета при Туркестанской Общины).

СПИСОК

Чином штаба Туркестанского военного округа, подписавшим деньги в пользу Красного Креста

Чины и фамилии	Руб.	Коп.	Чины и фамилии	Р.	Коп.
Ген. Лейт. Воронец	3	-	Шт. кап. Блаватский	1	30
Кол. Регист. Безобразов	1	3	Шт. кап. Назимов	1	30
Польковник Белецкий	2	-	Капитан Дьячков	1	30
Отто	2	-	Полковник Михайловский	2	-
Шт. капит. Ливанов	1	30	Подполк. Михайлов	2	-
Капитан Добрынин	1	30	Шт. кап. Москалев	1	30
Кол. Ассес. Корабицин	5	-	Капитан Петров	1	30
Священник Любский	1	30	Шт. кап. Тарасов	1	-
Капитан Кульчицкий	1	30	Шт. кап. Сейдалин	-	85
Капитан Атаев	-	85	Капитан Бабушкин	1	30
Капитан Шаймелов	-	85	Капитан Маккавеев	1	30
Итого	20	20	Итого	14	95
Всего по сему списку подписано тридцать пять руб. 15 коп.					

Военный Губернатор
Сыр-Дарьинской
Области
Областное правление
Отделения Хозяйств
3 ноября 1914 года (5)

Выводы. Хотя Туркестанцы не принимали непосредственного участия в Первой Мировой войне, но

за фронтом они творили великие дела. Они не жалели сил, чтобы обеспечить русскую армию продовольствием и теплой одеждой. А для раненных бойцов они предоставляли деньги для лекарств и чистые простыня. В заключение можно сказать что наш народ всегда был искренно щедрым.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Краткий обзор деятельности Российского общества Красного Креста в 1914-1915годы. Петроград: Государственная типография -1916.
2. Национальный Архив Республики Узбекистан. Фонд И-81. Опись-1. Дело-194.
3. Национальный Архив Республики Узбекистан. Фонд И-81 Опись- 1 Дело-200. 88 л.
4. Национальный Архив Республики Узбекистан. Фонд И-1 Опись-1 Дело-200. 89 л.
5. Национальный Архив Республики Узбекистан. Фонд И-76 Опись- 1 Дело-16. 11 л.

UDK: 930.85

Манзура ХАСАНОВА,

Независимый исследователь Национального университета Узбекистана

E-mail: mnzrkhasanova@gmail.com

М.Ю. Фазиловой по отзыву

POPULARIZATION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN UZBEKISTAN

Annotation

The article reveals the role of the historical and cultural heritage of Uzbekistan as the main factor in the development of tourism. The main places where tourists visit cultural heritage sites are studied, as well as cultural monuments that are not included in the tour routes are considered. A survey was conducted among prospective tourists, which identifies the main goals of their visit to Uzbekistan.

Key words: Historical and cultural heritage, architectural monuments, sights, tourism, ancient cities.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСТОРИКО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация

В статье раскрывается роль историко культурного наследия Узбекистана как основного фактора в развитии туризма. Изучены основные места посещения туристами объектов культурного наследия, а также рассмотрены памятники культуры, которые не включены в турмаршруты. Проведен опрос среди предполагаемых туристов, где выявляются основные цели их посещения Узбекистана.

Ключевые слова: Историко культурное наследие, памятники архитектуры, достопримечательности, туризм, древние города .

O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TARIXIY-MADANIY MEROSNI O'RNI

Annotatsiya

Maqolada O'zbekiston tarixiy-madaniy merosining turizmni rivojlantirishning asosiy omili sifatidagi o'rni ochib berilgan. Turistlarning madaniy meros obyektlariga tashrif buyuradigan asosiy joylari o'rganilgan, shuningdek, ekskursiya marshrutlariga kiritilmagan madaniy yodgorliklar ko'rib chiqilgan. Bo'lajak sayyohlar o'rtasida so'rov o'tkazilgan, unda ularning O'zbekistonga tashrifidan asosiy maqsadlari belgilangan.

Kalit so'zlar: Tarixiy va madaniy meros, me'moriy yodgorliklar, diqqatga sazovor joylar, turizm, qadimiy shaharlar.

Введение. Узбекистан, как и другие страны мира, имеет свою достаточно древнюю, неповторимую и богатую историю. Еще в далеком прошлом, на основании письменных и археологических источников, занимала свое заслуженное место в ряду с такими древними и великими странами, как: Китай, Индия, Иран, Египет и Италия. Не секрет, что наша страна привлекает туристов богатым культурно-духовным наследием, архитектурным и изобразительным искусством. Древние исторические памятники Ташкента, Самарканда, Бухары, Шахрисабза, Хивы, Ургенча и других территорий республики являются основным фундаментом туризма нашей страны.

В настоящее время в необходимость превращается повышения вносимого туризмом вклада в развитие экономики Узбекистана, пропаганда наших исторических и культурных ценностей.

Степень изученности темы: Можно поделить на 3 группы:

а) постановления и указы глав правительств, официальные заявления, речи, интервью, выступления лидеров стран СНГ, посвященные вопросам стратегии развития туризма под брендом «Великий шелковый путь»;

б) документальные материалы, хранящиеся в текущем архиве Государственного комитета по развитию туризма в Республике Узбекистан

в) Труды ученых и исследователей, непосредственно изучавших историко-культурное наследие Республики Узбекистан, и перспективы развития туризма в нашей стране, например, книга альбом, которая

состоит из 20 томов «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», что очень важно для усиления интереса туристов к Узбекистану, так как их презентация и зарубежом получила широкое освещение.

Раннесредневековую строительную культуру изучали Л.И. Альбаум, А.М. Беленицкий, В.Л. Воронина, Б.П. Денике, Г.А. Пугаченкова, Л.И. Ремпель и др. Развитому средневековью посвящены труды М.С. Булатова, Б.Н. Засыпкина, Н.Б. Немцевой, В.А. Нильсена, А.М. Прибытковой и др. Эпоху зрелого средневековья исследовали А.Н. Виноградов, П.Ш. Захидов, М.Е. Массон, Н.Б. Немцева, Г.А. Пугаченкова, Ю.З. Шваб и др. Из зарубежных авторов следует выделить исследования К.Купера и М.Холл [1], в которых изучаются вопросы использования культурного наследия, его сохранения, что является одним из определяющих факторов развития государства. Монография призывает придать серьезные импульсы к развитию бизнеса вокруг объектов культуры, обеспечить развитие там гостиничной и транспортной инфраструктуры

Методология исследования. Теоретико-методологической основой монографии послужила современная концепция мировой исторической науки, в основе которой лежат принципы историзма и объективности исторического познания.

Результаты исследования. Узбекистан у потенциальных туристов, в большинстве случаев, ассоциируется прежде всего с древними городами, историко-культурными памятниками. Для тесного

экономического сотрудничества в центрально-азиатском регионе Узбекистан занимает самые лидирующие позиции и имеет больше приоритетов нежели другие республики повысить туристский потенциал. Поскольку, самые кратчайшие и выгодные маршруты Великого шелкового пути пролегли по территории Узбекистана, находившегося в сердце Центральной Азии. Такие древние города, как Самарканд, Бухара, Хива и др., с сохранившимися архитектурными комплексами, живыми ремеслами и фольклором, богатым историческим прошлым делают ее особенной для привлечения туристов [2].

Важные туристические маршруты богатого историко-культурного наследия Узбекистана были представлены в Каракалпакистане и Хорезмской области, где несколько тысячелетий проходили трассы международной караванной торговли, где сформировалась уникальная городская и самобытная кочевая культура. В Каракалпакистане к 2021 году имелось 288 объекта культурного наследия: 131 археологических, 24 архитектурных, 88 монументальных, 45 объектов, имеющих историческое значение [3]. На ее территории сохранились руины множества крепостных сооружений (кала) древнего и средневекового Хорезма. Только в Элликалинском районе на левобережье Амударьи находятся следы двух сотен городищ. Наиболее известные из них: Аяз-кала, Джампик-кала, Топрак-кала, Кой-крылган-кала, Кызыл-кала, Кирк-киз-кала, Кумбаскан-кала, Гулдурсук кала, Кызыл кала [4].

Среди природных объектов Каракалпакистана самые популярные среди приезжих туристов были плато Устюрт и Аральское море. Аральское море привлекало знаменитыми «Кладбищем кораблей». На причале на размещенных баннерах наглядно показано сокращение акватории Аральского озера, начиная с 1960-х до наших дней. Его акватория составляла свыше 68 тыс км2. На сегодняшний день сохранилась лишь одна десятая его часть. Здесь также открыт Музей истории моря, находящийся близ Кладбища кораблей. В Муинаке находится частный музей «Дом рыбака», рядом с которым находится гостевой дом, в котором гости могут расположиться.

В озере Судочье, который с 1991 года имеет статус Государственного орнитологического заказника для сохранения биологического комплекса водно-болотных угодий дельты Амударьи. Если раньше заказником считалось лишь одно озеро из всей системы, то с 2019 года начаты работы по созданию заказника на всей территории малых и больших озер [5].

К 2021 году в Хорезмской области сохранилось 259 объектов культурного наследия, из них 135 объектов – архитектурного комплекса, 37 – археологических, 81 – монументального искусства и т.д. Самым известным объектом посещения туристов в городе Хива явились Ичан кала- историко-архитектурный заповедник, первым внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО [6], здание новометодной школы, построенное Ислам Ходжой (в школе открыта экспозиция стационарной выставки, посвященной жизни первого фотографа Худайбергана Диванова), Медресе Матпанабай, дворец Таш-хаули, медресе Мухаммад Амин Инака, караван-сарай и тим Аллакулихана, Медресе Кутлуг Мурад инака, медресе Абдуллахана, Ак мечеть, баня Ануша хана, дворец Нуруллабая [7].

Однако туристов привлекли не только достопримечательности страны, отделенные пустыней от центральных областей Узбекистана, Республика Каракалпакистан и Хорезм образуют замкнутый анклав ремесленных и музыкальных традиций. Так, Хорезм стал

известен металлической посудой, резьбой по дереву, поливной керамикой, воплощенной в посуде и архитектурном декоре. Особое место занимает музыкальная культура северных территорий - пение каракалпакских и хорезмийских бахши - исполнителей народного эпоса [8]. Высочайший уровень мастерства имеют традиции исполнения макомов и танцевальное искусство Хорезма. Также традиционные ремесла каракалпаков развивались при постройке древнего типа жилища юрты, которые вызывают огромный интерес среди путешественников [9].

По общему количеству памятников культурного наследия, а их насчитывается более 829 [10], из которых 287 памятников археологии, 507 архитектурные памятники, 17 объектов монументального искусства и 18 мест, требующих внимания, Бухара по праву считается одним из крупных в Центральной Азии музеев под открытым небом.

Самыми древними и часто посещаемыми памятниками считаются цитадель Арк, святое место Чашма-Аюб и мечеть Магоки-Аттари [11], имеющие доисламское происхождение. От времени Саманидов (IX-X вв.) сохранился мавзолей Исмаила Самани, от Караханидов (XI-XIII вв.) - минарет Калян в Бухаре и Вабкентский минарет, наиболее значительные архитектурные ансамбли Бухары Баха ад-Дин Накшбанд, Чор-Бакр, Ляби-Хауз. Привлекает внимание и Бухарский музей, который был образован в 1922 г. и с 1945 г. располагается в цитадели Арк - бывшей резиденции бухарских эмиров [12]. В 1985 г. музей получил статус Бухарского государственного архитектурно-художественного музея-заповедника. Он состоит из 6 филиалов, объединяет 18 стационарных экспозиций и выставок, расположенных в известных историко-архитектурных памятниках: Ситораи-Мохи-Хоса, медресе Улугбека, медресе Кукельдаш, Чашма-Аюб* [13] и др.

В древнем городе Гиждуване находится медресе Улугбека, возведенное в XV в. рядом с погребением выдающегося суфия, основателя суфийской традиции Хаджаган Абдухалика Гиждувани [14]. Стоит отметить, что Гиждуван является главным центром производства поливной полихромной керамики Бухарской области.

Однако были достопримечательности, о которых малоизвестно иностранному туристу, и зачастую они не были включены в турмаршруты посещения Бухарской области, к примеру, город Каган. В Кагане находится дворец эмира Сейид Абд-ал-Ахада [15], который считался первой резиденцией для приема гостей в европейском стиле, храм Святого Николая Чудотворца, а также Некрополь трех народов, персидская махалла, на территории которой расположена шиитская мечеть, городище Варахша, который являлся одним из самых больших поселений, основанных раньше Бухары. Ворота Талипач, построенные в XVI веке по приказу Абдулазиз-хана из династии Шейбанидов, часть городской стены, которые служили северным пропускным пунктом в Бухару. Эти остатки укреплений и сами ворота внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО [16].

Самарканд благодаря своим архитектурным и археологическим шедеврам внесен в список Мирового Наследия ЮНЕСКО и называют его «городом голубых куполов». Самарканд и его окрестности сохранили исторические памятники разных эпох, в частности, 1607 объектов материального культурного наследия, 973 археологических памятника, 564 архитектурных памятника, 36 памятников монументального искусства, 34 места, требующих внимания [17].

Крупнейшим археологическим объектом остается городище Афрасиаб. На территории городища Афрасиаб

находится Музей истории Самарканда, представляющий собрание археологических находок. Здесь собраны экспонаты различных периодов истории города [18]. В мемориальном ансамбле Шахи-Зинда сохранились элементы караханидской архитектуры XI-XIII вв. и поздних Чагатайдов. Основные средневековые памятники относятся к периоду Темуридского Ренессанса, когда были построены ансамбли Биби-Ханым, Регистан и Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир, обсерватория Улугбека, более поздние медресе Шер-Дор и Тилля-Кари, построенные в середине XVII в. самаркандским правителем Ялангтушем.

На юге республики находятся Кашкадарьинская область, занимающая исторические земли Южного Согда, и Сурхандарьинская область – земли Северной Бактрии, позднее – Тохаристана, получившее название «страны

В Сурхандарьинской области имеется 561 объект культурного наследия, из которых 444 археологические памятники, 36 архитектурных памятников, 39 памятников монументального искусства, 35 объектов, требующих внимания [19]. Эти объекты, в основном, расположены в Старом Термезе и районе Шерабада. Стоит отметить, что благодаря проводимым фестивалям и другим различным мероприятиям число туристов растет с каждым годом. В Сурхандарьинской области в основном развивались следующие виды туризма: зиярат туризм, горный туризм, экотуризм. К уникальным объектам следует отнести минарет XI-XII вв. в Джаркургане, восстановленный буддийский монастырь Фаязтепа и раннесредневековую усадьба Кырк-Кыз у Термеза, важными археологическими открытиями XX-XXI вв. стали Каратепа под Термезом, буддийский храм на Дальверзин-тепа, античное городище Кампыр-тепа, царский храмовый комплекс на Халчаяне, греко-македонская крепость Курганзол в Байсуне. Байсун [16] – горный район Узбекистана, где находятся такие

важные археологические памятники, как северная пограничная Кушанская стена, группа кушанских крепостей и курганные могильники эфталитов. Согласно постановлению Президента Республики, Узбекистан “О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли” за № ПП-4095 от 5 января 2019 года были отремонтированы 59 км. дорог, ведущих к 8 туристическим объектам – минарету Джаркутан, соляной пещере Худжаикон в Шерабаде, мавзолею Ок Остона бобо в Узунском районе, местам паломничества Суфи Оллоёр, Мавлоно Мухаммад Зохид ва Худжаипок в Алтынсайском районе.

Однако собственные наблюдения и специальные исследования в этом плане показали, что среди предполагаемых туристов из стран Италии, Германии, Азербайджана, Словении, России, Турции, Сербии, Армении, Франции не имело представления о туристическом потенциале государства Узбекистан. В таблице мы приведем пример ответов первых ассоциаций респондентов: (В опросе участвовали 110 человек). Как видно наиболее привлекательным для туристов являются наши древние города и богатое историко культурное наследие, в котором Узбекистан занимает лидирующие позиции по сравнению с другими странами Среднеазиатского региона.

Заключение. Историко-культурное и духовное наследие — это бесценное сокровище народа, которое необходимо для воспитания и развития молодого поколения, становления новой государственности. К культурному и духовному наследию необходимо относиться очень бережно, сохранять его и плодотворно использовать для развития национальной духовности независимого Узбекистана. Оно обеспечивает преемственность между поколениями, как в культурном, так и в социальном развитии

ЛИТЕРАТУРА

- Cooper C., Hall M. Contemporary tourism: An international Approach.-Elsevier,2008.-p.377.
- Шаипов Р.Х., Пасько О.В., Горяинов К.С. Потенциал устойчивого развития туризма участка маршрута великого шелкового пути в республике Узбекистан. / Современные подходы к повышению качества сервиса в индустрии туризма и гостеприимства в условиях межкультурной коммуникации. – Ташкент, 2020. - С. 71-77.
- Гулимов Б. Развитие туристской индустрии-гарантия экономического развития. // Экономический вестник, 2017. - №3. – С.34.
- Хабибуллаев Б. Қорақалпоғистон тарихи - Ўзбекистон тарихининг ажралмас бўлаги. // Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси. - Тошкент, 2019. - № 1. - С.32.
- Ртвеладзе Э.В., Хакимов А.А. Узбекистан: Культурное наследие. – Ташкент: Smi-Asia, 2014. - С.72.
- Хашимов М. Религиозные и духовные памятники Центральной Азии. - Алматы: САГА, 2001. - С.68.
- Матякубов Ш.Б. Искусство бахши в Узбекистане. // Вестник науки и образования, 2019. - №12. – С.66.
- Матякубов Ш.М. Искусство бахши в Узбекистане. // Вестник науки и образования, 2019. - №12-1 (66). / <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-bahshi-v-uzbekistane>.
- Текущий архив Государственного комитета по статистике Узбекистана, 2020.Папка культурное наследие Узбекистана. Л 17 .

10. Farmonovna E.A., Matyakubovna K.M., Habibulloevna K.S. The role of the tourism national crafts in Bukhara region. // European science, 2020. - № 1 (50).
11. Пугаченкова Г.А. Мавзолей Исмаила Самани. - Ташкент: УзССР, 1964. – С.16.
12. Нильсен В.А. Монументальная архитектура Бухарского оазиса XI-XII вв. К вопросу о возникновении средневековой архитектуры в Средней Азии. – Ташкент: АН Уз ССР, 1956. – С.158.
13. Альмеев Р.В. Музеи Узбекистана и социально-культурные перспективы их развития. - Ташкент, 2007. – 224 с.
14. Некрасова Е.Г. Архитектурные памятники Бухарского оазиса. Чашма-и Аййуб. // Baktria Press, 2019. – С.136.
15. Хашимов М. Религиозные и духовные памятники Центральной Азии. - Алматы: САГА, 2001. - С.61.
16. Гафуров А. Город Каган в русско-бухарских отношениях и революционных преобразованиях Бухары, 1888-1924 гг.: Диссертация ...кандидата исторических наук. - Бухара, 1989. - 190 с.
17. Шишкин В.А. Варахша Опыт исторического исследования. – Москва, 1963. - 250 с.
18. Ртвеладзе Э.В., Хакимов А.А. Узбекистан: культурное наследие. – Ташкент: Smi-Asia, 2014. – С.80.
19. Сведения текущего архива Управления культурного наследия Сурхандарьинской области. – Термез, 2021 год, апрель

УЎК:930.25(584.4)

Шерзоджон ЧОРИЕВ,

Ўзбекистон Миллий университети Манбашунослик ва архившунослик кафедраси доценти

E-mail:sherzodch@rambler.ru

Тарих фанлари бўйича фалсафа фанлари доктори (PhD), Ф.Адилов тақризи асосида

ANALYSIS OF ARCHIVAL DOCUMENTS ON THE HISTORY OF LAND AND WATER REFORM IN UZBEKISTAN (1924-1941)

Annotation

This article analyzes the history of land reforms carried out by the Soviet authorities in the first years of the establishment of the SSR based on the documents of the National Archives of Uzbekistan. The study provides detailed information about historical records and archival documents dedicated to the history of land reforms. Valuable historical information in statistics, reports, lecture documents related to land-water reforms was also analyzed.

Key words: National Archives of Uzbekistan, Uzbek SSR, Soviet power, land-water reform, historical record, report, report, document

АНАЛИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНОЙ РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ (1924-1941 ГГ.)

Аннотация

В данной статье анализируется история земельных реформ, проведенных советской властью в первые годы образования СССР на основе документов Национального архива Узбекистана. В исследовании представлены подробные сведения об исторических записях и архивных документах, посвященных истории земельных реформ. Также была проанализирована ценная историческая информация в статистике, отчетах, лекционных документах, связанных с земельно-водными реформами.

Ключевые слова: Национальный архив Узбекистана, Узбекская ССР, советская власть, земельно-водная реформа, историческая справка, отчет, отчет, документ.

ЎЗБЕКИСОНДА ЕР-СУВ ИСЛОҲОТЛАРИ ТАРИХИГА ОИД АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ (1924-1941-ЙЙ)

Аннотация

Ушбу мақолада Ўзбекистон ССР ташкил этилган дастлабки йилларда совет ҳокимияти томонидан олиб борилган ер ислохотлари тарихи Ўзбекистон Миллий архив ҳужжатлари асосида таҳлил этилган. Тадқиқотда ер ислохотлари тарихига бағишланган тарихий лавҳалар, архив ҳужжатлари ҳақида батафсил маълумот бериб ўтилган. Шунингдек, ер-сув ислохотларига оид статистик, ҳисобот, маъруза ҳужжатларидаги қимматли тарихий маълумотлар таҳлил этилган.

Калитли сўзлар: Ўзбекистон Миллий архиви, Ўзбекистон ССР, совет ҳокимияти, ер-сув ислохоти, тарихий лавҳа, ҳисобот, маъруза, ҳужжат

Кириш. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги соҳасини ер-сув ислохотлари тарихини ўрганиш совет ҳокимиятининг республикада олиб борган ижтимоий-иқтисодий сиёсатининг мазмун моҳиятини очиб беришда муҳим аҳамият касб этади. Айнан 1924-1941-йилларда республикада муҳим ер-сув ислохотлари амалга оширилди.

Нафақат Ўзбекистонда балки, бугун СССР давлат бошқарув тизимида қишлоқ хўжалигини сиёсатини олиб бориш мақсадида кўпгина вазириликлар, давлат органлари ҳам ташкил этилди.

Совет ҳокимиятининг Ўзбекистон ССРда олиб борган ер ислохотлари тарихини ўрганиш ўша даврда республиканинг ҳам иқтисодий ҳам ижтимоий аҳволига оид тарихий жараёнлар ёритилади.

Айнан ушбу жараёнларга оид тарихий маълумотлар бугунги кунда Ўзбекистон Миллий архивида сақланиб келмоқда. 1,8 млн. ортиқ сақлов бирлигига эга бўлган архивда мавзуга оид кўплаб тарихий архив фондлари сақланган бўлиб, уларнинг манбавий аҳамиятини очиб беришга бағишланган комплекс тадқиқотлар кам амалга оширилган. Шу нуқтаи назардан ер ислохотлари тарихига оид архив ҳужжатларининг

манбавий аҳамиятига бағишланган ушбу тадқиқот мавзуси ҳам долзарб мавзуларда ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Ўзбекистон ССРнинг ижтимоий-иқтисодий тарихига оид кўплаб тарихий тадқиқотлар амалга оширилган. Тарихий тадқиқотларда ер-сув масалалари иқтисодий тарих масалаларининг негизи ҳисобланади. Ўзбекистон ССР дастлаб ташкил этилган даврда ҳам мамлакатнинг асосий бюджет даромадлари қишлоқ хўжалигига асосланган эди. Айнан қишлоқ хўжалиги соҳасида ер-сув масалалари муҳим ўрин тутган. Ўзбекистоннинг дастлаб ташкил этилган йилларидаги ер-сув ислохотлари тарихи кўпгина тарихчилар томонидан ўрганилган бўлиб, ушбу масала бўйича диссертация даражасида тарихшунослик тадқиқотини амалга ошириш мумкин.

Республикада амалга оширилган ер-сув ислохотлари тарихига Р.Х.Аминова [1], А.А.Голованов [2], Г.Н.Назаралиевалар [3] ва бошқа кўплаб тадқиқотчилар томонидан ўрганилган. Шунингдек, ушбу мақолада архив фондларида сақланган расмий ҳужжатлар, ўша пайтда ташкилотларда фаолият олиб борган соҳа мутахассислари томонидан ер-сув ислохотлари даврида республикадаги аграр ҳолатни таҳлил этиб ёзилган тарихий лавҳалар илмий муомалага киритилди.

Тадқиқот методологияси. Тарих соҳасида илмий изланишлар олиб боришда тарихий тадқиқот усуллари муҳим аҳамият касб этади. Кўпгина илмий ишлар тадқиқот методологиясини ёки ишнинг концептуал асосларини ёзишда турли услублардан фойдаланилади. Кенг қўлланиладиган усуллардан бири мавзу доирасида олиб борилган изланишларнинг тадқиқот усулини таҳлил этиш ҳисобланади. Ушбу усул ёрдамида тадқиқотчи бир вақтнинг ўзида олиб борилган тадқиқотларнинг тарихшунослиги ва тадқиқот методларини очиб беради. Яна бир усуллардан бири бу мавзуга оид маълум бир даврда амалга оширилган ислохотлар, мавзу доирасидаги соҳага қаратилган эътибор, давлат раҳбарларининг сиёсий қарашлари асосида таҳлил этилади. Шунингдек, тарихий тадқиқотларда танкидий, статистик, матншунослик ва бошқа таҳлил усуллари тадқиқотчилар томонидан кенг қўлланилиб келинмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистон Миллий архивида Ўзбекистонда ер ислохотларларига оид тарихий маълумотлар турли ташкилотларнинг фондларида сақланиб келмоқда. Фондларда сақланган ҳужжатлардаги маълумотлар тарихий лавҳа, жадвал, статистик, диаграмма, ҳисобот, маъруза, тезис кўринишларида сақланган. Ушбу санаб ўтилган ҳужжат турларидаги тарихий маълумотларни илмий истезмолга киритиш тарихчи мутахассиларга турли тарихий тадқиқот усулларидан фойдаланишни талаб этади. Мақолани ёзишда фондларда сақланиб қолган тарихий лавҳа, маърузалар, ҳисоботларлардаги маълумотларни таҳлил этишда матншунослик ва танкидий таҳлил тадқиқот усулидан кенг фойдаланилди. Тарихий лавҳанинг ишонарлилик даражаси фойдаланилган манбалари, маъруза ёки ҳисобот муаллифи, берилган маълумотларнинг ишончли манбавий жиҳатлари таҳлил этилди.

Шунингдек, статистик ва диаграмма маълумотлари тарихий статистик таҳлил этиш услубида таҳлил этилди. Статистик маълумотларни таҳлил этишда уларнинг рақамларнинг умумий ҳисоблари, фозилари таҳлил этилди.

Ер-сув ислохотларига оид маълумотлар таҳлили. Совет ҳокимияти Ўзбекистонда коллективлаштириш сиёсатини амалга оширишда ер-сув ислохотлари муҳим аҳамият касб этди. Дастлаб Туркистон АССР даврида бошланган ер-сув ислохоти миллий ҳудудий чегараланиш сиёсатидан сўнг бир муддат тўхтаб қолди [1]. Янги ташкил этилган ЎзССР таркибига ХХСР ва БХСР дан ўтган Хоразм, Бухоро, Қашқадарё, Сурхондарё округлари бўйича аниқ маълумотлар мавжуд эмас эди. Аммо Ўзбекистон ССР ҳукумати ер-сув ислохотларини амалга ошириш ва катта ер эгаларининг мол-мулкни мусодара қилиш мақсадида уларнинг ижара даромадлари ҳақидаги маълумотларни таҳлил эта бошлаган. Ҳужжатларда маълумот берилишича, 1925 йилда ер ижарасидан Фарғонада -2683.145, Тошкентда 508.710, Самарқандда -388038 рубль олинди, агарда уларни мусодара қилиб экин экилса давлат 10.024.954 рубль даромад қилиши мумкинлиги ҳақидаги маълумотлар иқтисодий таҳлил ҳужжатларида қайд этилган. Шунингдек таъкидлаб ўтиш лозимки, айнан 1924/25-йилда Ўзбекистон бюджети 17514612 млн., 1925/26-йилда 28034527 млн.ни ташкил этган [2].

1925-йил 2-декабрда ЎзССР МИКнинг фавулотда ўтказилган сессиясида Ерларни национализация қилиш ҳақида декрети қабул қилиниб, республикадаги барча ер, сув, ўрмонлар, табиий бойликлар ва бошқалар давлат мулкки деб эълон қилинди. Шу йилнинг 12-декабрида эса ер-сув ислохотларини амалга ошириш бўйича ЎзССР МИК қарори қабул қилинди. Архив фондлари орасида

Ўзбекистоннинг ер муносабатларига бағишланган комплекс тарздаги тарихий лавҳалар ҳам сақланган. ХКС Р-837-фондининг 3-рўйхат 389а йиғмажилдида “Очерк Земельный вопрос в Узбекистане и пути его разрешения” номли тарихий лавҳа сақланган[3]. Лавҳа 58 варақдан иборат бўлиб, унинг муаллифлари ҳақида батафсил маълумот берилмаган.

Лавҳада маълумот берилишича, Ўзбекистон ССР ташкил этилгач, 1924-1925-йилларда ерларни рўйхатлаштириш ишлари амалга оширилган. Республика ташкил этилган дастлабки йилларда Бухоро ва Хоразм Республикаларидан ерларни рўйхатга олиш ишлари мукаммала амалга оширилмаганлиги сабабли ерларни рўйхатлаштиришда анчагина муаммолар келиб чиққан. Шу сабабли республика ташкил этилишининг дастлабки йилларига тегишли ҳисоботлар кўпроқ Туркистон АССР ҳудудидида асосида ташкил этилган маъмурий округлар бўйича (Тошкент, Самарқанд, Фарғона) бўйича гулиқрок маълумотлар берилган.

1924-25-йилларда Тошкент, Самарқанд ва Фарғона округлари бўйича 462.497 та хўжалиқнинг 1.333.122 десятина ерлари бўлган. 18.497 та ерсиз бўлган хўжалиқларни ер билан таъминлаш мақсадида захира ер фондлари шакллантирилган. Юқорида таъкидланган учта округ бўйича 232,6 минг десятина захира ер фонди бўлган [4].

Ҳужжатда маълумот берилишича, 1925-йил 2 - декабрдан ЎзССР ҳукумати декретига кўра, ер сувларни национализация қилиш сиёсати бошланган. Декретга кўра, 40 десятинагача Тошкент, Самарқанд ва Фарғона вилоятларида 50 десятинагача бўлган ерлар барча мол-мулкки (жонли ва меҳнат қуроллари билан) билан мусодара қилиш ишлари олиб борилган. Ер эгасининг 40 десятинадан ташқари барча фойдаланмайдиган ерлари барчаси мусодара қилинган[5].

Архивда сақланган “Общий очерк расслоения кишлака Узбекистана” номли тарихий лавҳа (16-77 варақлар)да маълумот берилишича, Ўзбекистон ССР ташкил этилгач, 15830 та кишлоқ хўжалиқлари тугатилган ва Тошкент, Фарғона, Самарқанд вилоятларидан 127.869 десятина[6], шаҳарда яшовчи 6248 хўжалиқлардан 33831 десятина ер тортиб олинган[7]. Тадқиқотларда юқорида таъкидлаб ўтилган округлардан жами 199 563 десятина тортиб олингани ҳақида маълумотлар бериб ўтилган[8]. Бу йилларда совет ҳокимияти илгари Бухоро ва Хоразм Халқ республикалари таркибида бўлган Қашқадарё, Сурхондарё ва Хоразм вилоятларида ер ислохотлари ўтказишга улгурмаган ва бу жараёнлар кечроқ амалга оширилган[9]. Кечроқ бўлса-да, Зарафшондан - 30 706,7, Қашқадарёдан – 27856, Сурхондарёдан – 17 044, умумий республика бўйича 275 169,7 десятина ерлар мусодара қилинган[10]. Ер-сув ислохотларига оид қарорига кўра, республикада ўртacha ерга эга бўлиш меъёри 4-7 десятина, Фарғонада 7, Тошкент ва Самарқандда 10 десятина этиб белгиланган ва ортиқча ерлар мол-мулкки билан мусодара қилинди. Айрим катта ер эгалари ер ислохотларидан сўнг қайтариб бериш шарти билан ўз ерларини чорикорларга, айрим ҳолатларда эса ҳосилнинг ярмига шерик бўлиш шарти билан ўз қариндошларига тақсимлаб беришган. Аммо совет ҳокимияти дастлаб ўзига тўқ деҳқонларни давлат томонидан олиб бораётган иқтисодий сиёсатига жалб этиш мақсадида уларга давлат душмани сифати қаралмади. Аммо кейинчалик бой деҳқонларнинг мол-мулкларига нисбатан давлат томонидан террор уюштирилиши уларнинг норозилиқларига сабаб бўлди. Шунингдек, диний ташкилотларнинг мол-мулкки тортиб олишда, аҳоли орасида катта ер, мол-мулк, савдо ва ишлаб чиқаришга ҳамда молиявий маблағга эга бўлган диний уламоларнинг ишчиларга таъсир доираси эътиборга

олинмади. Масжид, мадраса, мактабларнинг вақф мулкларини тортиб олинishi ишчи деҳқонлар орасида ҳам кескин норозиликларга сабаб бўлди[11]. Совет ҳокимияти ер-сув ислохотларини амалга оширишда камбағалларга берилиши шиори асосида ўзига тарафдор бўлган диний уламоларни ҳам топди. Ер халққа ҳаққоний тақсимланиши лозимлиги тўғрисида даврий матбуотларда қорилар, диний уламоларнинг муурожаатлари эълон қилинди, ер ислохотлари сиёсати Қуръон ва ҳадислар билан асослашга ҳаракат қилинди[12]. Вақф мулкларининг тортиб олинishi республика аҳоли орасида диний ташкилотлар ва уламоларнинг таъсир доирасини пасайишига олиб келди. Оқибатда қишлоқларнинг асоси бўлган камбағал, деҳқон ва батрақлар ислохотларда фаол иштирок эта бошлади. Йирик ер эгаларини аниқлаш ва рўйхатга олиш мақсадида тузилган Марказий Ер комиссиясининг ҳар бир округ, туманларда бўлимлари ташкил этилиб, 80% ер ўлчовчи ва ҳисобчилар коммунистлардан иборат эди. Ер ислохотлари натижасида катта ер эгаллиги муносабатларига кескин зарба бўлган бўлса-да, ерга муҳтож бўлганларнинг барчасини ерга бўлган эҳтиёжини таъминлаб бера олмади. Мусодара қилинган 474893 десятина ердан фақатгина 10% камбағал деҳқонларга берилиб, қолган барча ерлар қолхозларга ажратиб берилди.

Хулоса. Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ўзбекистон Миллий архивининг қўплаб фондларида

сақланаётган маъруза ҳисоботлари, жадвал, тезис материаллари совет ҳокимиятининг ер ислохотлари сиёсати тарихига оид муҳим тарихий манба ҳужжат ҳисобланади.

Оммавий ва тизимли равишда олиб борилган ер ислохотлари сиёсати натижасида шахсий манфаатлари бўлмаган ишлаб чиқарувчиларнинг ижтимоий жамиятини юзага келтирилди.

Ер ислохотлари жараёнида молиявий маблағга эга бўлган диний уламолар, диний ташкилотларнинг мол-мулкни тортиб олинishi, дастлаб ишчи деҳқонларнинг кескин норозиликларига сабаб бўлган бўлса, кейинчалик уларнинг аҳоли орасида таъсир доирасини пайишига олиб келди.

Оқибатда қишлоқларнинг асоси бўлган камбағал, деҳқон ва батрақлар ер-сув ислохотларида фаол иштирок этди. Аммо совет ҳокимияти ер-сув ислохотларини амалга оширишда ўзига тарафдор бўлган диний уламолардан тарғибот ишларида ҳам кенг фойдаланди.

Ер ислохотлари натижасида катта ер эгаллиги муносабатларига кескин зарба бўлган бўлса-да, ерга муҳтож бўлганларнинг фақатгина 10% камбағал деҳқонларга берилиб, қолган барча ерлар қолхозларга ажратиб берилди.

Айнан совет ҳокимиятининг ер-сув ислохотларини маҳаллий аҳолининг ёрдамида амалга ошириб, ўзининг қолхозлаштириш сиёсати манфаатларида фойдаланди.

АДАБИЁТЛАР

1. Аминова Р.Х. Аграрная переобразования в Узбекистане накануне сплошной коллективизации. 1925-1929 гг. – Ташкент: Фан, 1969. – С. 116
2. Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения 1917-1937 гг. Ташкент: Фан. 1992.
3. Назаралиева Г.Н. Общественно-политическая жизнь в Узбекском кишлаке (1925-1929 гг.). Автореф. на соис. ученой степени канд. ист. наук. Ташкент, 1990. – С.12;
4. Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения 1917-1937 гг. Ташкент: Фан. 1992. – С.92
5. ЎзМА, Р-86-фонд, 1-рўйхат, 3708-йғма жилд, 17-варақ.
6. ЎзМА, Р-837-фонд, 3-рўйхат, 389 - йиғма жилд, 1-58 -варақлар.
7. ЎзМА, Р-837-фонд, 3-рўйхат, 244-йиғма жилд, 23-24 варақлар.
8. ЎзМА, Р-837-фонд, 3-рўйхат, 244-йиғма жилд, 30- варақ.
9. ЎзМА, Р-9-фонд, 1-рўйхат, 1667-йиғма жилд, 6-варақ.
10. ЎзМА, Р-9-фонд, 1-рўйхат, 1667-йиғма жилд, 17-варақ.
11. Назаралиева Г.Н. Общественно-политическая жизнь в Узбекском кишлаке (1925-1929 гг.). Автореф. на соис. ученой степени канд. ист. наук. Ташкент, 1990. – С.12.
12. ЎзМА, Р-9-фонд, 1-рўйхат, 1667-йиғма жилд, 17-варақ.
13. Назаралиева Г.Н. Общественно-политическая жизнь в Узбекском кишлаке (1925-1929 гг.). автореф. на соис.ученой степени канд. ист. наук. Ташкент, 1990. –С.12.
14. Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения 1917-1937 гг. Ташкент: Фан. 1992.– С.93.
15. Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения 1917-1937 гг. Ташкент: Фан. 1992. – С.94-103.